

Wstęp

Niniejszy raport podsumowuje realizację zadań wykonanych w ramach pracy naukowo-badawczej pt: „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania urządzeniami HVAC” przez VEMMIO Sp. z o.o.. Prace były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.

Przedmiotem prac było modelowanie matematyczne wielowymiarowych obiektów sterowania wraz z identyfikacją w celu najbardziej optymalnego sterowania systemami HVAC w zakresie:

- Poszukiwania modeli torów sterowania i torów zakłóceń dla poszczególnych pomieszczeń i całego budynku (mieszkania).
- Określenie zmiennych decyzyjnych i zakłócających istotnych dla procesu sterowania na bazie modeli mieszanych wejściowo-wyjściowych.
- Budowa modeli fenomenologicznych budynków o różnej konstrukcji.
- Określenie sposobu budowy modelu poprzez identyfikację.
- Określenie niepewności pomiarowych parametrów modeli oraz ich kowariancji.
- Przeprowadzenie badań laboratoryjnych i polowych w różnych typach pomieszczeń i w budynkach o różnej konstrukcji w celu weryfikacji opracowanych modeli oraz działania wybranych algorytmów.

Jednym z czynników decydujących o komforcie użytkowania pomieszczeń w budynkach jest temperatura wewnętrzna powietrza. Układ sterowania powinien stabilizować tą temperaturę na

zadaniem poziomym pomimo różnego rodzaju czynników zakłócających wykorzystując do tego jak najmniejszą ilość energii. Są to zadania przeciwstawne, dlatego układ sterowania musi generować pewne kompromisowe sterownia. Aby to wykonać należy dokładnie zbadać obiekt, w którym utrzymywana będzie zadana temperatura. Właściwości cieplne zależą głównie od konstrukcji budowanej budynku, a co za tym idzie parametrów przegród budowlanych.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do budowy modeli przegród budowlanych o różnej konstrukcji. Zebrano parametry przegród budynku, w którym przeprowadzono badania oraz na tych danych wykonano obliczenia. Pokazano też przykładowe parametry przegród budynków o innej konstrukcji. Wykonano symulację przegród w celu oszacowania ich stałych czasowych w budynkach o różnej konstrukcji.

Opracowanie zawiera wyniki prac mających na celu uzyskanie modeli pomieszczenia opisującego proces ogrzewania/chłodzenia oraz służącego do opracowania zależności pozwalających na sterowanie ciepłem/chłodem w celu utrzymania danych warunków termicznych w pomieszczeniu (komfortu dopuszczalnego) przy jak najmniejszym zużyciu energii cieplej/elektrycznej obiektu.

Celem opracowania było w pierwszej kolejności zidentyfikowanie i opisanie obiektów badań, w których będą przeprowadzane pomiary oraz badania algorytmów sterowania. Na podstawie oględzin obiektów, w których zaplanowano wykonanie pomiarów należało opracować założenia dotyczące liczby czujników pomiarowych, ich rodzaju i właściwości. Należało także opracować budowę systemu kontrolno-pomiarowego, wraz z działaniem algorytmu i protokołu komunikacyjnego umożliwiającego odczyt danych pomiarowych oraz sterowanie urządzeniami wykonawczymi.

Następnie wymagane jest przetestowanie poszczególnych elementów tego systemu w warunkach laboratoryjnych w celu wykrycia błędów, tak by wykonywanie badań polowych odbywało się możliwie bez zakłóceń.

Część zadań ma charakter badań długoterminowych i zależnych od warunków pogodowych. Stąd niezwykle ważna jest niezawodność przyjętych rozwiązań. Ponieważ wykonanie identyfikacji i testowanie algorytmów regulacji na obiektach wymaga posiadania uruchomionego systemu pomiarowego dostosowanego do potrzeb, to zadanie było wykonywane z szczególną intensywnością na początku prac związanych z projektem.

Istotnym jest, aby wykonać testy działania poszczególnych elementów systemu i przeanalizować ich wpływ na działanie systemu. W szczególności przebadano właściwości różnych typów siłowników na grzejniki, zbadano właściwości czujników temperatury i wprowadzono możliwość kalibracji czujników i automatycznej korekcy odczytów temperatury.

W celu zwiększenia dokładności identyfikacji modeli i podwyższenia niezawodności działania systemu, oprogramowanie systemu musi być niezawodne. Eksperymenty identyfikacyjne wymagały także dostosowania zbudowanego systemu do pomiarów kolejnych wielkości (np. czasu

działania podajnika).

Przeprowadzono eksperymenty umożliwiające identyfikację parametrów modeli pomieszczenia, zbadano wpływ dodatkowych źródeł ciepła w pomieszczeniu i zakłóceń (jak np. otwarcie okna czy drzwi w pomieszczeniu).

W raporcie zawarto wyniki badań laboratoryjnych i polowych przeprowadzonych w różnych typach pomieszczeń w budynkach o różnej konstrukcji budowanej w celu weryfikacji opracowanych modeli oraz działania wybranych algorytmów identyfikacji.

Następnie wskazano tory sterowania i tory zakłóceń istotnych z punktu widzenia opracowywanego systemu, zaproponowano struktury modelu dynamicznego odpowiadającego rozpatrywanym torom sterowania i torom zakłóceń oraz określono metody identyfikacji odpowiednich parametrów na podstawie danych eksperymentalnych. W ramach pracy przygotowano także przykładową implementację proponowanego algorytmu identyfikacji wraz z niezbędną dokumentacją. Prace podzielono na rozdziały grupujące wybrane zakresy badań oraz sformułowano wnioski.

Rozdział 2

Charakterystyka obiektów badań

Grupa badawcza ma możliwość przeprowadzenia badań w różnego rodzaju budynkach i mieszkaniach ogrzewanych węglem, gazem, olejem opałowym itp. Przeprowadzono analizę dostępnych obiektów do eksperymentów identyfikacyjnych.

Wykonano inwentaryzację fotograficzną obiektów, pozyskano plany budynków, w tym interesujące nas kondygnacje z pomieszczeniem badawczym, dalej zwanym StM (pomieszczenie nr 15) oraz budynku P7. Zebrano informacje o umieszczonych elementach systemu grzewczego, przegrodach w budynku. Obydwa budynki mają dość skomplikowaną strukturę ze względu na to, że były rozbudowywane.

Ze względu na wielość pomieszczeń (budynek piętrowy, pomieszczenia zarówno rogowe, jak i otoczone z trzech stron pomieszczeniami sąsiednimi) wybrano obiekt StM do przeprowadzenia eksperymentów identyfikacyjnych i weryfikacji. Jako obiekt, w którym można będzie wykonać jedną z weryfikacji modeli, wybrano obiekt o oznaczeniu P7, ze względu na inną konstrukcję przegród oraz inne źródło ogrzewania (gaz ziemny) i inne warunki klimatyczne.

2.1 Obiekt badawczy StM

Obiekt StM składa się z pomieszczeń o różnej kubaturze. Wybudowany jest w różnych technologiach. Jest to budynek wybudowany w latach 60-tych ubiegłego wieku z remontem kapitalnym przeprowadzonym w latach 2013–2015. Zewnętrzne ściany mają grubość od kilkunastu do kilkudziesięciu cm i są ocieplone styropianem, dach zaś jest pokryty dachówką ceramiczną i ocieplany wełną mineralną lub pianką poliuretanową – w zależności od pomieszczenia. W pomieszczeniach znajdują się grzejniki płytowe z głowicami termostatycznymi. Budynek zasila w ciepło piec węglowy (eko-groszek z podajnikiem ślimakowym i sterownikiem regulującym temperaturę w obiegu o mocy 25 kW).

Budynek ma internetowe przyłącze światłowodowe. Cechy obiektu StM sprawiają, że możliwe było przeprowadzenie testów polowych wykonywanych zdalnie po odpowiednim skonfigurowa-

niu urządzeń na miejscu. Różnorodność pomieszczeń pod względem kubatury jak i technologii budowy powinna umożliwić przeprowadzenie testów w dość różnych warunkach.

Ze względu na wielość pomieszczeń (pomieszczenia zarówno rogowe, jak i otoczone z trzech stron pomieszczeniami sąsiednimi) wybrano obiekt StM do przeprowadzenia głównych eksperymentów. Na rysunkach 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 pokazano istniejący budynek wraz z interesującym nas pomieszczeniem, które było opomiarowane oraz jednostkę zasilającą w ciepło badany obiekt. Budynek umieszczony jest na gruncie z niewielką piwnicą, pochyłym dachem i nieogrzewanym poddaszem.

Rysunek 2.1. Widok całościowy budynku..

2.2 Obiekt badawczy P7

Drugi obiekt (P7) to budynek z lat '70 w trakcie remontu. Budynek jest piętrowy, podpiwniczony, duża część ma lekko spadzisty dach nadbudowany nad dachem płaskim. W obiekcie zainstalowany jest kocioł gazowy, który sterowany jest regulatorem włączającym/wyłączającym kocioł gazowy w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Regulator umieszczony jest w pomieszczeniu na parterze. Grzejniki mają zainstalowane termostaty. Parametry obiegu c.o. ustawiane są ręcznie na kotle gazowym. W obiekcie P7 ściany wykonane są trójwarstwowo z dwóch warstw bloczków żużłobetonowych z przerwą powietrzną (nieocieplone).

W obiekcie tym wykonywano weryfikację modeli ze względu na inną konstrukcję przegród oraz inne źródło ogrzewania (gaz ziemny) oraz inne warunki klimatyczne. Na Rys. 2.5, pokazano widok zewnętrzny obiektu P7.

Rysunek 2.2. Widok elewacji zewnętrznej pomieszczenia opomiarowanego.

Rysunek 2.3. Widok badanego pomieszczenia wraz z grzejnikiem.

Rysunek 2.4. Widok pieca zasilającego w ciepło cały budynek.

Rysunek 2.5. Widok zewnętrzny obiektu P7.

Rozdział 3

Przegrody budowlane

Niezwykle istotnym elementem wpływającym na akumulację ciepła w pomieszczeniach są przegrody budowlane. To one decydują o przenikaniu ciepła między pomieszczeniami oraz środowiskiem zewnętrznym. Jeśli mówi się o budynkach różnej konstrukcji budowlanej, to z punktu widzenia właściwości cieplnych należy rozróżnić przegrody budowlane i to od nich uzależnić wybór danych do modelu.

Przegrody budowlane mają różne parametry, są wielorodzajowe, np. betonowe (z izolacją cieplną lub bez), ściana ceglana może być wielorodzajowa lub/i żelbetowa, a żelbetowa też wielorodzajowa, może być cegła (klasyczna), drewniane ściany też są z różnych typów drewna i to z różną izolacją cieplną. Murowane, ceglane (z różnego rodzaju cegły np. poro-term (charakteryzują się większą izolacyjnością), cegła dziurawka, szczelinowa, betonowe (np. wielki blok) i żelbetonowe, też istnieją konstrukcje mieszane (cegła i beton). Na potrzeby modelu na podstawie analizy literaturowej można rozróżnić 3 główne rodzaje przegród budowlanych:

- drewniane – wielorodzajowe (dąb, modrzew, osika itp.), konstrukcja drewniana (np. ocieplona);
- cegła – wielorodzajowe (sitówka, dziurawka itp.), ceglana (np. ocieplona);
- beton – wielorodzajowe (gazobeton, pianobeton, izolowany itp.), konstrukcja z wielkiej płyty (np. ocieplona).

Parametry cieplne przegród jakie są dla naszego modelu interesujące to pojemność cieplna elementu (przegrody) oraz oporność cieplna elementu (przegrody). Te informacje częściowo można wyciągnąć z odpowiednich norm, np.: „Opór cieplny, współczynnik przenikania ciepła – PN-EN ISO 6946”. Pomijamy fakt, że między przegrodami jest lub może być powietrze (tylko w celu dokładniejszych obliczeń należy wziąć pod uwagę opór cieplny warstw powietrza – warstw niewentylowanych oraz wentylowanych. Wartości ciepła właściwego oraz gęstości materiałów budowlanych podawane są przez producentów materiałów budowlanych w poradnikach oraz w nor-

mie PN-EN ISO 10456. Większość tych parametrów (sugestia Zespołu z katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania z którym współpracujemy) można odszukać w tabelach np. w programie Purmo OZC i innych.

3.1 Parametry charakterystyczne dla przegród budowlanych

Jako parametry charakterystyczne dla przegród budowlanych podaje się opór cieplny warstw jednorodnych R . Całkowity opór cieplny komponentu budowlanego R_T zapisuje się wzorem (3.1):

$$R_T = (R'_T + R''_T)/2, \quad (3.1)$$

gdzie:

R'_T – kres górny całkowitego oporu cieplnego,

R''_T – kres dolny całkowitego oporu cieplnego.

Kresy górny i dolny należy obliczyć dzieląc komponent na wycinki i warstwy.

Kres górny można obliczyć ze wzoru (3.2):

$$(1/R'_T) = (f_a/R_{Ta}) + (f_b/R_{Tb}) + \dots + (f_n/R_{Tn}), \quad (3.2)$$

gdzie:

R_{Tn} – całkowite opory cieplne od środowiska od środowiska każdego wycinka,

f_n – względne pola powierzchni każdego wycinka.

Natomiast kres dolny wyznacza się ze wzoru (3.3) :

$$(1/R''_T) = (f_a/R_{bj}) + (f_b/R_{bj}) + \dots + (f_n/R_{nj}), \quad (3.3)$$

gdzie R_j to równoważny opór cieplny każdej warstwy niejednorodnie cieplnej.

Kres dolny całkowitego oporu cieplnego określa się ze wzoru (3.4):

$$R''_T = R_{si} + R_1 + R_2 + \dots + R_n + R_{se} \quad (3.4)$$

Całkowity opór cieplny komponentu budowlanego, składającego się z jednorodnych cieplnie warstw do kierunku przepływu ciepła, należy obliczać ze wzoru (3.5):

$$R_T = R_{si} + R_1 + R_2 + \dots + R_n + R_{se} \quad [(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}] \quad (3.5)$$

gdzie:

R_{si} – opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody (od strony pomieszczenia) – dla przegrody wewnętrznej R_{se} jest zastąpione R_{si}

R_1, R_n – opory cieplne każdej z warstw,

R_{se} - opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni przegrody (stykającej się z powietrzem zewnętrznym).

W przypadku obliczeń oporu cieplnego wewnętrznych komponentów budowlanych (ścian działowych itp.) lub komponentów, między środowiskiem wewnętrznym a przestrzenią nieogrzewaną, R_{si} stosuje się dla obydwu stron. W przypadku braku dokładnych informacji o warunkach wymiany ciepła w odniesieniu do powierzchni płaskich stosuje się wartości oporów przejmowania ciepła (R_{si} i R_{se}) podane w tablicy 1 normy PN-EN ISO 6946. Typy oporu cieplnego w zależności od kierunku przepływu strumienia ciepła zapisano w Tablicy 3.1:

Tablica 3.1. Opory przejmowania ciepła

Typy oporu cieplnego	kierunek przepływu strumienia ciepła		
	w górę	poziomy	w dół
R_{si} (powierzchnia stykająca się z powietrzem wewnętrznym)	0,10	0,13	0,17
R_{se} (powierzchnia stykająca się z powietrzem zewnętrznym)	0,04	0,04	0,04

Zasada metody obliczania oporu cieplnego polega na obliczeniu oporu cieplnego każdej jednorodnej cieplnie części komponentu. W celu uzyskania całkowitego oporu cieplnego komponentu, z uwzględnieniem (w miarę potrzeby) oporów przejmowania ciepła, polega na zsumowaniu indywidualnych oporów poszczególnych elementów komponentu. Opory cieplne części składowych komponentu oblicza się następująco: Jeśli dany jest współczynnik przewodzenia ciepła, to opór cieplny otrzymuje się z poniższego wzoru (3.6):

$$R = \frac{d}{\lambda} \text{ [m}^2 \cdot \text{K/W]} \quad (3.6)$$

gdzie:

d – grubość warstwy materiału w komponentcie [m],

λ – obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła materiału [W/(m · K)] np. przyjęty z odpowiedniej tablicy normy PN-EN ISO 6946 lub innych źródeł.

Warstwy powietrza wewnątrz przegród mają też określony opór cieplny w zależności od grubości – jest on zapisany w Tablicy 2 w normie PN-EN ISO 6946 i pokazany w Tablicy 3.2. Wartości pośrednie można otrzymać przez interpolację liniową.

Bardzo ważny jest też współczynnik przenikania ciepła U . Parametr ten określa, ile ciepła przenika (ucieka) przez ścianę o powierzchni jednego metra kwadratowego w ciągu sekundy

Tablica 3.2. Opór cieplny przegrody powietrznej

Grubość warstwy powietrza	kierunek przepływu strumienia ciepła		
	w górę	poziomy	w dół
0	0,00	0,00	0,00
5	0,11	0,11	0,11
7	0,13	0,13	0,13
10	0,15	0,15	0,15
15	0,16	0,17	0,17
25	0,16	0,18	0,19
50	0,16	0,18	0,21
100	0,16	0,18	0,22
300	0,16	0,18	0,23

w momencie, gdy różnica temperatur pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną stroną ściany wynosi 1 °C. Współczynnik przenikania ciepła U oblicza się z następującego wzoru (3.7) jako odwrotność oporu całkowitego komponentu:

$$U = \frac{1}{R_T} \quad [\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})] \quad (3.7)$$

Pojemność cieplna komponentu budowlanego (akumulacyjność ciepła) jest bardzo ważna przy analizie dynamiki przechodzenia ciepła przez obiekt. Zagadnienia ochrony cieplnej są związane z ruchem ciepła przez przegrody zewnętrzne budynku, powstającym w wyniku różnic temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego. Pojemności cieplne poszczególnych przegród są istotne z punktu widzenia zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania/chłodzenia obiektu oraz do obliczeń stałej czasowej budynku lub pomieszczenia. Do właściwości termicznych materiałów murowych, oprócz współczynnika przewodzenia ciepła, należy zaliczyć również ciepło właściwe c_v [J/(kg · K)] wzór (3.8), które określa, jaką ilość energii należy dostarczyć do 1kg materiału, aby zwiększyć jego temperaturę o 1 °C

$$c_v = \frac{\Delta Q}{m \cdot \Delta T} \quad (3.8)$$

gdzie:

ΔQ – ilość dostarczonej energii [J],

M – masa materiału [kg],

ΔT – wzrost temperatury [K].

Zatem ciepło właściwe ma duże znaczenie z punktu widzenia pojemności cieplnej C [J/K], którą można zapisać wzorem (3.9):

$$C = c_v \cdot m \quad (3.9)$$

Z wzorów tych wynika, że wielkość C jest proporcjonalna do masy m oraz ciepła właściwego c_v materiału murowego, dlatego też pojemność cieplna to zdolność do pobierania i akumulowania ciepła pochodzącego z otoczenia. Dodatkowo wykorzystanie materiału o dużej pojemności cieplnej może mieć negatywny wpływ na izolacyjność budynku w przypadku jego zastosowania na ściany zewnętrzne. W związku z tym w technologii domów pasywnych tego typu materiały stosuje się jedynie we wnętrzu. Należy pamiętać również, że pojemność cieplną budynku liczymy tylko na 10 cm grubości ściany.

Do praktycznych obliczeń zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia zgodnie z normą PN-EN ISO 13790 stosuje się tzw. wewnętrzną pojemność cieplną budynku – jest to suma pojemności cieplnych wszystkich przegród budynku w bezpośrednim kontakcie z powietrzem wewnętrznym w budynku. Można ją wyznaczyć wg normy PN-EN ISO 13786 z równania (3.10):

$$C_m = \sum_j \sum_i (c_{ij} \cdot \rho_{ij} \cdot d_{ij} \cdot A_j) \quad [\text{J/K}] \quad (3.10)$$

gdzie:

c_{ij} – ciepło właściwe materiału warstwy i -tej w elemencie j -tym, $[\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})]$,

ρ_{ij} – gęstość materiału warstwy i -tej w elemencie j -tym, $[\text{kg}/\text{m}^3]$,

d_{ij} – grubość warstwy i -tej w elemencie j -tym, (do warstwy izolacji lub do 10 cm od strony pomieszczenia lub do połowy grubości przegrody),

A_j – pole powierzchni j -tego elementu budynku, $[\text{m}^2]$.

Wartości ciepła właściwego oraz gęstości materiałów budowlanych podawane są przez producentów materiałów budowlanych w poradnikach oraz w normie PN-EN ISO 10456.

Praktyczny przykład obliczenia dla ściany **zewnętrznej** można pokazać na przykładzie ściany składającej się z 4 warstw. W Tablicy 3.3 zestawiono przykładowe materiały.

Tablica 3.3. Materiały przegrody i ich parametry

Lp.	Rodzaj warstwy ściany	d m	λ W/m·K	R m ² K/W
1	tynk	0,01	0,820	0,012
2	cegła pełna	0,12	0,770	0,160
3	styropian	0,05	0,042	1,190
4	tynk	0,10	0,820	0,012
Obliczeniowy opór cieplny całej przegrody $\sum R = 1,374$				

gdzie:

$R = d/\lambda$ – opór cieplny;

$R_T = R_{si} + \sum R + R_{se} = 0,13 + 1,374 + 0,04 = 1,544 \text{ [(m}^2\text{K)/W]}$

$U = 1/R_T = 0,65 \text{ [W/(m}^2\text{K)]}$

Gdyby to była ściana **wewnętrzna**, to wtedy można by przyjąć:

$$R_T = R_{si} + \sum R + R_{se} = 0,13 + 1,374 + 0,13 = 1,634 \text{ [(m}^2\text{K)/W]}$$

Jak liczymy strop wewnętrzny, to uwzględniamy też inne opory R_{si} (od strony wewnętrznej) i jeśli to jest dach, to też opór R_{se} od strony zewnętrznej (jak przy ścianie zewnętrznej).

Ciepło akumuluje się w takich warstwach jak: tynk, cegła itp., natomiast w warstwach izolacyjnych (styropian, wełna, powietrze) praktycznie nie - stąd taki podział materiałów przegrody do obliczeń.

Pojemność C [J/m²K] to pojemność cieplna na powierzchnię 1 m² ściany. Jeśli pomnożymy przez powierzchnię to będzie sama pojemność cieplna C [J/K]. Jak chcemy policzyć stałą czasową ściany, to bierzemy tylko opory warstw przegrody (bez oporów przejmowania ciepła). Opory R_{si} i R_{se} w równaniach są uwzględniane tylko przy obliczaniu temperatur powierzchniowych.

Pojemność cieplną można obliczyć na dwa sposoby, zależnie do jakich celów się ją liczy. Jak chcemy obliczyć roczne zapotrzebowanie na ciepło i chłód, to bierze się 10 cm warstwy, bo zakłada się, że zyski ciepła akumulują się praktycznie w 10 cm przegrody od strony wewnętrznej. Wg normy PN-EN 13790 do obliczania potrzeb cieplnych i chłodniczych budynku, 10 cm przegród (zewnątrznych i wewnętrznych) od strony wewnętrznej bierze się dla obliczenia pojemności cieplnej budynku, która służy do obliczenia stałej czasowej budynku, a następnie na tej podstawie do obliczenia czynnika wykorzystania zysków ciepła w budynku. Czynnika wykorzystania zysków ciepła służy do obliczenia rocznego zapotrzebowania budynku na ciepło.

Pojemność liczona jest od strony wewnętrznej przegrody do głębokości określonej na podstawie wystąpienia pierwszego z trzech przypadków:

- 1) Do 10cm,
- 2) Do pierwszej warstwy izolacji,
- 3) Do osi przegrody.

Pojemność cieplna dla analizowanej wcześniej przykładowej przegrody, której parametry pokazano w w Tabelicy 3.3 będzie wynosić:

Materiał i jego właściwości:

Tynk : gęstość $\rho = 1850 \text{ kg/m}^3$, ciepło właściwe $c_v = 840 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$

Cegła pełna : gęstość $\rho = 1800 \text{ kg/m}^3$, ciepło właściwe $c_v = 880 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$

Pojemność cieplna na 1m² przegrody (liczone do 10cm od strony wewnętrznej) :

$$C_m = 0,01 \text{ m} \cdot 1850 \text{ kg/m}^3 \cdot 840 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)} + 0,09 \text{ m} \cdot 1800 \text{ kg/m}^3 \cdot 880 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$$

$$C_m = 15540 + 142560 = 158100 \text{ J/(m}^2\text{K)}$$

Parametr określający czas przejścia temperatury przez przegrodę to stała czasowa $\tau[s] = R \cdot C$

W celu wyznaczenia czasu przejścia przez przegrodę (stała czasowa) $\tau = RC$ należy wyznaczyć R i C przegrody.

Wyznaczenie stałej czasowej przegrody z wzoru przybliżonego (podanego przez specjalistów z Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania) sprowadza się do równania (3.11)

$$\tau[s] = \frac{C \cdot R_i \cdot R_e}{R_i + R_e} \quad (3.11)$$

gdzie:

R_i – opór cieplny pierwszej części przegrody, bez R_{si}

R_e – opór cieplny drugiej części przegrody, bez R_{se}

C – pojemność cieplna całej przegrody

Stała czasowa – sprawdzenie jednostki (3.12) :

$$\tau = R \cdot C [\text{K/W} \cdot \text{J/K}] = [\text{K/W} \cdot (\text{W} \cdot \text{s})/\text{K}] \quad (3.12)$$

W dalszej części tak właśnie obliczono stałe czasowe τ [s] poszczególnych przegród pomieszczenia.

Rozdział 4

Analiza i parametry badanego pomieszczenia nr 15 w budynku StM

Wykonano inwentaryzację budynku oraz zbadano pomieszczenie budynku StM nr 15. Jest to konstrukcja betonowa, ceglana ocieplona – dom wolnostojący. Określono powierzchnię wszystkich ścian badanego pomieszczenia oraz podłogi i sufitu. W powierzchni wydzielono obszary o różnej przenikalności ciepła np. uwzględniono powierzchnię okna, część odsłoniętej elewacji itp. W tym celu narysowano rzut badanego pomieszczenia z wymiarami. Na Rys. 4.1 Rys. 4.2 oraz pokazano rzut pomieszczenia, w którym zainstalowano czujniki i przeprowadzono pomiary. Dane do obliczeń uzyskano po przestudiowaniu dokumentacji technicznej obiektu.

Rysunek 4.1. Rzut analizowanego pomieszczenia budynku jednorodzinnego.

Rysunek 4.2. Ściany pomieszczenia badawczego budynku jednorodzinnego.

Rozdział 5

Budowa i parametry przegród budowlanych w budynku StM

W rozdziale tym zostaną scharakteryzowane przegrody budowlane w pomieszczeniu nr 15 budynku StM.

Dane do obliczeń modelu wymiany ciepła korzystano z zestawienia parametrów fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych wg PN-EN ISO 12524:2003, PN-EN ISO 6946:2008. Na Rys. 5.1 pokazano przegrody w budynku oraz zaznaczono temperatury powietrza pomiędzy przegradami „T”. Parametry są dobierane dla warunków średnio wilgotnych. Na Rys. 5.1 nazwano poszczególne ściany/przegrody „P”.

Rysunek 5.1. Oznaczenia temperatur i przegród w pomieszczeniu 15 budynku StM.

5.1 Budowa i parametry ściany z oknem - przegroda P1

Powierzchnia ściany z oknem : 6,41 m²

Powierzchnia okna : 1,40 m · 1,37 m = 1,92 m²

Powierzchnia ściany bez okna: 4,49 m²

W Tablicy 5.1 zamieszczono badanej parametry przegrody

Tablica 5.1. Materiały przegrody zewnętrznej na której jest okno – P1

Lp.	Rodzaj warstwy ściany	d m	λ W/m·K	R m ² K/W	ρ kg/m ³	c_v J/(kg·K)	C J/m ² K
1	tynk	0,01	0,820	0,012	1850	840	15540
2	cegła pełna	0,25	0,770	0,325	1800	880	396000
3	powietrze	0,05	—	0,180	1,168	1005	58,7
4	cegła pełna	0,12	0,770	0,156	1800	880	190080
5	styropian	0,15	0,038	3,947	13,5	1030	2085
6	tynk	0,01	0,820	0,012	1850	840	15540

Obliczeniowy opór cieplny całej przegrody $\sum R = 4,632$
 Pojemność całej przegrody $\sum C = 619304$

gdzie: $R = d/\lambda$ – opór cieplny; ρ – Gęstość; c_v – Ciepło właściwe (poj. cieplna właściwa); C – Pojemność cieplna

Tynk to cement wapienny, w przegrodzie znajduje się powietrze niewentylowane, a ocieplenie jest wykonane ze styropianu EPS70.

Całkowity opór cieplny badanej przegrody:

$$R_T = R_{si} + \sum R + R_{se} = 0,13 + 4,632 + 0,04 = 4,802 [(m^2K)/W]$$

Współczynnik przenikania ciepła przegrody: $U = 1/R_T = 0,208 [W/(m^2K)]$

Pojemność powietrza praktycznie nie ma wpływu na sumaryczną pojemność cieplną całej przegrody.

Wyznaczenie stałej czasowej przegrody z woru przybliżonego (podanego przez specjalistów z Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania) wzór (5.1)

$$\tau [s] = \frac{C \cdot R_i \cdot R_e}{R_i + R_e} \tag{5.1}$$

R_i (tynk + cegła pełna + powietrze) = 0,517 (bez R_{si}), R_e (cegła+ styropian + tynk) = 4,115 (bez R_{se})

$$\tau = 619\,304 \cdot 0,517 \cdot 4,115 / (0,517 + 4,115) = 284\,443 [s] = 79 [h]$$

W dalszej części tak właśnie obliczono stałe czasowe $\tau [s]$ poszczególnych przegród pomieszczenia.

5.2 Budowa i parametry okna - przegroda P2

W pomieszczeniu znajduje się jednokomorowe okno z ramą PCV. Należy zwrócić uwagę na to, że współczynnik przenikania ciepła szyby zespolonej (taki parametr podają najczęściej producenci okien) nie jest równy współczynnikowi obliczonemu dla okna traktowanego jako całość. Poprawa izolacyjności cieplnej nowoczesnych układów szyb zespolonych doprowadziła do sytuacji, że oszklenie posiada lepszą izolacyjność cieplną, niż materiał ramy, tzn. okno traktowane jako całość posiada najczęściej gorsze parametry izolacyjności cieplnej niż oszklenie. Oprócz tego należy uwzględnić właściwości cieplne obrzeża szyby, które jest mostkiem termicznym (miejscem wzmożonej ucieczki ciepła), przez co pogarsza się współczynnik przenikania ciepła okna.

Współczynnik przenikania ciepła dla okna (5.2):

$$U_w = \frac{(U_g \cdot A_g) + (U_f \cdot A_f) + (\psi_g \cdot L_g)}{A_g + A_f} \quad (5.2)$$

gdzie:

U_w – współczynnik przenikania ciepła okna [W/(m²·K)]

U_g – współczynnik przenikania ciepła szyby zespolonej, oszklenia [W/(m²·K)]

A_g – pole powierzchni szyby [m²]

U_f – współczynnik przenikania ciepła ramy okiennej [W/(m²·K)]

A_f - pole powierzchni ramy [m²]

ψ_g - liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą (obrzeżu oszklenia) [W/(m²·K)]

L_g - długość liniowego mostka cieplnego na styku szyby z ramą – obwód oszklenia [m]

Dla ram okiennych orientacyjnie współczynniki U_f można przyjmować na poziomie:

- dla ramy drewnianej $U_f = 1,4$ W/(m²K),
- dla ramy z tworzywa sztucznego $U_f \approx 2,0$ W/(m²K),
- dla ramy aluminiowej $U_f = 2,0 \div 3,0$ W/(m²K).

Standardowe okno jednokomorowe (szyba) ma współczynnik przenikania ciepła $U = 1,1$ W/(m²K)
- wartość średnia katalogowa. Dla naszego przypadku razem z ramą okienną można przyjąć $U = 1,4$ W/(m²K)

Powierzchnia okna z ramą to ok: 1,92 m²

W Tablicy 5.2 pokazano parametry przegrody okiennej P2

$R_T = R_{si} + \sum R + R_{se} = 0,13 + 0,714 + 0,04 = 0,884$ [(m²K)/W] (przegroda zewnętrzna)

T rama = 81 900 · 0,250 = 20 470 [s] = 5,7 [h]

Tablica 5.2. Materiały przegrody okiennej P2

Lp.	Rodzaj warstwy ściany	d m	λ W/m·K	R m ² K/W	ρ kg/m ³	c_v J/(kg·K)	C J/m ² K
1	rama okienna PCV	0,05	0,2	0,250	1300	1260	81900
2	oszklenie wielokomorowe	0,03	0,8	0,375	2500	840	63000
3	całe okno	—	—	0,714	—	—	—
Obliczeniowy opór cieplny całej przegrody $\sum R = 0,714$, bo $U = 1,4$							
Pojemność całej przegrody, średnia $\sum C = 72450$							

gdzie: $R = d/\lambda$ – opór cieplny; ρ – Gęstość; c_v – Ciepło właściwe (poj. cieplna właściwa); C – Pojemność cieplna

$$T \text{ szyba} = 63\,000 \cdot 0,375 = 23\,625 \text{ [s]} = 6,6 \text{ [h]}$$

$$T \text{ całe} = 72\,450 \text{ śr.} \cdot 0,313 \text{ śr.} = 22\,677 \text{ [s]} = 6,3 \text{ [h]}$$

5.3 Budowa i parametry przegrody - P4

Powierzchnia ścian z drzwiami: 6,41 m²

Powierzchnia drzwi: 1,6 m²

Powierzchnia ściany bez drzwi: 4,81 m²

W Tablicy 5.3 pokazano materiały przegrody P4.

Tablica 5.3. Materiały przegrody P4

Lp.	Rodzaj warstwy ściany	d m	λ W/m·K	R m ² K/W	ρ kg/m ³	c_v J/(kg·K)	C J/m ² K
1	tynk (cement wapienny)	0,01	0,820	0,012	1850	840	15540
2	blok bet. (kruszywo keramzytowe)	0,27	0,900	0,300	1600	840	362880
3	tynk (cement wapienny)	0,01	0,820	0,012	1850	840	15540
Obliczeniowy opór cieplny całej przegrody $\sum R = 0,324$							
Pojemność całej przegrody, średnia $\sum C = 393960$							

gdzie: $R = d/\lambda$ – opór cieplny; ρ – Gęstość; c_v – Ciepło właściwe (poj. cieplna właściwa); C – Pojemność cieplna

$$R_T = R_{si} + \sum R + R_{se} = 0,13 + 0,324 + 0,13 = 0,584 \text{ [(m}^2\text{K)/W]} \text{ (przegroda zewnętrzna)}$$

Liczmy stałą czasową:

Blok betonowy rozdzielamy na 2 części, czyli :

$$R_i \text{ (tynk + połowa betonu)} = 0,162 \text{ (bez } R_{si}), R_e \text{ (połowa betonu + tynk)} = 0,162 \text{ (bez } R_{se})$$

$$\tau = 393\,960 \cdot 0,162 \cdot 0,162 / 0,324 = 10\,339,1 / 0,324 = 31\,910,8 \text{ [s]} = 8,9 \text{ [h]}$$

5.4 Budowa i parametry ściany z szachtem wentylacyjnym - przegroda P7

W Tablicy 5.4 pokazano materiały przegrody P7

Tablica 5.4. Budowa i parametry ściany z szachtem wentylacyjnym – P7

Lp.	Rodzaj warstwy ściany	d m	λ W/m·K	R m ² K/W	ρ kg/m ³	c_v J/(kg·K)	C J/m ² K
1	tynk	0,01	0,820	0,012	1850	840	15540
2	cegła pełna	0,12	0,770	0,156	1800	880	190080
3	powietrze	0,18	—	0,180	1,168	1005	211
4	cegła pełna	0,12	0,770	0,156	1800	880	190080
5	tynk	0,01	0,820	0,012	1850	840	15540

Obliczeniowy opór cieplny całej przegrody $\sum R = 0,516$
 Pojemność całej przegrody $\sum C = 411451$

gdzie: $R = d/\lambda$ – opór cieplny; ρ – Gęstość; c_v – Ciepło właściwe (poj. cieplna właściwa); C – Pojemność cieplna

$R_T = R_{si} + \sum R + R_{se} = 0,13 + 0,516 + 0,13 = 0,776 \text{ [(m}^2\text{K)/W]}$ (przegroda/ściana wewnętrzna)

R_i (tynk, cegła pełna, powietrze) = 0,348 (bez R_{si}) , R_e (cegła pełna, tynk) = 0,168 (bez R_{se})

$$\tau = 411\,451 \cdot 0,348 \cdot 0,168 / (0,348+0,168) = 24\,055,1 / 0,516 = 46\,618,3 \text{ [s]} = 13 \text{ [h]}$$

5.5 Budowa i parametry drzwi – przegroda P6

Drzwi drewniane dębowe klejone warstwowo o grubości 40mm w których szyba stanowi aż 80% powierzchni (DW-74). Parametry szyby zespolonej klejonej składającej się z dwóch tafli szkła pomiędzy którymi znajduje się folia). Na szybie naklejane elementy drewniane. W Tablicy 5.5 pokazano parametry przegrody.

Drzwi $R_T = R_{si} + \sum R + R_{se} = 0,13 + 0,133 + 0,013 = 0,276 \text{ [(m}^2\text{K)/W]}$ (ściana wewnętrzna)

Szyba $R_T = R_{si} + \sum R + R_{se} = 0,13 + 0,005 + 0,013 = 0,148 \text{ [(m}^2\text{K)/W]}$ (ściana wewnętrzna)

$$\tau_{drzwi} = 80\,320 \cdot 0,133 = 10\,682 \text{ [s]} = 3 \text{ [h]}$$

$$\tau_{szyba} = 9\,240 \cdot 0,005 = 46,2 \text{ [s]}$$

$$\tau_{rednia} = 44\,780 \text{sr.} \cdot 0,069 \text{sr.} = 3090 \text{ [s]} = 0,86 \text{ [h]}$$

Tablica 5.5. Materiały przegrody P6

Lp.	Rodzaj warstwy ściany	d m	λ W/m·K	R m ² K/W	ρ kg/m ³	c_v J/(kg·K)	C J/m ² K
1	drzwi - dąb	0,04	0,300	0,133	800	2510	80320
2	drzwi - oszklenie	0,005	1,000	0,005	2200	840	9240

gdzie: $R = d/\lambda$ – opór cieplny; ρ – Gęstość; c_v – Ciepło właściwe (poj. cieplna właściwa); C – Pojemność cieplna

5.6 Budowa i parametry podłogi - przegroda P9

Powierzchnia podłogi: 11,08 m²

Skład podłogi: Akerman 22 cm (betonowy, gęsto-żebrowy strop żelbetowe belki + pustaki ceramiczne), 20cm perlit (keramzyt 700), wylewka – beton (beton pod posadzkę) 5cm, deska barlinecka (dębowa, w poprzek włókien, 2cm) – Tablica 5.6

Tablica 5.6. Przegroda P9 - budowa i parametry podłogi

Lp.	Rodzaj warstwy ściany	d m	λ W/m·K	R m ² K/W	ρ kg/m ³	c_v J/(kg·K)	C J/m ² K
1	strop(Akerman)	0,18	0,60	0,300	1400	840	211680
2	beton	0,05	0,90	0,055	1600	840	67200
3	perlit(keramzyt)	0,20	0,20	1,000	700	750	105000
4	wylewka betonowa	0,05	1,40	0,036	2200	840	92400
5	deska barlinecka (dąb)	0,02	0,22	0,091	800	2510	40160

Obliczeniowy opór cieplny całej przegrody $\sum R = 1,482$
Pojemność całej przegrody $\sum C = 516440$

gdzie: $R = d/\lambda$ – opór cieplny; ρ – Gęstość; c_v – Ciepło właściwe (poj. cieplna właściwa); C – Pojemność cieplna

$R_T = R_{si} + \sum R + R_{se} = 0,17 + 1,482 + 0,17 = 1,822$ [(m²K)/W] (ściana zewnętrzna, podłoga stykająca się z pomieszczeniem parterowym)

R_i (strop, beton, perlit/2) = 0,855 (bez R_{si}), R_e (perlit/2, wylewka betonowa, deska) = 0,627 (bez R_{se})

$$\tau = 516440 \cdot 0,855 \cdot 0,627 / 1,482 = 276855,8 / 1,482 = 186812 \text{ [s]} = 52 \text{ [h]}$$

5.7 Budowa i parametry ściany wewnętrznej – przegroda P3

Powierzchnia ściany wewnętrznej: 9,81 m²

Materiały izolacyjne: wełna mineralna 15 cm – ściśnięta (10cm) + płyta gips-karton, płyta wiórowa 2,5 cm , pilśniowa 2 m, książki ok. 30 cm grubości. – Tablica 5.7

Tablica 5.7. Przegroda P3 – budowa i parametry ściany wewnętrznej

Lp.	Rodzaj warstwy ściany	d m	λ W/m·K	R m ² K/W	ρ kg/m ³	c_v J/(kg·K)	C J/m ² K
1	płyta gips-karton	0,010	0,230	0,043	1000	1000	10000
2	wełna mineralna	0,150	0,043	3,488	60	750	6750
3	płyta gips-karton	0,010	0,230	0,043	1000	1000	10000
4	płyta wiórowa	0,025	0,100	0,250	500	2090	26125
5	papier (książki na reg.)	0,300	0,250	1,200	1000	1460	438000
Obliczeniowy opór cieplny całej przegrody $\sum R = 6,768$							
Pojemność całej przegrody $\sum C = 490875$							

gdzie: $R = d/\lambda$ – opór cieplny; ρ – Gęstość; c_v – Ciepło właściwe (poj. cieplna właściwa); C – Pojemność cieplna

$$R_T = R_{si} + \sum R + R_{se} = 0,13 + 6,768 + 0,13 = 7,028 [(m^2K)/W] \text{ (ściana wewnętrzna)}$$

$$R_i \text{ (płyta + wełna)} = 3,531 \text{ (bez } R_{si}), R_e \text{ (płyta + płyta + papier)} = 1,493 \text{ (bez } R_{se})$$

$$\tau = 490875 \cdot 3,531 \cdot 1,493 / 6,768 = 2587786,5 / 6,768 = 382356 [s] = 106,2 [h]$$

5.8 Budowa i parametry ściany zewnętrznej nieosłoniętej - przegroda P8

$$\text{Powierzchnia ściany zewnętrznej: } 10,15 \text{ m}^2 - 0,89 \text{ m}^2 = 9,26 \text{ m}^2$$

Budowa ściany zewnętrznej nieosłoniętej posiada takie same parametry jak przegroda P1.

5.9 Budowa i parametry ściany zewnętrznej osłoniętej - przegroda P5

$$\text{Powierzchnia ściany osłoniętej: } 0,89 \text{ m}^2$$

Budowa ściany zewnętrznej osłoniętej P5: cegła gr. 25cm, (tynk - cegła - tynk) – Tablica 5.8

$$R_T = R_{si} + \sum R + R_{se} = 0,13 + 0,349 + 0,13 = 0,609 [(m^2K)/W] \text{ (ściana wewnętrzna)}$$

$$R_i \text{ (tynk+cegła)} = 0,175 \text{ (bez } R_{si}), R_e \text{ (cegła+tynk)} = 0,175 \text{ (bez } R_{se})$$

$$\tau = 427080 \cdot 0,175 \cdot 0,175 / (0,35) = 13079,3 / 0,35 = 37369,5 [s] = 10,4 [h]$$

Tablica 5.8. Przegroda P5 - budowa i parametry ściany zewnętrznej osłoniętej

Lp.	Rodzaj warstwy ściany	d m	λ W/m·K	R m ² K/W	ρ kg/m ³	c_v J/(kg·K)	C J/m ² K
1	tynk	0,010	0,820	0,012	1850	840	15540
2	cegła pełna	0,250	0,770	0,325	1800	880	396000
3	tynk	0,010	0,820	0,012	1850	840	15540
Obliczeniowy opór cieplny całej przegrody $\sum R = 0,349$							
Pojemność całej przegrody $\sum C = 427080$							

gdzie: $R = d/\lambda$ – opór cieplny; ρ – Gęstość; c_v – Ciepło właściwe (poj. cieplna właściwa); C – Pojemność cieplna

5.10 Budowa i parametry sufitu - przegroda P10

Powierzchnia sufitu: 11,08 m²

Budowa sufitu/stropu: Nida gips (płyty – sufit podwieszany), wełna mineralna 15 cm, 16 mm – płyta OSB wiórowa, folia paroizolacyjna, polietylenowa – Tablica 5.9.

Tablica 5.9. Przegroda P10 - budowa i parametry sufitu

Lp.	Rodzaj warstwy ściany	d m	λ W/m·K	R m ² K/W	ρ kg/m ³	c_v J/(kg·K)	C J/m ² K
1	gips(nida)	0,012	0,230	0,052	1000	1000	12000
2	wełna mineralna	0,150	0,043	3,488	60	750	6750
3	płyta OSB	0,020	0,100	0,200	500	2090	20900
4	folia paroizolacyjna	0,005	0,200	0,025	1300	1420	9230
Obliczeniowy opór cieplny całej przegrody $\sum R = 3,765$							
Pojemność całej przegrody $\sum C = 48880$							

gdzie: $R = d/\lambda$ – opór cieplny; ρ – Gęstość; c_v – Ciepło właściwe (poj. cieplna właściwa); C – Pojemność cieplna

$$R_T = R_{si} + \sum R + R_{se} = 0,10 + 3,765 + 0,04 = 3,905 [(m^2K)/W] \text{ (ściana zewnętrzna, góra)}$$

$$R_i \text{ (gips + wełna/2)} = 1,796 \text{ (bez } R_{si}), R_e \text{ (wełna/2 + płyta + folia)} = 1,969 \text{ (bez } R_{se})$$

$$\tau = 48880 \cdot 1,796 \cdot 1,969 / 3,765 = 45911,2 [s] = 12,8 [h]$$

Porównanie stałych czasowych przegród:

ściana z oknem i kawałek ściany zewnętrznej P1, P8 – 79 h ,

okno P2 – 6,3 h,

ściana wewnętrzna P3 – 106,2 h,

ściana między pokojem a korytarzem P4 – 8,9 h,

drzwi z szybą P6 – 0,9 h,
ściana z „szachtem” powietrznym (wentylacyjnym) P7 – 13 h,
ściana do korytarza ze schodami P5 – 10,4 h,
przegroda sufitowa P10 – 12,8 h,
przegroda podłogowa P9 – 52 h.

Największa stała czasowa jest dla ściany P3 ocieplonej, a najmniejsza stała czasowa jest dla drzwi pokojowych P6.

Rozdział 6

Parametry badanego pomieszczenia w budynku P7

Na rysunkach poniżej pokazano rzuty budynku P7. Na Rys. 6.1 pokazano parter budynku, a na Rys. 6.2 pokazano piętro budynku P7.

Rysunek 6.1. Parter budynku P7.

Wysokość pomieszczeń w obiekcie P7 jest równa 2,5 m.

Rysunek 6.2. Piętro budynku P7

6.1 Parametry ściany z oknem

Budowa i parametry ściany zewnętrznej na której jest okno w jednym z pomieszczeń budynku P7

Ściany wykonane są z dwóch warstw bloczków żużlobetonowych z 2 cm przerwa powietrzną. Ściany zewnętrzne są trójwarstwowe (siporex 22 cm, przerwa powietrzna 2 cm, siporex lub cegła 5 cm) - Tablica 6.1. Okna razem z ramą o współczynniku $U=1.4$.

Tablica 6.1. Przegroda budynku P7

Lp.	Rodzaj warstwy ściany	d m	λ W/m·K	R m ² K/W	ρ kg/m ³	c_v J/(kg·K)	C J/m ² K
1	tynk(cement wapienny)	0,01	0,820	0,012	1850	840	15540
2	siporex, beton	0,22	0,400	0,550	700	1000	154000
3	powietrze(niewentylowane)	0,02	—	0,180	1,168	1005	23,5
4	cegła dziurawka	0,05	0,700	0,071	1400	880	61600
5	tynk (cement wapienny)	0,01	0,820	0,012	1850	840	15540
Obliczeniowy opór cieplny całej przegrody $\sum R = 0,825$							
Pojemność całej przegrody $\sum C = 246703$							

gdzie: $R = d/\lambda$ – opór cieplny; ρ – Gęstość; c_v – Ciepło właściwe (poj. cieplna właściwa); C – Pojemność cieplna

$R_T = R_{si} + \sum R + R_{se} = 0,13 + 0,825 + 0,04 = 0,995 \text{ [(m}^2\text{K)/W]}$ (ściana zewnętrzna)
Współczynnik przenikania ciepła przegrody $U = 1/R_T = 1,005 \text{ [W/(m}^2\text{K)]}$

Obliczanie stałej czasowej przegrody:

R_i (tynk + siporex + powietrze) = 0,742 (bez R_{si}),

R_e (cegła + tynk) = 0,083 (bez R_{se}).

$\tau = 246\,703 \cdot 0,742 \cdot 0,083 / 0,825 = 18\,416 \text{ [s]} = 5,12 \text{ [h]}$

Natomiast przegroda okienna znajdująca się na tej ścianie posiada wymiary: 1,2 x 1,3 m oraz ma $U = 1,4$ (razem z ramą okienną).

Rozdział 7

Parametry przegród budowanych w budynkach o innej konstrukcji

W celu porównania pojemności cieplnych różnych konstrukcji budynków szczególną uwagę przykładą się do przegród budowlanych. Wzięto pod uwagę konstrukcje drewniane oraz z bloki z tzw. wielkiej płyty. Należy zaznaczyć że budynki drewniane jak i bloki mają też różną konstrukcję.

Najbardziej typowe przegrody budowlane dla budynku **drewnianego** to:

Przykładowy strop między kondygnacyjny składa się z następujących warstw:

plyta gipsowo-kartonowa – ok. 12 mm,

belki konstrukcyjne z ułożoną pomiędzy nimi wełną mineralną - ok. 100 mm

plyta OSB – ok. 22 mm

okładzina wykończeniowa/panele podłogowe – ok. 15 mm

Przykładowa podłoga na gruncie:

panele podłogowe – ok. 15 cm

wylewka cementowa zbrojona - ok. 60 mm

izolacja przeciw wodna z papy termozgrzewalnej (grubość pomijalna)

styropian FS 20 – ok. 100 mm

chudy beton – ok.100 mm

podsyпка piaskowa – ok.60 cm

Przykładowa konstrukcja ścian wewnętrznych:

Płyta gipsowo-kartonowa – 12 cm

belki konstrukcyjne/profile z ułożoną pomiędzy nimi izolacją termiczną/akustyczną z wełny mineralnej – 20 cm

Płyta gipsowo-kartonowa – 12 cm

Przykładowa konstrukcja ścian zewnętrznych:

Przykładowa konstrukcja ścian zewnętrznych:

płyta gipsowo-kartonowa – ok. 12 mm,

płyta OSB – ok. 12 mm,

belki konstrukcyjne z ułożoną pomiędzy nimi izolacją termiczną z wełny mineralnej – ok. 20 cm,

płyta OSB – ok. 12 mm,

folia paroszczelna (grubość pomijalna),

styropian – ok. 12 cm (w zależności od wymagań co do współczynnika U ścian),

tynek zewnętrzny - ok. 1 cm (lub okładzina drewniana – ok. 45 mm).

W Tablicy 7.1 zamieszczono parametry materiałów wchodzących w skład przegrody.

Tablica 7.1. Materiały przykładowej przegrody zewnętrznej (na której jest okno).

Lp.	Rodzaj warstwy ściany	d m	λ W/m·K	R m ² K/W	ρ kg/m ³	c_v J/(kg·K)	C J/m ² K
1	płyta gips-karton	0,012	0,230	0,052	1000	1000	12000
2	płyta OSB	0,120	0,100	0,120	500	2090	12540
3	wełna mineralna	0,200	0,043	4,651	60	750	9000
4	płyta OSB	0,012	0,100	0,120	500	2090	12540
5	styropian	0,120	0,038	3,158	13,5	1030	1669
6	tynek zewnętrzny	0,010	0,820	0,012	1850	840	15540

Obliczeniowy opór cieplny całej przegrody $\sum R = 8,113$
 Pojemność całej przegrody $\sum C = 63289$

gdzie: $R = d/\lambda$ – opór cieplny; ρ – Gęstość; c_v – Ciepło właściwe (poj. cieplna właściwa); C – Pojemność cieplna

Całkowity opór cieplny : $R_T = R_{si} + SR + R_{se} = 0,13 + 8,113 + 0,04 = 8,283$ [m²K/W]
 (ściana zewnętrzna)

Współczynnik przenikania ciepła $U = 1/R_T = 0,121$ [W/(m²K)]

R_i (płyta gips + osb + wełna) = 4,823 (bez R_{si}) , R_e (osb + styropian + tynek) = 3,290 (bez R_{se})

$$\tau = 63\,289 \cdot 4,823 \cdot 3,290 / (4,823 + 3,290) = 1\,004\,249 / 8,113 = 123\,783$$
 [s] = 34,4 [h]

Dla porównania stała czasowa ściany zewnętrznej w budynku StM: $\tau = 79$ [h]

Najbardziej typowe przegrody budowlane dla budynku, **bloku betonowego** – wielka płyta W-70 to:

Przykładowa konstrukcja ścian wewnętrznych:

Tynk cementowo-wapienny – ok. 1 cm

Płyta żelbetonowa – ok. 15 cm

Tynk cementowo-wapienny – ok. 1 cm

Przykładowa konstrukcja ścian zewnętrznych:

Ściany zewnętrzne wielowarstwowe są o grubości ok. 27 cm lub grubości 40 cm z keramzytobetonu i tak np.

Warstwa zewnątrz fakturowa ok.6 cm – beton zwykły

Izolacja cieplna ok. 8 cm lub ok. 14 cm (styropian lub wełna mineralna)

Beton zwykły, zbrojony ok. 15 cm

Tynk cementowo-wapienny ok. 1 cm

Materiały przykładowej przegrody zewnętrznej (na której jest okno) w bloku betonowym pokazano w Tablicy 7.2

Tablica 7.2. Materiały przykładowej przegrody zewnętrznej (na której jest okno) w bloku betonowym.

Lp.	Rodzaj warstwy ściany	d m	λ W/m·K	R m ² K/W	ρ kg/m ³	c_v J/(kg·K)	C J/m ² K
1	beton zewnętrzny	0,06	0,540	0,111	1200	840	60480
2	styropian, izolacja	0,14	0,038	3,684	13,5	1030	1947
3	beton zwykły, zbrojony	0,15	1,700	0,088	2500	840	315000
4	tynk wewnętrzny	0,01	0,820	0,012	1850	840	15540
Obliczeniowy opór cieplny całej przegrody $\sum R = 3,895$							
Pojemność całej przegrody $\sum C = 392967$							

gdzie: $R = d/\lambda$ – opór cieplny; ρ – Gęstość; c_v – Ciepło właściwe (poj. cieplna właściwa); C – Pojemność cieplna

Całkowity opór cieplny : $R_T = R_{si} + SR + R_{se} = 0,13 + 3,895 + 0,04 = 4,065$ [m²K/W]
(ściana zewnętrzna)

Współczynnik przenikania ciepła $U = 1/R_T = 0,246$ [W/(m²K)]

R_i (beton+styropian) = 3,795 (bez R_{si}), R_e (beton zbrojony + tynk) = 0,100 (bez R_{se})

$\tau = 392967 \cdot 3,795 \cdot 0,1 / 3,895 = 38288$ [s] = 10,63 [h]

Gdy środek przegrody założymy w izolacji to można obliczyć:

R_i (beton + styropian1/2) = 1,842 (bez R_{si}), R_e (styropian1/2 + beton zb. + tynk) = 1,942
(bez R_{se})

$$\tau = 392\,967 \cdot 1,842 \cdot 1,942 / 3,895 = 360\,901 \text{ [s]} = 100,25 \text{ [h]}$$

Ściana na której jest okno balkonowe (tzw. loggie)

Tynk cementowo-wapienny – ok. 1 cm

Cegła – ok. 24 cm

Styropian – ocieplenie – ok. 15 cm

Tynk zewnętrzny – ok. 1 cm

Stropy w bloku betonowym

płyty stropowe kanałowe, jednokierunkowo zbrojone – gr. 22 cm

Płyta betonowa – 16 cm

Warstwa podłogowa jastrych – 10–60 mm (samopoziomująca, funkcja izolacji dźwiękowej)

Panel podłogowy z podkładką – 15 mm

Rozdział 8

Modelowanie właściwości cieplnych przegród budowlanych

Na temperaturę wewnątrz pomieszczenia ma wpływ szereg czynników jak np. ciepło/chłód z różnych źródeł (słońce, promieniowanie słoneczne przez szyby, siła wiatru, kierunek wiatru, ciepło z kondygnacji nad i pod pomieszczeniem sterowanym, ciepło od różnego rodzaju urządzeń elektrycznych i gazowych (np. wydzielane podczas gotowania, oświetlenia itp.), osób znajdujących się w pomieszczeniu oraz zadajnika ciepła – np. grzejnika).

Przegrody budowlane można modelować tradycyjne równaniami matematycznymi zmian temperatury w budynku. Można też modelować je jako analogowe układy elektryczne. Układy takie są złożone z rezystorów - jako opory cieplne i kondensatorów jako pojemności cieplne. Ten sposób modelowania może posłużyć do porównania właściwości dynamicznych różnego rodzaju izolacji cieplnych stosowanych w budynkach o różnej konstrukcji w procesie symulacji.

Możliwe jest opracowywanie jedynie przybliżonych modeli matematycznych zmian temperatury wewnątrz budynku. Do konstrukcji modelu wykorzystano metodę skupionej pojemności cieplnej. Modele matematyczne mają postać układu liniowych równań różniczkowych i są analogiczne do modeli elektrycznych układów RC.

8.1 Uproszczony model zmian temperatury w pomieszczeniu.

Równania przedstawiają przykładowy model zmian temperatury wewnętrznej otrzymany metodą skupionej pojemności cieplnej:

$$C_a \cdot T_i = q - k_i \cdot (T_i - T_0) - k_i \cdot (T_i - T_w) \quad (8.1)$$

$$C_w \cdot T_w = -k_0 \cdot (T_w - T_0) - k_i \cdot (T_w - T_i) \quad (8.2)$$

Równanie (8.1) modeluje zmiany temperatury powietrza wewnątrz budynku/pomieszczenia T_i . Równanie (8.2) modeluje temperaturę struktury budynku T_w .

Model dany tymi równaniami jest modelem bardzo uproszczonym. Wszystkie elementy konstrukcyjne z których zbudowany jest budynek które posiadają różne wartości pojemności i oporu cieplnego są reprezentowane w modelu przez jeden zastępczy element konstrukcyjny o pewnej zastępczej pojemności C_w i oporze cieplnym R_w . Tego typu uproszczenia są dopuszczalne w metodzie pojemności skupionej cieplnej. Chcąc otrzymać jak najprostszy model często grupuje się elementy konstrukcyjne w dwie grupy elementów w zależności od wartości ich pojemności cieplnej: elementy o dużej pojemności cieplnej (np. ściany zewnętrzne, podłogi) i elementy o małej pojemności cieplnej (np. okna, ściany wewnętrzne). Inercja cieplna powietrza wewnątrz budynku jest modelowana poprzez parametr C_a , który jest interpretowany jako pojemność cieplna powietrza wewnątrz budynku. Współczynniki przewodzenia (przenikania) ciepła k_0 i k_i stanowią sumę wszystkich składowych współczynników przewodzenia ciepła elementów konstrukcyjnych wchodzących w skład budynku. q – przypadkowe zyski ciepła do przestrzeni pomieszczenia, moc instalacji cieplnej, energia słoneczna [W], T_0 – temperatura powietrza zewnętrznego – °C. W tym modelu każdy element konstrukcyjny pomieszczenia może być modelowany. Uwzględnia się też inne źródła ciepła – promieniowanie słoneczne czy przypadkowe źródło ciepła.

Budynek zbudowany jest z elementów konstrukcyjnych, które charakteryzują się pewnymi parametrami od wartości których zależą przepływy ciepła. W metodzie pojemności skupionej zakłada się, że nie interesują nas przestrzenne rozkłady temperatur. Temperatura elementu rozpatrywana jest jako temperatura w jednym punkcie. W takim przypadku także wszystkie parametry przestrzenne mogą być rozpatrywane jak pewne parametry skupione ponieważ znika zmienna przestrzenna. W metodzie pojemności skupionej nie modeluje się zmian przestrzennych temperatury a jedynie zjawisko wymiany ciepła pomiędzy różnymi elementami i otoczeniem. Metoda ta może być stosowana gdy współczynnik przejmwania ciepła na powierzchni elementu jest dużo mniejszy niż współczynnik przewodzenia wewnątrz tegoż elementu. Warunek ten jest spełniony dla większości materiałów konstrukcyjnych używanych obecnie przy budowie różnego rodzaju budynków.

8.2 Model RC przegrody budowlanej

Modelowanie jednowęzłowej przegrody budowlanej – Rys. 8.1, czyli procesu wymiany ciepła między ciałem (w naszym przypadku jest to przegroda) a otoczeniem. Parametry występujące w tym modelu zastępczym RC to: R_{wy} i R_{we} – oporności cieplne elementu, C_p – pojemność cieplna elementu przegrody, T_{wy} , T_{we} – odpowiednio temperatury zewnętrzna i wewnętrzna, T – modelowana temperatura. Pojemność cieplna elementu jest interpretowana jako pojemność kon-

Rysunek 8.1. Model RC jednowarstwowy przegrody budowlanej.

densatora, opór cieplny jako rezystancja natomiast napięcia w obwodzie elektrycznym są interpretowane jako temperatury. Temperatura T wewnątrz przegrody jest opisana następującym równaniem różniczkowym, gdzie q – dodatkowe źródło ciepła, wzór (8.3)

$$C_p \cdot \dot{T} = (T_{wy} - T)/R_{wy} + (T_{we} - T)/R_{we} + q \quad (8.3)$$

Modelując zmiany temperatury wewnątrz przegrody przy pomocy równania zakłada się, że jest ona elementem którego parametry takie jak pojemność cieplna i opór cieplny są stałe. W przypadku kiedy modelowana przegroda zbudowana jest z kilku rodzajów materiału o różnych wartościach pojemności i oporów cieplnych lub też chcemy uzyskać bardziej dokładny rozkład temperatury wewnątrz samej przegrody w prosty sposób można dodawać kolejne równania, które modelują temperatury w kolejnych warstwach przegrody. Stosuje się **modele szeregowo RC** jeśli są przegrody wielowarstwowe oraz **modele równoległe RC** jeżeli ujmujemy przegrody różnego typu w obrębie jednej ściany.

Modelując zmiany temperatury wewnątrz przegrody przy pomocy tego równania zakłada się, że jest ona elementem którego parametry takie jak pojemność cieplna i opór cieplny są stałe. W przypadku kiedy modelowana przegroda zbudowana jest z kilku rodzajów materiału o różnych wartościach pojemności i oporów cieplnych lub też chcemy uzyskać bardziej dokładny rozkład temperatury wewnątrz samej przegrody w prosty sposób można dodawać kolejne równania, które modelują temperatury w kolejnych warstwach przegrody.

Modele dynamiki zmian temperatury wewnętrznej budynku (pomieszczenia) otrzymane przy wykorzystaniu metody skupionej pojemności cieplnej posiadają wiele zalet:

- postać matematyczna modelu to układ równań różniczkowych liniowych,
- łatwość budowania modeli złożonych budynków (całych domów jednorodzinnych czy bu-

dynków mieszkalnych),

- możliwość upraszczania lub redukowania dla mniejszych wymiarów modeli złożonych z dużej liczby równań,
- parametry fizyczne można wyznaczyć na podstawie danych konstrukcyjnych materiałów modelowanego budynku (znając ciepła właściwe lub opory termiczne elementów konstrukcyjnych)
- model może być interpretowany jako układ drabinkowy RC.

W modelu można uwzględnić szereg zjawisk zewnętrznych które mają ostatecznie wpływ na temperaturę wewnętrzną pomieszczenia (nasłonecznienie, temperatura zewnętrzna, prędkość i kierunek wiatru). Korzystając z metody skupionej pojemności cieplnej można w łatwy sposób otrzymać model zmian temperatury w budynkach. Metoda ta jest szeroko stosowana do modelowania dynamiki cieplnej budynku.

Rozdział 9

Modelowanie dynamiki pomieszczeń z użyciem analogii elektrycznej

Zespół projektowy wywodzi się ze środowiska elektrycznego, dlatego pewne zagadnienia termiczne są lepiej rozumiane, jeśli można się posługiwać odniesieniem do teorii obwodów elektrycznych. W tym rozdziale przedstawiono wyniki prac nad modelowaniem dynamiki pomieszczeń z użyciem darmowego oprogramowania elektronicznego. W trakcie tych prac pojawiły się problemy z nomenklaturą terminów związanych z ciepłownictwem, dlatego postanowiono ją uporządkować.

9.1 Symulacja dynamiki obiektu

Powszechnie znana jest wiedza, że elementy cieplne można traktować analogicznie do elementów elektronicznych. Właściwe zamodelowanie badanych pomieszczeń pozwala na użycie narzędzi stosowanych w analizie obwodów elektrycznych.

Konwersja jednostek układu cieplnego na elektryczny

Z punktu widzenia potrzeb projektu interesujące są następujące wielkości, którym analogami są odpowiednie wielkości elektryczne. W Tabelicy 9.1 przedstawiono informacje o jednostkach i sposobie ich odwzorowania z układu cieplnego na układ elektryczny.

Należy zwrócić uwagę, iż często przez opór cieplny podaje się wielkość charakteryzującą materiał, czyli opór cieplny właściwy, wyrażony w $K \cdot m^2W$. Zachodzi relacja: opór cieplny to opór cieplny właściwy podzielony przez powierzchnię ściany – im większa powierzchnia wymiany tym mniejszy opór. Podobnie pojemność cieplna to iloczyn pojemności cieplnej właściwej i powierzchni – im większa powierzchnia ściany, tym więcej akumuluje ciepła.

Do analizy układów cieplnych można użyć narzędzi stosowanych w elektronice, takich jak LTSpice firmy Linear Technology. Jest to narzędzie darmowe, implementujące SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis). Wykonano pierwsze testy działania tego narzędzia. Schemat analizowanego układu przedstawiono na Rys. 9.1.

Przedstawia on model trzech pomieszczeń, dwa z nich (środkowe i dolne) są ogrzewane. Widoczne sinusoidalne źródło napięcia odpowiada dobowej zmienności temperatury zewnętrznej. Źródła prądowe odpowiadają grzejnikom o określonej mocy. Program umożliwia zadawanie dowolnego profilu zmienności źródła. Widoczne filtry typu T modelują ściany i okna. Pojemności C2, C9 i C10 to pojemności cieplne powietrza w pomieszczeniach. Przeprowadzono symulacje.

Otrzymano przebiegi czasowe (Rys. 9.2) wyrażone w Ms (1 tydzień = 0,6048 Ms). Kolor żółty obrazuje zmieniającą się dobowo temperaturę zewnętrzną od -3 do 3 °C. Kolorem zielonym zaznaczono profil mocy dostarczanej do środkowego pomieszczenia (0 lub 2 kW). Kolorem szarym zaznaczono profil mocy dostarczanej do pomieszczenia dolnego (0 lub 400 W). Otrzymano temperatury w pomieszczeniu dolnym – kolor szarobłękitny, oraz środkowym – kolor fioletowy. Profil w kolorze czerwonym przedstawia zmienność temperatury wewnątrz ściany zewnętrznej pokoju środkowego.

Symulowano przypadek, w którym obiekt był wychłodzony do 0 °C i grzany grzejnikiem o mocy 2 kW przez ponad tydzień. Po tym czasie osiągnięto temperaturę ok. 25 °C. Dobrze widoczna jest zwłoka w nagrzewaniu się wnętrza ściany. Przeprowadzone symulacje oddają dość dobrze charakter zjawisk dynamicznych i są zgodne z wynikami eksperymentów wykonywanych na obiekcie StM. Wykonane symulacje obrazują jedynie, że możliwe jest użycie narzędzi wykorzystywanych w elektronice do modelowania układów cieplnych, nie skonfrontowano ich jeszcze z wynikami eksperymentów. Niewątpliwie wymagane jest staranniejsze zamodelowanie obiektu.

9.2 Nomenklatura terminów związanych z ciepłem

Dnia 5.02.2018 odbyło się spotkanie w Katedrze Ciepłownictwa. Starano się rozwiązać problem nazewnictwa terminów związanych z oporem cieplnym. Okazuje się, że w literaturze polskojęzycznej występują dwie wielkości oznaczane przez R i nazywane oporem cieplnym, jednak

Tablica 9.1. Wielkości cieplne i odpowiadające im wielkości elektryczne

układ cieplny		układ elektryczny	
wielkość	jednostka	wielkość	jednostka
ciepło, energia	J	ładunek	C
temperatura	K	potencjał	V
moc	W	prąd	A
opór cieplny	K/W	rezystancja	Ω
pojemność cieplna	J/K	pojemność elektryczna	F

Rysunek 9.1. Schemat analogu elektrycznego

posiadające różne jednostki: K/W (ang. *Absolute thermal resistance*) oraz $m^2 \cdot K/W$ (ang. *Thermal insulance*). Dyskusja na spotkaniu nie przyniosła rozstrzygnięcia. W związku z tym wykonano studium literatury. W niektórych książkach, np. *Fizyka budowli* [1], obie wielkości są tak samo nazywane. Podobne problemy dotyczą się współczynnika przenikania ciepła U oraz pojemności cieplnej C .

W Encyklopedii materiałów budowlanych [2] jest napisane, że współczynnik przenikania ciepła wyraża wielkość przepływu ciepła przez jednostkową powierzchnię danej przegrody budowlanej. Czasami można spotkać termin jednostkowy współczynnik przenikania ciepła U bądź jednostkowy opór przenikania ciepła [3]. Użycie przymiotnika "jednostkowy" jest uzasadnione, gdyż wielkość ta jest definiowana w odniesieniu do jednostkowej powierzchni, przez którą przenika ciepło. Dlatego wnioskuje się, że poprawnym polskim terminem określającym Thermal insulance powinien być: jednostkowy opór cieplny przegrody lub jednostkowy opór przenikania ciepła przez przegrodę R_j z jednostką $m^2 \cdot K/W$. W literaturze znajduje się również termin: współczynnik oporu cieplnego [4] albo izolacyjność cieplna [5]:

Rysunek 9.2. Przebiegi czasowe analogii elektrycznej.

$$R_j = d/\lambda$$

d to grubość warstwy (np. ściany, izolacji), m;

λ to współczynnik przewodzenia ciepła materiału, W/(m·K)

$$U = \lambda/d = 1/R_j$$

U to współczynnik przenikania ciepła, W/(m²·K)

$$H = U \cdot A$$

H to współczynnik strat ciepła [6], W/K

A to powierzchnia, m²

$$\lambda = 1/r$$

r to cieplny opór właściwy materiału, opór właściwy przenikania ciepła, (m·K)/W oraz dla *Absolute thermal resistance* – oporność całkowita, Całkowity opór termiczny R_t [7] z jednostką K/W.

W Tabelicy 9.2 zestawiono terminy używane w budownictwie wraz z zależnościami.

Objętościowe pojemności cieplne podano m.in. w artykule [8].

Wniosek: Należy zwracać szczególną uwagę podczas prac interdyscyplinarnych na terminologię. Nie można przenosić bezkrytycznie doświadczeń pomiędzy dyscyplinami. Wykorzystanie

Tablica 9.2. Zestawienie wielkości cieplnych i odpowiadające im analogie elektryczne.

Symbol	Nazwa w fizyce budowli	Jednostka	Zależność	Analogia elektryczna	Jednostka
Q	ilość ciepła, energia	J		ładunek	C
\dot{Q}	strumień ciepła	W		natężenie prądu	A
t	temperatura	K, °C		napięcie	V
λ	współczynnik przewodzenia ciepła materiału	W/(m·K)		przewodność właściwa, konduktywność	S/m
r	cieplny opór właściwy materiału, opór właściwy przenikania ciepła	(m·K)/W	$1/\lambda$	opór właściwy, rezystywność	Ω/m
d	grubość warstwy (np. ściany, izolacji, przegrody)	m		długość przewodnika	m
U	współczynnik przenikania ciepła	W/(m ² ·K)	λ/d		
R_j	jednostkowy opór cieplny przegrody, jednostkowy opór przenikania ciepła przez przegrodę, współczynnik oporu cieplnego, izolacyjność cieplna (dalej w opracowaniu - opór cieplny)	m ² ·K/W	d/λ		
A	powierzchnia przegrody	m ²		powierzchnia przewodnika	m ²
H	współczynnik strat ciepła	W/K	$U \cdot A$	przewodność elektryczna, konduktancja	$S = 1/\Omega$
R_t	oporność całkowita, całkowity opór termiczny	K/W	R_j/A	opór elektryczny, rezystancja	Ω
c	ciepło właściwe	J/(kg·K)			
ρ	gęstość objętościowa (pozorna)	kg/m ³			
V	objętość	m ³			
C	pojemność cieplna	J/K	$c \cdot \rho \cdot V$	pojemność elektryczna	F
b	objętościowa pojemność cieplna	J/(m ³ ·K)	$c \cdot \rho$		
	powierzchniowa pojemność cieplna	J/(m ² ·K)			

analogii elektrycznej jest pomocne, jednak należy zwracać uwagę na słownictwo i znaczenia użytych terminów.

Rozdział 10

Symulacje przegród budowlanych, modele RC

Wykonano symulacje przegród budowlanych. Porównane zostaną tu stałe czasowe wyznaczone obliczeniowo i symulacyjnie. Do symulacji wykorzystano darmowy program LTspiceXVII.

Stała czasowa $\tau = RC$ [s] (τ – czas w jakim wartość wyjściowa osiągnie 63,2 % wartości zadanej, po czasie $5T$ wartość osiąga prawie 100 % (99,3 %) wartości zadanej). Przetestowano program dla danych na rysunku, poprawnie osiągnięto stałą czasową przy zasilaniu 3 V, wykres dla 100 s okres próbkowania 0,1 s. Wyniki dla 1 s – 0,29 V, 5 s – 1,18 V, $T_{63} = 10$ s – 1,89 V, $T_{100} = 50$ s – 2,98 V co potwierdza symulacja Rys. 10.1:

Rysunek 10.1. Model RC jednowarstwowy przegrody budowlanej.

10.1 Porównanie stałych czasowych ścian zewnętrznych - modele symulacyjne RC

Ściana zewnętrzna budynku betonowego, jednorodzinne – model jednowarstwowy RC.

Model RC – jedna przegroda budowlana - Rys. 10.2.

Rysunek 10.2. Model RC jednowarstwowy przegrody budowlanej.

Jak chcemy policzyć stałą czasową ściany, to bierzemy tylko opory warstw przegrody (bez oporów przyjmowania ciepła). Opory R_{si} i R_{se} w równaniach są uwzględniane tylko przy obliczaniu temperatur powierzchniowych.

Przykładowo obliczenia przeprowadzono na danych materiału przegrody zewnętrznej na której jest okno – P1 w budynku StM.

$$R_i \text{ (tynk + cegła pełna + powietrze)} = 0,517 \text{ (bez } R_{si}),$$

$$R_e \text{ (cegła pełna+ styropian + tynk)} = 4,115 \text{ (bez } R_{se})$$

Całkowity opór cieplny przegrody:

$$R_T = R_{si} + \sum R + R_{se} = 0,13 + 4,632 + 0,04 = 4,802 \text{ [(m}^2\text{K)/W]}$$

$$\text{Współczynnik przenikania ciepła przegrody: } U = 1/R_T = 0,208 \text{ [W/(m}^2\text{K)]}$$

$$\tau = 619\,304 \cdot 0,517 \cdot 4,115 / (0,517+4,115) = 284\,443 \text{ [s]} = 79 \text{ [h]}$$

$C \text{ [J/(m}^2\text{K)]}$ to pojemność cieplna na powierzchnię 1 m^2 ściany. Jeśli pomnożymy przez powierzchnię to będzie sama pojemność cieplna $C \text{ [J/K]}$.

$$R_i \text{ (do modelu elektrycznego)} = 0,517 \text{ [K}\cdot\text{m}^2\text{/W]} / 4,49 \text{ [m}^2] = 0,115 \text{ [K/W]} \text{ czyli } 0,115 \text{ [\Omega]}$$

$$R_e \text{ (do modelu elektrycznego)} = 4,115 \text{ [K}\cdot\text{m}^2\text{/W]} / 4,49 \text{ [m}^2] = 0,916 \text{ [K/W]} \text{ czyli } 0,916 \text{ [\Omega]}$$

$$C \text{ (do modelu elektrycznego)} = 619\,304 \text{ [J/m}^2\text{K]} \cdot 4,49 \text{ [m}^2] = 2\,780\,675 \text{ [J/K]} \text{ czyli } 2\,780\,675 \text{ [F]}$$

Zadano skok idealny o wartości 1K, (lub stopień Celsjusza), stała czasowa τ symulacyjne doszła do 0,632 V (czyli 1τ) po ok. 0,34 [Ms] = 0,34 * 1 000 000 [s] = 340 000[s] = 94,4[h].

Na Rys. 10.3 pokazano wyniki symulacji przegrody budynku, odpowiedź czasowa na skok o temp. $1 \text{ }^\circ\text{C}$.

Rysunek 10.3. Symulacja przegrody budynku.

Zasymulowano model szczegółowy - wielowarstwowy RC przegrody o następujących parametrach R i C poszczególnych warstw (pokazano obliczenia):

$$R1 = 0.012 \text{ [K}\cdot\text{m}^2\text{/W]} / 4,49 \text{ [m}^2\text{]} = 0,0027 \text{ [K/W]} \text{ czyli } 0,0027$$

$$C1 = 15\,540 \text{ [J/m}^2\text{K]} \cdot 4,49 \text{ [m}^2\text{]} = 69\,775$$

$$R2 = 0.325 / 4,49 = 0,072$$

$$C2 = 396\,000 \cdot 4,49 = 1\,778\,040$$

$$R3 = 0,180 / 4,49 = 0,04$$

$$C3 = 58,7 \cdot 4,49 = 265$$

$$R4 = 0.156 / 4,49 = 0,035$$

$$C4 = 190\,080 \cdot 4,49 = 853\,459$$

$$R5 = 3,947 / 4,49 = 0,879$$

$$C5 = 2\,085 \cdot 4,49 = 9\,362$$

$$R6 = 0,012 / 4,49 = 0,0027$$

$$C6 = 15\,540 \cdot 4,49 = 69\,775$$

Wyniki symulacji modelu RC – Rys. 10.4, Symulacja przegrody wielowarstwowej. W tej symulacji pokazano na wykresie z jakim opóźnieniem ciepło przechodzi przez poszczególne warstwy przegrody (różnica 1 °C).

Wykonano symulację ściany zewnętrznej budynku drewnianego (ściany na której jest okno):

$$R_i \text{ (płyta gips + osb + wełna)} = 4,823 \text{ (bez } R_{si} \text{)}, R_e \text{ (osb + styropian + tynk)} = 3,290 \text{ (bez } R_{se} \text{)}$$

$$\tau = 63289 \cdot 4,823 \cdot 3,290 / (4,823 + 3,290) = 1\,004\,249 / 8,113 = 123\,783 \text{ [s]} = 34,4 \text{ [h]}$$

Rysunek 10.4. Symulacja przegrody wielowarstwowej.

Założona taka sama powierzchnia ściany bez okna: $4,49 \text{ m}^2$

R_i (do modelu elektrycznego) = $4,823 \text{ [K} \cdot \text{m}^2/\text{W}] / 4,49 \text{ [m}^2] = 1,074 \text{ [K/W]}$ czyli $1,074 \text{ } [\Omega]$

R_e (do modelu elektrycznego) = $3,290 \text{ [K} \cdot \text{m}^2/\text{W}] / 4,49 \text{ [m}^2] = 0,733 \text{ [K/W]}$ czyli $0,733 \text{ } [\Omega]$

C (do modelu elektrycznego) = $63\,289 \text{ [J}/(\text{m}^2\text{K})] \cdot 4,49 \text{ [m}^2] = 284\,168 \text{ [J/K]}$ czyli $284\,168 \text{ [F]}$

Zadano skok idealny o wartości 1 K, (lub $^{\circ}\text{C}$), jak widać stała czasowa nie doszła do $1 T$. Symulacja pokazuje stan ustalony, działa jak dzielnik napięcia (teoretycznie powinna wartość zadana dojść do $0,5 T$).

Na Rys. 10.5 pokazano wyniki symulacji przegrody budynku, odpowiedź czasowa na skok o temp. 1°C – stan ustalony, wartość 63,2 % z $0,5 T$ wartość zadana osiąga w ok. 0,18Ms (50h)

Rysunek 10.5. Symulacja przegrody drewnianej

Ściana zewnętrzna dla bloku betonowego (wielka płyta W-70)

R_i (beton + styropian1/2) = 1,842 (bez $R_{s,i}$) , R_e (styropian1/2 + beton zbrojony + tynk) = 1,942 (bez $R_{s,e}$)

Stała czasowa przybliżona: T [s] = $392\,967 \cdot 1,842 \cdot 1,942 / 3,895 = 360\,901$ [s] = 100,25 [h]

Założona (dla porównania) taka sama powierzchnia ściany bez okna jak w budynku jednorodinnym: 4,49 m²

R_i (do modelu elektrycznego) = $1,842$ [K·m²/W] / $4,49$ [m²] = $0,410$ [Ω]

R_e (do modelu elektrycznego) = $1,942$ [K·m²/W] / $4,49$ [m²] = $0,432$ [Ω]

C (do modelu elektrycznego) = 392967 [J/m²K] · $4,49$ [m²] = $1\,764\,422$ [F]

Zadano skok idealny o wartości 1 K, (lub °C), jak widać odpowiedź czasowa nie osiągnęła wartości 1T. Wartość 63,2 % z $0,5 T$ zostaje osiągnięta w ok. 0,4 Ms (111 h) - Rys. 10.6. Spróbowano wykonać symulację szczegółową (wielowarstwową).

Rysunek 10.6. Symulacja przegrody budowanej W-70.

Zadano skok idealny o wartości 1 K, (lub stopień Celsjusza), jak widać odpowiedź czasowa nie doszła do wartości 1 T, więc zasymulowano model szczegółowy, wielowarstwowy przegrody o następujących parametrach - Rys. 10.7:

$R1 = 0,111$ [K·m²/W] / $4,49$ [m²] = $0,0025$

$C1 = 60\,480$ [J/(m²K)] · $4,49$ [m²] = $271\,555$

$R2 = 3,684 / 4,49 = 0,82$

$C2 = 1\,947 \cdot 4,49 = 8742$

$R3 = 0,088 / 4,49 = 0,02$

$C3 = 315\,000 \cdot 4,49 = 1\,414\,350$

$R4 = 0,012 / 4,49 = 0,003$

$C4 = 15\,540 \cdot 4,49 = 69\,775$

Wniosek. Pogram LTspice nadaj się do symulacji przegród budowlanych w celu wyznaczenia stałej czasowej. W środowisku tym można symulować analogiem elektrycznym zachowanie

Rysunek 10.7. Symulacja wielowarstwowej przegrody.

całych pomieszczeń oraz budynków.

Rozdział 11

Koncepcja systemu kontrolno-pomiarowego

Wstępne badania literaturowe i konsultacje pozwoliły na wytypowanie wielkości mierzonych, które należy brać pod uwagę przy opracowywaniu i weryfikacji modeli matematycznych. Na tej podstawie opracowano koncepcję systemu pomiarowego, który będzie służył do identyfikacji zmiennych decyzyjnych i testowania opracowywanych algorytmów. Wstępnie wybrano miejsca, w których będą mierzone poszczególne wielkości, oszacowano liczbę potrzebnych czujników poszczególnych wielkości. Zaplanowano rozmieszczenie modułów pomiarowych. Na tej podstawie oszacowano liczbę czujników, odległości między czujnikami i urządzeniami pomiarowymi. Ze względu na to, że planowane są badania również na innych obiektach zdecydowano, że system musi być (na ile to możliwe) łatwy do demontażu i zainstalowania w innym miejscu oraz, że jego konfiguracja (liczba mierzonych wielkości, liczba czujników) ma być łatwa do modyfikacji. Taka struktura systemu umożliwi także jego budowę i wstępne testy laboratoryjne i późniejsze w miejscu pracy.

Zdecydowano na strukturę systemu pomiarowego opartą o sieć bezprzewodową wi-fi z routerem umożliwiającym podłączenie systemu do Internetu za pomocą łącza kablowego lub routera z obsługą GSM. W ten sposób poszczególne moduły pomiarowe mogą znajdować się w różnych pomieszczeniach budynku bez konieczności łączenia urządzeń przewodami. Dane poprzez Internet będą dostępne do analizy w dowolnym miejscu i czasie. Poszczególne moduły pomiarowe oparto na układach UDOO będących połączeniem układu mikroprocesorowego Arduino Due z platformą Unixową z procesorem ARM. Moduł posiada możliwość podłączenia do Internetu za pomocą łącza przewodowego oraz wi-fi, wejście i wyjścia analogowe, ISP, kilka układów transmisji szeregowej. Taki moduł pomiarowy powinien umożliwić odczyt danych pomiarowych z czujników cyfrowych i analogowych oraz realizację komunikacji z czujnikami i przyrządami wyposażonymi w różne interfejsy. Zakupiono odpowiednie moduły UDOO i płytki uniwersalne i

zbudowano prototyp urządzenia pomiarowego.

Na późniejszych etapach projektu okazało się, że układy UDOO znacznie zdrożały i stały się trudne do sprowadzenia. Zdecydowano się na przeniesienie oprogramowania, tak by mogło pracować także na układach Arduino Mega podłączonych do układów Raspberry Pi . Układy Raspberry Pi okazały się dużo szybsze niż UDOO (nawet w wersji QUAD), miały też większy zasięg wi-fi.

Zdecydowano, że odczyt z prostych czujników np. temperatury, wilgotności, sterowanie zaworami będzie realizowane za pomocą oprogramowania na Arduino. Natomiast komunikacja, odczyt czujników z bardziej skomplikowanymi magistralami i protokołami, wymagającymi odpowiednich konwerterów USB (np. watomierze, ciepłomierze) będą realizowane przez oprogramowanie napisane w języku Python, pracujące pod kontrolą systemu Linux w układach Raspberry Pi lub UDOO.

11.1 Wybór wielkości mierzonych, czujników pomiarowych, ocena niepewności pomiaru wybranych wielkości

Na odczucie komfortu temperaturowego ma wpływ nie tylko temperatura powietrza w pomieszczeniu, ale także temperatura powierzchni obiektów (np. ścian, podłóg , okien) znajdujących się w pobliżu, które mogą przekazywać ciepło lub je odbierać (gdy są zimniejsze od otoczenia) obniżając komfort przebywania w pomieszczeniu. Do oceny zapotrzebowania energetycznego potrzebna jest ocena, jak duża jest ucieczka energii z pomieszczenia. Dlatego najważniejszą wielkością mierzoną przez system pomiarowy będzie temperatura. System musiał umożliwiać pomiar temperatury wielu obiektów (ścian, powietrza, grzejników, temperatury na zewnątrz obiektu). Dodatkowym czynnikiem wpływającym na komfort jest wilgotność. Z kolei ilość energii dostarczanej do budynku będzie szacowana na podstawie pomiarów ciepła dostarczanego przez grzejniki lub poprzez zużycie energii(paliwa) przez kocioł z uwzględnieniem strat. Ponieważ przewidywane są różne źródła ciepła, to pomiar ten będzie realizowany w różny sposób, zależny od właściwości urządzenia.

Jako element do pomiaru temperatury wybrano czujnik DS18B20 (Rys. 11.1). Czujnik ma wyjście cyfrowe 1-wire. Dokładność rzędu ± 0.5 °C można zwiększyć stosując odpowiednią kalibrację czujnika, jeśli będzie to konieczne. Szybkość pomiaru rzędu 720 ms jest wystarczająca do planowanych zastosowań. Zakupiono czujniki w dwu wersjach:

bez obudowy takie wykonanie ułatwia realizację pomiarów stykowych wybranych powierzchni.

Można ten czujnik łatwo przykleić do powierzchni grzejnika, zapewnić dobrą wymianę ciepła np. z badaną przegrodą. Ze względu na czarną obudowę, na temperaturę wskazywaną przez czujnik ma duży wpływ promieniowanie cieplne, które ten czujnik w dużym stopniu

pochłania.

w **metalowej obudowie** hermetyczna obudowa umożliwia pomiary temperatury na zewnątrz, w warunkach dużej wilgotności. Odbijająca światło powierzchnia powoduje, że mierzona jest w dużym stopniu temperatura powietrza, natomiast duża część promieniowania cieplnego jest odbijana.

Do pomiaru wilgotności wybrano czujnik AM2302, zgodny z DHT22 (Rys. 11.1) – również posiadający wyjście cyfrowe 1-wire, umożliwiające odczyt wilgotności względnej z dokładnością $\pm 2\%RH$ (maksymalnie $\pm 5\%RH$) oraz temperaturę z dokładnością $\pm 0.5\text{ }^{\circ}C$. Ze względu na cyfrowy interfejs nie dochodzą dodatkowe źródła niepewności pomiarowej, wnoszone przez układ pomiarowy. Dodatkowym źródłem niepewności jest umieszczenie czujników w pomieszczeniu, tak aby mierzona temperatura odpowiadała zamierzonej. Np. aby mierzyć temperaturę średnią powietrza w pomieszczeniu niezakłóconą przez temperaturę przegród, grzejników itp.

Rysunek 11.1. Czujniki DS18B20 od lewej w wersji czujniki bez obudowy, w wersji z obudową metalową oraz czujnik AM2302.

Warunki pogodowe na zewnątrz budynku są czynnikiem determinującym zapotrzebowanie na energię w celu utrzymania zadanej temperatury. Studia literaturowe pokazują, że nie tylko temperatura zewnętrzna wpływa na przepływ energii z wnętrza budynku, ale także wilgotność, kierunek i siła wiatru, poziom nasłonecznienia, opady atmosferyczne. Może występować też przepływ ciepła do gruntu przez podłogi. Ze względu na wymaganą niezawodność zdecydowano na dołączenie do systemu pomiarowego komercyjnej stacji pogodowej. Wykonano rozeznanie dostępnych rozwiązań na rynku pod względem wielkości, które są mierzone, ceny i sposobu udostępniania danych pomiarowych. Wybrano stację pogodową Renkforce WH2600. Wybrana stacja pogodowa pozwala na pomiar wszystkich wymaganych wielkości na zewnątrz budynku. Posiada bezprzewodowe połączenie z stacją bazową. Stacja bazowa umożliwia odczyt przez Internet aktualnych

warunków pogodowych na zewnątrz. Dane są prezentowane na łatwej do zdekodowania stronie www. Zakupiono stację, uruchomiono ją. Wykonano testy działania, gdyż urządzenie musi umożliwiać wykonywanie pomiarów w sposób ciągły. Badania działania systemu wykazały, że zdarzały się przypadki zablokowania się systemu pomiarowego. Podłączenie modułu głównego stacji pogodowej do sieci zasilającej poprzez UPS prawdopodobnie wyeliminowały ten problem. Wykonano prace związane z integracją stacji pogodowej z budowanym systemem pomiarowym.

Rozdział 12

Budowa systemu pomiarowego

12.1 Opracowanie prototypu systemu pomiarowego

Opracowano oprogramowanie umożliwiające podłączenie do modułów UDOO czujników temperatury DS18B20, szeregu czujników wilgotności DHT11, DHT21, AM2301, DHT22 różniących się dokładnością i zakresem pomiaru wilgotności. Wybrane czujniki nie mają szybkiego czasu odpowiedzi, ale ze względu na cyfrowy interfejs można łatwo wykryć błędne odczyty. Dzięki transmisji cyfrowej, przewody połączeniowe z modułem UDOO nie mają wpływu na dokładność pomiaru. Oprogramowanie umożliwia odczyt napięcia z czujników z wyjściem analogowym, jeśli będzie taka potrzeba, to jest możliwość podłączenia takich czujników. Na potrzeby przyszłych eksperymentów sterowania zaimplementowano odczyt wejść cyfrowych oraz zapis do wyjść cyfrowych i analogowych. Umożliwia to ewentualne podłączenie czujników wykrywających otwarcie okien, włączanie/wyłączanie ogrzewania oraz sterowanie analogowym zaworem instalacji c.o. Oprogramowanie zainstalowane w systemie Unix w module UDOO, za pomocą odpowiednich komend może odczytywać i zapisywać dane w Arduino Due modułu UDOO. Nie jest konieczne zapisywanie konfiguracji sprzętowej w systemie pomiarowym, co znacznie ułatwia jego modyfikacje. Co minutę odczytywane są i rejestrowane dane z wybranych czujników temperatury, wilgotności podłączonych do modułu UDOO oraz generowane sygnały sterujące do wyjść analogowych i cyfrowych. Wykonano testy oprogramowania, usunięto wykryte podczas testów błędy.

12.1.1 Oprogramowanie Arduino Mega lub DUE

Bezpośredni odczyt czujników pomiarowych i sterowanie wyjściami jest realizowane za pomocą oprogramowania zainstalowanego na modułach Arduino. Układy Arduino Mega i Arduino Due mają kilkadziesiąt wejść/wyjść uniwersalnych, co umożliwia podłączenie wielu czujników do jednego modułu. Aby nie było konieczności przechowywania informacji o konfiguracji sprzętowej

(informacji do których wejść/wyjść Arduino podłączone są jakie czujniki) założono, że konfiguracja ta jest opisana w module komunikującym się z Arduino.

12.1.1.1 Opis algorytmu

W pamięci Arduino tworzona jest dynamicznie tablica przechowująca dane o konfiguracji sprzętowej. Jeżeli np. do Arduino przesłany zostanie rozkaz odczytujący temperaturę z czujnika DS18B20 podłączonego do pinu 2 (czyli @R2,DS<CR><LF>), to oprogramowanie sprawdza, czy wejście numer 2 jest skonfigurowane do współpracy z czujnikiem DS18B20 i czy był on poprawnie zainicjalizowany. Jeżeli był zainicjalizowany i od poprzedniego odczytu upłynęło już odpowiednio dużo czasu (w obecnej wersji ponad 5 s), to wykonywany jest cykl odczytu temperatury (co trwa dla czujnika DS18B20 ok. 720 ms). Jeżeli nie upłynął czas 5 s to oprogramowanie przesyła jako temperaturę aktualną ostatnią wartość pomiaru. Takie podejście wynikało z testów oprogramowania w trybie pracy niezależnych zadań (rejestracja pomiarów, regulator), które w przypadku wielu zapytań powodowały błędy odczytów z czujników.

W przypadku, gdy oprogramowanie stwierdzi, że zapytanie dotyczy czujnika niezainicjalizowanego, ostatnia inicjalizacja się nie powiodła lub odczytano błędne wartości (np. temperatura -273°C), to oprogramowanie wykonuje inicjalizację portów Arduino i inicjalizację komunikacji z czujnikiem danego typu. Na podobnej zasadzie działają pozostałe

W oprogramowaniu zaimplementowano funkcję watchdoga - w celu zwiększenia niezawodności zablokowanie oprogramowanie powoduje reset Arduino.

Opracowano protokół komunikacyjny z oprogramowaniem nadrzędnym zainstalowanym w UDOO, w części obsługiwanej przez system Linux. Ponieważ system Linux w UDOO jest połączony przez złącze szeregowo z częścią kontrolowaną przez Arduino Due wbudowane w płytke UDOO, to jest możliwość bezpośredniej komunikacji z Arduino Due przez USB (po rozłączeniu odpowiednich jumperów). Jest też możliwość zaprogramowania niezależnej płytki Arduino Due i sterowanie jej przez inne systemy poprzez złącze szeregowo.

Opracowano język komend opisanych w rozdziale 12.1.1.2. Język ten jest na tyle uniwersalny, że umożliwia łatwe opracowanie oprogramowania nadrzędnego. Możliwe jest też łatwe rozbudowanie listy rozkazów i funkcji, jeżeli w trakcie eksperymentów zespół dojdzie do wniosku, że potrzebne są dodatkowe funkcje lub należy zaimplementować obsługę czujników innego typu.

12.1.1.2 Protokół komunikacyjny

Komunikacja z modułem Arduino (może to być niezależny moduł Arduino Mega, Uno lub Due lub zintegrowane Arduino Due w UDOO) odbywa się za pomocą złącza szeregowego. Dla niezależnych modułów Arduino dostępny jest port UART poprzez złącze USB. Prędkość komunikacji to 115 000 bit/s. Zapytania do modułu i odpowiedzi mają łatwą do odczytu przez człowieka formę

tekstową. Stąd łatwe jest testowanie działania czujników i elementów wykonawczych, nawet za pomocą zwykłego terminala. Każde zapytanie rozpoczyna się znakiem @ i kończy się znakami ASCII oznaczającymi koniec linii i powrót na początek wiersza <CR><LF>. Odpowiedź zaczyna się znakiem # i kończy również znakami <CR><LF>. W przypadku błędów odpowiedź rozpoczyna się znakiem ! i kończy <CR><LF>.

Po znaku @ następuje kod rozkazu i opcjonalnie nr wyjścia, następnie po przecinku parametr rozkazu:

Rn, czujnik - gdzie n– numer wyjścia. 'czujnik' - etykieta czujnika:

DS – czujnik DS12B20. Przykładowe zapytanie: @R2,DS<CR><LF>

DHT11, DHT21, AM2301, DHT22 – czujniki wilgotności.

Przykładowe zapytanie: @R2,DHT22<CR><LF>

Przykładowa odpowiedź: #2,22.0<CR><LF> Przykładowa odpowiedź: #R,2, 24.80, 48.00 – odpowiedź dla czujnika wilgotności na wejściu 2, wartość temperatury i wilgotności względnej.

DI – odczyt we cyfrowego. Przykładowe zapytanie: @R1,DI<CR><LF>

AI – odczyt we analogowego, uwaga we analogowe są fizycznie gdzie indziej, niż piny numerowane jako Pin2, to inne wejścia niż AIN2. Przykładowe zapytanie: @R1,AI<CR><LF>

Wn, etykieta, wartość etykieta:

DO – zapis do wyjścia cyfrowego DO wartości 0 lub 1.

Przykładowe zapytanie: @W3,DO,0<CR><LF>

PWM – zapis do wyjścia analogowego wartości 0..255

Przykładowe zapytanie: @W3,PWM,64<CR><LF>

Przykładowa odpowiedź: #W,3, 128 - odpowiedz po zapisaniu 128 do PWM na pinie o numerze 3.

12.2 Montaż prototypowego egzemplarza systemu pomiarowego, instalacja oprogramowania i testy w warunkach laboratoryjnych

Zmontowany został egzemplarz systemu pomiarowego umożliwiający wykonywanie wstępnych testów na drugim obiekcie. Składa się z płytki UDOO Quad, zasilacza, szeregu czujników temperatury i wilgotności. Zainstalowano na nim opracowane oprogramowanie umożliwiające pomiary i zapisywanie danych pomiarowych do plików. Uruchomione zostały pomiary temperatury

i wilgotności, rejestracja pomiarów. Powstała pierwsza wersja instrukcji instalacji i konfiguracji systemu pomiarowego. Układ został wstępnie przetestowany w warunkach laboratoryjnych. Po usunięciu wykrytych błędów w oprogramowaniu i stwierdzeniu, że układ i oprogramowanie działają bez błędów przez kilka dni, zainstalowano system pomiarowy na obiekcie P7.

12.2.1 Instalacja oprogramowania egzemplarza prototypowego

Lista oprogramowania do zainstalowania:

- Arduino IDE na komputerze;
- należy doinstalować środowisko dla UDOO ze stron o UDOO;
- doinstalować biblioteki do obsługi czujników, przerwań watchdoga w środowisku Arduino IDE;
- zainstalować oprogramowanie do pracy zdalnej np. VNC-Viewer (zdalny pulpit UDOO ma adres portu 5900);
- zainstalować klienta sftp np. WinSCP.

Programowanie Arduino Due: można zaprogramować z pomocą preinstalowanego na UDOO środowiska Arduino Ide, lub przesłać z komputera przez pulpit zdalny lub bezpośrednio przez USB (port bliższy narożnika, programować przy włożonej karcie SD, komunikacja po serial z wyciągniętą kartą i po reset).

Instrukcja uruchomienia oprogramowania na UDOO:

- Skopiować kartę ze wzorca np. za pomocą „USB Image Tool.exe”
- Uruchomić UDOO z nową kartą:
 - podłączyć do internetu przewodowego;
 - sprawdzić jaki UDOO dostał adres IP z serwera DHCP;
 - podłączyć się VNC viewerem do UDOO;
 - skonfigurować w UDOO sieć wi-fi do routera, który będzie używany podczas pomiarów.
- Skonfigurować loop.py np. za pomocą edytora kate w Linuxie do aktualnej konfiguracji czujników.
- Uruchomić program poleceniami:
 - su

Tablica 12.1. Rozmieszczenie czujników w eksperymencie

Pin	Czujnik	ID czujnika	Opis miejsca	Id pozycji
0	UART			
1	UART			
2	DHT22	H005	Obudowa fabryczna, kabel 15 cm, przy UDOO ale na UDOO nie wpływa na temperaturę czujnika	UDOO
4	DHT22	H002	Obudowa fabryczna, kabel 6 m, 1,2 m nad podłogą	ref
8	DS18B20	T001	Bez obudowy, kabel 60 cm, tylko pull-up uC, przy UDOO	UDOO1
9	DS18B20	T002	Bez obudowy, krótki 35 cm, tylko pull-up uC, przy UDOO	UDOO2
10	DS18B20	T003	Srebrna, hermetyczna obudowa, kabel 6m, pull-up rezystor 10 k, na lampie 1,2 m nad podłogą, koło DHT pin3	ref
11	DS18B20	T004	Bez obudowy, pull-up +10 k przy czujniku, koło regulatora automatycznego instalacji c.o.	reg
13	DS18B20	T005	Bez obudowy, pull-up +10 k przy czujniku, na grzejniku, na wejściu c.o.	grzejnik

– ./loop.py

- Dane można zgrać przez sftp port 22 np. za pomocą WinSCP.

12.2.2 Testy prototypu systemu – test systemu i badania na obiekcie rzeczywistym

Zmontowany układ został użyty do rejestracji zmian temperatury na obiekcie P7. W ten sposób nie tylko została przetestowana długotrwała praca systemu (pracował bez błędów około 48 h), ale także wykonano pomiary zestawem czujników.

Przeprowadzono trzy testy:

- 1) Utrzymywanie stałej temperatury w budynku poprzez ogrzewanie go z stałą mocą grzewczą, przy obecności osób w budynku.
- 2) Wychładzanie budynku poprzez wyłączenie ogrzewania.
- 3) Ponowne nagrzewanie budynku.

Jednym z celów (oprócz testów działania systemu) było zweryfikowanie dotychczasowych wniosków, że czujnik umieszczony z dala od okna, grzejników, ścian szczytowych i w pewnej odległości od ściany wewnętrznej wskazuje temperaturę z dużą dokładnością odpowiadającą temperaturze referencyjnej (na środku pomieszczenia 1,2 m nad podłogą).

12.2.2.1 Stan początkowy przed eksperymentami

W pomieszczeniu rozmieszczono czujniki pomiarowe wg Tablicy 12.1. Zdjęcie na Rys. 12.1 ilustruje rozmieszczenie czujników w pomieszczeniu.

Rysunek 12.1. Rozmieszczenie czujników podczas eksperymentu.

Grzejniki:

Przed eksperymentem grzejniki utrzymywały temperaturę $14\text{ }^{\circ}\text{C}$, można przyjąć, że przegrody wewnętrzne w budynku też miały $14\text{ }^{\circ}\text{C}$. W czasie eksperymentu grzejniki były wyłączone. Źródłem ciepła był działający kominek.

Pogoda:

Temperatura zewnętrzna $2\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $3\text{ }^{\circ}\text{C}$, wiatr: bezwietrznie, opad: brak.

Ustawienia regulatorów:

Regulator c.o. wyłączony

Ustawienia termostatów na grzejnikach – wyłączone.

12.2.2.2 Eksperyment 1: Utrzymywanie stałej temperatury w budynku poprzez ogrzewanie go z stałą mocą grzewczą, przy obecności osób w budynku.

Przebieg eksperymentu:

Od 11:00 uruchomienie źródła ciepła. Na początku były otwierane drzwi wejściowe.

Po 12:00 brak osób w pomieszczeniu.

Po 16:00 otwarcie drzwi wejściowych.

Przebieg zmian temperatur przedstawiono na Rys. 12.2. Obydwa czujniki w środku pomieszczenia oraz czujnik na ścianie wewnętrznej wskazują podobne temperatury i dynamika zmian jest podobna. Różnice rzędu $0,25\text{ }^{\circ}\text{C}$ nie są istotne z punktu widzenia użytkownika, ale mogą mieć znaczenie w przypadku badań rozkładu temperatury wewnątrz pomieszczenia. Dlatego rozwa-

Rysunek 12.2. Przebieg zmian temperatur podczas eksperymentu 1. Oś pionowa – temperatura w °C ; oś pozioma – godzina dnia 18.11.2017 r.

ziano dodatkową kalibrację czujników, by na potrzeby eksperymentów pomiar temperatury był dokładniejszy.

Czujniki zbyt blisko ścian szczytowych wskazują inne temperatury. Pomimo tego, że są dużo dalej od wejścia, to o wiele bardziej zareagowały na otwarcie drzwi wejściowych (godz. 16:09). Prawdopodobnie spowodowane jest to cyrkulacją zimnego powietrza w pomieszczeniu, która powoduje większe wychłodzenie obszarów przy ścianach szczytowych niż bliżej centrum budynku.

Czujnik umieszczony na grzejniku charakteryzuje się dużą bezwładnością wskazań.

12.2.2.3 Eksperyment 2: Wychładzanie budynku poprzez wyłączenie ogrzewania.

Przebieg eksperymentu:

18.11.2017 do 17:00. Budynek opuszczono. Okna i drzwi zamknięte. Wyłączono źródło ciepła.

19.11.2017 do godz. 11:00 Budynek niezamieszkały. Okna i drzwi zamknięte.

Przebieg zmian temperatur przedstawiono na Rys. 12.3. Tu również wskazania czujnika na wewnętrznej ścianie, ok. 7 cm od ściany wewnętrznej odpowiada wskazaniom w środku pomieszczenia. Ze względu na dużą pojemność cieplną grzejnika żeberkowego, wychładza się on wolniej niż pomieszczenie i ściany w pomieszczeniu.

12.2.2.4 Eksperyment 3: Ponowne nagrzewanie budynku.

Przebieg eksperymentu:

19.11.2017 od 11.10 – Włączono źródło ciepła. Kominek rozgrzewał się i potem utrzymywana

Rysunek 12.3. Przebieg zmian temperatur podczas eksperymentu 2. Oś pionowa – temperatura w °C . Oś pozioma – godzina dnia 18 i 19.11.2017 r.

była stała, wysoka temperatura, ale nie tak duża jak przy nagrzewaniu. Praktycznie brak obecności w pomieszczeniu, w którym wykonywano pomiary.

Rysunek 12.4. Przebieg zmian temperatur podczas eksperymentu 3. Oś pionowa temperatura w °C . Oś pozioma godzina dnia 19.11.2017 r.

Przebieg zmian temperatur przedstawiono na Rys. 12.4. Kolejny eksperyment potwierdzający znikomą różnicę we wskazaniach czujnika w miejscu umieszczenia regulatora, w porównaniu do czujników referencyjnych.

12.2.2.5 Wnioski z eksperymentów

- Należy opracować złącza i najlepiej płytkę umożliwiającą szybkie i pewne podłączenie czujników, a po eksperymencie szybki demontaż. Ma to duże znaczenie, gdyż podczas eksperymentów okazało się, że bardzo dużo czasu zajmuje samo zmontowanie systemu pomiarowego.
- Należy skalibrować czujniki i w odpowiedni sposób przechowywać informacje o kalibracjach, eksperymentach.
- Przy wychładzaniu, w warunkach zimowych, gdy temperatura zewnętrzna będzie jeszcze niższa (np. $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$), możemy obserwować praktyczną liniową część ch-ki (czas eksperymentu « stała czasowa»), jednocześnie i nie będzie możliwe wydłużenie czasu eksperymentu wychładzania budynku, bo będzie się to wiązało z obniżeniem temperatury w budynku poniżej dopuszczalnej. Może to utrudnić dokładne wyznaczenie stałych czasowych w takich warunkach.

Po wykonanym eksperymencie rozpoczęto prace nad wykonaniem płytki umożliwiającej podłączenie przewidywanych elementów. Planowane cechy płytki:

- 12 złącz do podłączania czujników pomiarowych (złącza umożliwiające szybkie i niezawodne podłączenie czujników i zasilania). Przewidywane czujniki to przede wszystkim czujniki temperatury i wilgotności. Piny te mogą pracować także jako wejścia/wyjścia cyfrowe, wejścia timerów.
- Wyjście umożliwiające sterowanie elektrozaworem Siemens (24 V zasilanie i sygnał 0–10 V analogowy).
- Wyjście analogowe 0–12 V umożliwiające podłączenie zaworu termoelektrycznego, układu sterującego mocą grzania grzejnika elektrycznego itp.
- Układ UART z zmiennymi poziomami logicznymi 3,3 V i 5 V zarówno na wejściu i wyjściu.
- Funkcje dodatkowe: reset układu, przełączanie trybu pracy na automatyczny start, sygnalizacja pracy układu.

Cały układ ma być zasilany zasilaczem 24 V i ma dostarczać zasilanie pozostałym elementom. Ze względu na to, że wybrany układ UDOO stał się trudnodostępny, przewidziano możliwość podłączenia płytki do UDOO, Arduino Due oraz Arduino Mega. W przypadku niemożności zakupu UDOO, przewiduje się przejście na zestaw Arduino / Raspberry Pi.

Rozdział 13

Budowa stanowiska badawczego

Poniżej opisano przebieg prac związanych z budową i uruchamianiem mobilnego stanowiska badawczego. Duża część prac dotyczy się określania koncepcji budowy oprogramowania wspomagającego wykonywanie pomiarów wraz z implementacją tego oprogramowania. Opis w zasadzie jest chronologiczny, jednak grupy zagadnień są przedstawione w jednym bloku.

13.1 Założenia i plan eksperymentów

Zespół projektowy opracował strategię prac nad realizacją Zadania. Zgodzono się, że najtaniej będzie przeprowadzić testy weryfikujące teorię na obiektach, których właścicielami są członkowie Zespołu. Wybrano dwa obiekty: StM w Staniszczach Małych (woj. opolskie), którego właścicielem jest dr Wiora, oraz obiektu P7 w Wiśle, którego właścicielem jest dr Kozyra. Obiekty te zostały udostępnione na czas badań nieodpłatnie. Przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania wybranego obiektu StM do przeprowadzenia badań polowych.

Wraz z innymi wykonawcami projektu przeprowadzono dyskusję, w wyniku której wybrano wielkości fizyczne, których mierzenie może być wartościowe dla realizacji projektu. Ustalono, że mierzona będzie temperatura powietrza w kilku miejscach pomieszczenia, temperatura wlotu i wylotu na kaloryferze, wilgotność w kilku miejscach w pomieszczeniu, dwustanowo otwarcie drzwi, okna, wentylatorów w pomieszczeniu. Ponadto wytypowano pomiar temperatury i wilgotności powietrza na zewnątrz, temperatury i wilgotności elewacji w pobliżu pomieszczenia, temperatury powietrza w pobliżu elewacji, kierunku i siły wiatru. Rozważano również możliwość instalacji ciepłomierzy w całej instalacji oraz na niektórych kaloryferach bądź podzielników ciepła.

Rozważano sposób przeprowadzania eksperymentów. Ustalono, że badania dynamiki pomieszczeń zostaną rozpoczęte od jednego pomieszczenia wyposażonego w dużą liczbę czujników. Po uruchomieniu systemu pomiarowego i wyciągnięciu wstępnych wniosków badania zostaną rozszerzone o kolejne pomieszczenia. Rozważano również wynajęcie domku wykonanego z drewna np. w Wilkowicach, celem przeprowadzenia identyfikacji oraz zbadania poprawności działania

algorytmów w obiektach wykonanych z innych materiałów.

Rozważano kierunki rozwoju projektu. Postanowiono przygotować stanowisko laboratoryjne nazwane *Przenośne stanowiska kontrolno-pomiarowe do testowania algorytmów sterowania ogrzewaniem i klimatyzacją pomieszczeń* – SOK. Postanowiono, że stanowisko będzie rozbudowywane w ramach realizacji projektu. Na początek zostanie zbudowany minimalny system, a po jego wstępnych testach zostanie podjęta decyzja o zwiększeniu jego skali, a w razie negatywnych wyników zostanie zmieniony kierunek rozwoju.

Rozważano dalsze kierunki rozwoju projektu. Zdecydowano, że będzie budowana sieć pomiarowa zupełnie niezależna od sieci, którą można zastać w obiekcie StM. Zapewni to możliwość przenoszenia stanowiska na różne obiekty, jak również wstępne konfigurowanie, uruchamianie i testowanie na Uczelni. Tak więc będzie konieczne nabycie routerów i komputera pełniącego rolę serwera. Należy jeszcze rozważyć, czy takim komputerem powinien być laptop, komputer stacjonarny, czy komputer jednopłytkowy (np. UDOO quad, Raspberry Pi3) uwzględniając wymaganą moc obliczeniową, cenę i poręczność. Innym zagadnieniem było rozważanie kryteriów doboru ciepłomierza, który byłby optymalny do instalacji na obiekcie StM.

Na spotkaniu z przedstawicielami firmy Vemmio i Zespołem z Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania Politechniki Śląskiej nakreślono i uściślono kierunki prac. Do najważniejszych należało określenie sposobu pomiaru temperatury, by zbliżyć się do temperatury odczuwalnej. Postanowiono, by czujnik okryć szarą osłoną o emisyjności zbliżonej do ciała ludzkiego. W związku z tym należy wykonać prototyp takiego czujnika i przeprowadzić badania porównawcze wykonane czujnikami w osłonie i bez osłony (okryte przed promieniowaniem). Postanowiono, by prace nad regulacją temperatury odczuwalnej przesunąć na drugą część projektu, zaś w pierwszej skupić się na temperaturze powietrza.

13.2 Kompletowanie zamówień sprzętowych

Wykonano prace związane z kompletowaniem zamówień aparatury oraz innych zakupów na potrzeby budowy systemu SOK do identyfikacji modeli pomieszczeń w warunkach polowych, katalogowano aparaturę oraz przypisywano im oznaczenia. Do najistotniejszych zakupów należą: Komputer PC oraz podzespoły komputerowe (upgrade istniejącej aparatury), Routery WISP, Router wi-fi + GSM, Ciepłomierze z magistralą M-Bus, Licznik energii z magistralą M-Bus, Komputery jednopłytkowe UDOO Dual, Komputery jednopłytkowe Raspberry Pi 3B, Czujniki temperatury DS18B20 oraz DHT22, Siłowniki elektryczne Siemens, Oscyloskop cyfrowy, Multimetry, Anemometry, Mierniki i czujniki jakości i składu powietrza.

Każda z powyższych pozycji wymagała sprecyzowania potrzeb istotnych dla systemu SOK, przejrzania ofert i wybrania optymalnej pod względem ceny, czasu realizacji, jakości i rzetelności sprzedawcy, zamówienia i opłacenia, a po otrzymaniu dostawy sprawdzenia pod względem

zgodności z oczekiwaniem. Pozycje zamawiane jako aparatura są ponadto katalogowane.

13.3 Prace przygotowawcze

Przeprowadzono wstępny test możliwości wykorzystania komputera jednopłytkowego na potrzeby zdalnego pomiaru wielkości. Wybrano komputer jednopłytkowy UDOO, bo taki był dostępny i cechował się dużą liczbą wejść i wyjść. Jest to komputer z procesorem ARM, na którym zainstalowano system operacyjny Ubuntu Linux i który jest zintegrowany z Arduino Due. Zainstalowano niezbędne oprogramowanie. Podłączono do jednego z wejść czujnik temperatury DS18B20, napisano program na Arduino, który czytuje temperaturę i wysyła ją na port RS, napisano program w Pythonie, który odczytuje dane z RS, przetwarza i zapisuje na dysku. Inny program w PHP odczytuje dane z dysku i udostępnia je na stronie www. Skonfigurowano routery na obiekcie StM, by umożliwić odczyt z globalnej sieci Internet danych udostępnianych przez www oraz komunikację po SSH z komputerem UDOO.

Mierzona jest temperatura w jednym miejscu na obiekcie StM. Testowana jest komunikacja z komputerem UDOO. Zdalny dostęp do danych jest stabilny. Oznacza to, że wybrana platforma sprzętowa nadaje się do dalszych prac.

Zmodyfikowano oprogramowanie na UDOO. Przyłączono zakupione czujniki. Okazało się, że testowany dostępny wcześniej DHT11 był uszkodzony. Obecnie sprawdzono działanie DHT11 oraz DHT22. Zmieniono sposób komunikacji programu nadrzędnego w Pythonie z podrzędnym (Arduino). Obecnie układ podrzędny odpowiada na zapytanie wysyłane przez program nadrzędny. TODO: należy opracować uniwersalny system zapytań.

Skonfigurowano UDOO do pracy w VNC. Na UDOO zainstalowany jest serwer tightvnc, zaś jako klienta można użyć Vinagre pod Linuxa. Umożliwia to zdalną pracę na systemie pomiarowym bez potrzeby podłączania monitora, klawiatury i myszki. Programowanie staje się też sprawniejsze, gdyż możliwe jest np. wyszukiwanie informacji w Internecie na znacznie szybszym komputerze, a następnie wklejanie kodu poprzez zdany pulpit.

13.4 Włączenie stacji pogodowej do systemu zbierania danych

Stacja pogodowa Renkforce WH2600 została włączona do sieci lokalnej. Zostało napisane oprogramowanie w Pythonie na UDOO do parsowania danych ze strony www stacji pogodowej. Dane są przetwarzane i zapisywane na dysku UDOO co 10 sek. wraz z pozostałymi danymi z czujników (obecnie DS i DHT). Pozostawiono wszystkie elementy pomiarowe możliwie najbliżej siebie celem analizy rozrzutów wartości z poszczególnych czujników temperatury i wilgotności.

Testy skryptu wykazały, że system ma problemy podczas zbierania danych ze stacji pogodowej w przypadku zerwania połączenia. Konieczne stało się zmodyfikowanie skryptu w ten sposób, że

w przypadku braku odpowiedzi ze stacji w przeciągu 4 sekund do pliku wyników wpisywana jest wartość 888 w zamian za aktualne dane z czujników.

Zmodyfikowano skrypt zbierający dane na UDOO – od tej pory nazwa pliku danych zawiera aktualną datę. Ułatwi to analizę danych.

Testy działania skryptu wykazały, że stacja pogodowa ma tendencję do zrywania połączenia z Internetem. By ustalić źródło problemu, stację pogodową wraz z UDOO przełączono do nowego routera. Wymagało to dokonania konfiguracji sieci lokalnej. Nadano rezerwację IP dla stacji pogodowej oraz UDOO. Rozpoczęto dalsze testy.

Dalsze testy stacji pogodowej wykazały, że zmiana routera nie zmieniła jej zachowania – dalej się zawiesza po kilkugodzinnej pracy. Po kolejnym resecie pozostawiono ją na weekend włączoną, jednak nie dokonywano odczytów, zasilono ją również poprzez UPS. Po 2,5 dniach nie zaobserwowano zawieszenia. Wysłano hipotezę, że stacja pogodowa najprawdopodobniej zawiesza się jedynie podczas regularnego odpytywania. Dokonano dalszych obserwacji.

Obserwacja stacji pogodowej w trakcie normalnej pracy w warunkach laboratoryjnych – nie zaobserwowano zawieszenia działania. Wyciągnięto hipotezę, że prawdopodobną przyczyną usterki mógł być problem odpowiedniej jakości napięcia zasilającego – obecnie stacja jest zasilana poprzez UPS. Postanowiono zbudować układ filtrujący (kondensator elektrolityczny o dużej pojemności) włączony bezpośrednio przed wejście DC stacji, a dodatkowo wyposażony w przekaźnik sterowany sygnałem z Arduino, by program nadrzędny mógł zrestartować fizycznie stację w przypadku kolejnych problemów.

Pomiędzy zasilacze i stację pogodową włączono kondensator elektrolityczny o pojemności 2200 uF. Rozpoczęto testy stabilności działania stacji.

Dodanie kondensatora do zasilacza stacji pogodowej nie do końca rozwiązało problem jej zawieszania się. Pomimo tej modyfikacji, po dwutygodniowej pracy, stacja zerwała łączność z Internetem. Postanowiono wykorzystać wyjście UKP do sterowania zasilaniem stacji poprzez przekaźnik. Oprogramowanie UKP zmodyfikowano w ten sposób, że w przypadku braku łączności ze stacją przez 5 minut nastąpi 10 sekundowe wyłączenie zasilania stacji. Sprawdzone działanie zabezpieczenia poprzez wyjęcie kabla internetowego. System zadziałał prawidłowo.

13.5 Integracja układu Arduino z mikrokontrolerem ARM

Przeprowadzono prace związane z wgraniem oprogramowania na Arduino zintegrowane z UDOO DUE. Wystąpiły problemy z bezpośrednim programowaniem Arduino z komputera PC, podczas gdy podobnych nie zaobserwowano w przypadku UDOO QUAD. Po wielu nieudanych próbach ostatecznie zrezygnowano z tego sposobu programowania. By zaprogramować Arduino na UDOO należy:

Rysunek 13.1. Zmiany wskazań temperatur podczas testów czujników DS18B20.

- Skompilować program na komputerze PC.
- Znaleźć plik wynikowy, np. w `/temp/arduino_build<nr>/<nazwa>.ino.bin`.
- Przesłać ten plik do UDOO.
- Wykonać polecenie `/usr/bin/bossac-udoo -i -port=ttymxc3 -U false -e -w -v -b <nazwa pliku> -R`

Przeniesiono wcześniej przygotowane oprogramowanie Arduino na testowany układ UDOO. To oprogramowanie umożliwia konfigurowanie i zarządzanie I/O bez ingerencję w kod Arduino. Odbywa się to poprzez odpowiednie zapytania przesyłane przez port szeregowy. Dzięki temu zmiana konfiguracji czujników niesie za sobą potrzebę zmiany oprogramowania tylko w Pythonie, co da możliwość znacznie wygodniejszej pracy z tym systemem archiwizacji danych. To przeniesienie oprogramowania wiązało się z modyfikacją kodu programu w Pythonie. Przy okazji uporządkowano jego zawartość, w tym napisano funkcje, które scalają powtarzające się czynności i czynią program czytelniejszy.

13.6 Analiza wyników pomiaru temperatury w tych samych warunkach

Umieszczono dotychczas używane czujniki w tekturowym pudełku po UDOO i go zamknięto, pozostawiono w laboratorium na noc. Wyniki pomiarów wykreślono na Rys. 13.1

Można zaobserwować offset pomiędzy wynikami. Najniższe wskazania są dla czujnika na kablu. O ok. 0,4 °C wyższe wskazania otrzymano dla czujnika zintegrowanego z czujnikiem wil-

Rysunek 13.2. Zmiany wskazań czujników temperatury: a) surowe wyniki pomiarów; b) wskazania skorygowane o poprawki.

gotności DHT22. Kolejny czujnik DS, bez obudowy hermetycznej, miał wskazanie wyższe o ok. 0,25 °C. Tak więc różnica pomiędzy dwoma czujnikami DS wyniosła 0,65 °C.

Przygotowano kolejne czujniki DS do pracy – wykonano odpowiednie połączenia kablowe. Zmodyfikowano program w Pythonie, poprawiono jego budowę, napisano kilka funkcji zwiększających czytelność programu.

Rozpoczęto badanie czujników temperatury umieszczonych w tych samych warunkach. Pięć czujników oraz moduł stacji pogodowej do zawieszenia w domu umieszczono w opakowaniu po UDOO i dodatkowo włożono do skrzynki narzędziowej. Rozpoczęto archiwizację danych o godz. 13:06 i trwała do 17:44. Otrzymano przebiegi jak na Rys. 13.2a). Po odjęciu od czujnika R4...R7, inTemp wartości odpowiednio: 0,36; 0,16; -0,13; 0,29 oraz 0,42 otrzymano przebiegi

jak na Rys. 13.2b).

Badania wykazały, że:

- 1) wskazania czujników DS wahają się w zakresie $\pm 0,26$ °C względem średniej;
- 2) stacja pogodowa się zawiesiła, dlatego utracono część danych;
- 3) stacja pogodowa wskazywała najwyższe temperatury;
- 4) wskazania temperatury czujnika DHT mieściły się w zakresie zmienności wskazań czujników DS;
- 5) nie zaobserwowano znaczącej różnicy w dynamice odpowiedzi czasowej, jedynie czujnik stacji pogodowej jest wyraźnie wolniejszy.

13.7 Kalibracje czujników

Kalibracja czujników temperatury. Umieszczono dotychczas używane czujniki oraz ciepłomierze w wentylowanej wewnętrznie komorze testowej. Okres archiwizacji danych ustawiono na 1 min. Po 8 godzinach zmieniono położenie elementów w komorze w celu identyfikacji wpływu gradientu temperatury.

Przeanalizowano otrzymane wskazania czujników. Położenie czujników w komorze ma wpływ na wskazanie, dlatego uznano wyniki za niewiarygodne. W kolejnym eksperymencie wyjęto czujniki z ciepłomierzy i wszystkie czujniki związane razem, włożono do pudełka tekturowego, całość do drugiego pudełka, a to drugie wraz z przetwornikami do skrzynki narzędziowej wyposażonej w wentylator mieszający powietrze. Rozpoczęto pomiary.

Kalibracja czujników temperatury w wodzie. Włożono wszystkie wodoszczelne czujniki do kubka z wodą i wyznaczono wskazania. Czynność powtórzono z podgrzewanym kubkiem. W końcowej fazie eksperymentu dodano mieszało. Otrzymano przebieg jak na Rys. 13.3.

Wnioski:

- Różnice wskazań pomiędzy czujnikami zależą w stopniu znaczącym od przestrzennego ułożenia czujników, co wskazuje na dominującą rolę gradientu temperatury w kubku.
- Kalibracja w wodzie wyklucza czujnika bez osłonki hermetycznej.
- Czujniki temperatury ciepłomierzy zmieniają wskazania co 0,5 godziny, co uniemożliwia skutecznego przeprowadzenie kalibracji. Najprawdopodobniej ciepłomierze działały w trybie awaryjnym, gdyż w eksperymentach z ciepłomierzami włączonymi w instalację wskazania zmieniają się z każdym odczytem.

Rysunek 13.3. Wskazania czujników temperatury w łaźni wodnej.

Tablica 13.1. Zmienność parametrów czujników temperatury.

	DHT	Czujniki DS					inTemp	ciepłomierze			
		R4,DS	R5,DS	R6,DS	R7,DS	R9,DS		FLA	RETA	FLOB	RETB
poprawka	0,00	-0,41	-0,29	0,00	-0,40	0,04	-0,55	-0,76	-0,78	-0,67	-0,64
odch. std.	0,20	0,31	0,33	0,00	0,31	0,11	0,37	0,34	0,15	0,25	0,24
liczba pom.	7	7	9	9	9	8	3	8	8	8	8

Wyznaczono poprawki (Tablica 13.1) jako medianę z poprawek cząstkowych. Przyjęto arbitralnie, że wskazanie czujnika R6 jest referencyjne. Takie przyjęcie jest dozwolone, gdyż istotne jest zmniejszenie różnic wskazań pomiędzy czujnikami, nie zaś odniesienie się do temperatury wzorcowej.

13.8 Badania siłowników sterujących pracą grzejników wodnych

13.8.1 Badanie siłownika Honeywell MT4-024-NO

Siłownik Honeywell MT4-024-NO to siłownik termomotoryczny (termiczny). Siłownik założono na wkładkę termostatyczną EQUATION GH M30x1,5 mm i zasilano sygnałem DC = 24 V poprzez tranzystor BD135, na którego bazę podawany jest sygnał prostokątny o częstotliwości 50 Hz i zmiennym wypełnieniu. Mierzono przesunięcie trzpienia zaworu za pomocą suwmiarki elektronicznej. Wyniki pomiarów przedstawiono na wykresie zależności położenia trzpienia (mm) w funkcji wypełnienia sygnału (%). Położenie ok. 1 mm oznacza, że zawór był zamknięty.

Cechy siłownika termicznego: bezszelestna praca, długi czas przestawiania wynoszący kilkakilkanaście minut, silna nieliniowość, znaczny pobór mocy, zależny od stopnia zamknięcia – przy maksymalnym zamknięciu wynosi on $0,2 \text{ A} \times 24 \text{ V} = 4,8 \text{ W}$, duża niepewtarzalność wyników.

Rysunek 13.4. Charakterystyka siłownika Honeywell MT4-024-NO.

Wniosek: Siłownik Honeywell MT4-024-NO nadaje się jedynie do regulacji dwupołożeniowej (otwarty/zamknięty) o małych wymaganiach czasowych i zasilaniu sieciowym.

Ze względu na wymaganie niskiego poboru prądu (zasilanie bateryjne) przez system docelowy, jedynie akceptowalnym rozwiązaniem siłownika / napędu jest rozwiązanie elektromotoryczne z silnikiem, zbliżone do rozwiązania Siemens SSA61. Firma Vemmio zobowiązała się dostarczyć taki siłownik lub wskazać dostawcę, jednak o niższej cenie niż oferowany przez Siemens. Ostatecznie firma Vemmio nie wskazała tańszego rozwiązania, więc złożono zamówienie na siłownik SSA61.

13.8.2 Badanie siłownika Siemens SSA61.

Siłownik Siemens SSA61 założono na wkładkę termostatyczną EQUATION GH M30x1,5 mm i zasilany jest sygnałem DC = 24 V. Do wejścia sterującego przyłączono zasilacz regulowany DC. Mierzono przesunięcie trzpienia zaworu za pomocą suwmiarki elektronicznej. Wyniki pomiarów przedstawiono na Rys. 13.5 zależności położenia trzpienia (mm) w funkcji napięcia sterującego (V). Położenie ok. 1 mm oznacza, że zawór był zamknięty. Wykonano po dwie serie pomiarowe w górę i w dół.

Oszacowano również powtarzalność odczytów suwmiarką elektroniczną, która wyniosła $\pm 0,08$ mm przy 95% poziomie ufności.

Cechy siłownika elektromotorycznego: cicha praca, krótki czas przestawiania wynoszący kilkakilkanaście sekund, duża liniowość, mały pobór mocy: $74 \text{ mA} \times 24 \text{ V} = 1,7 \text{ W}$ podczas pracy i $3 \text{ mA} \times 24 \text{ V} = 72 \text{ mW}$ podczas spoczynku, zadowalającą powtarzalność wyników.

Wykonano też prace eksperymentalne określające charakterystykę zaworu grzejnika zainstalowanego w StM15. Podawano sygnał na siłownik SSA61 i po ok. 5 minutach odczytywano przepływ wskazywany przez ciepłomierz. Wykonano kilka serii otwierania i zamykania. Instalacja w

Rysunek 13.5. Charakterystyka siłownika elektromotorycznego.

budynku w większości była zamknięta – budynek nie był użytkowany. Na piecu ustawiono pompę na bieg I. Sporządzono wykres jak na Rys. 13.6.

Wnioski:

- Rzeczywisty zakres sterowania to od ok. 27 do 55 %
- Histereza wynosi ok. $\pm 1,5$ %,
- Występuje silna nieliniowość.

Przewidywano, że wartość przepływu się zmieni, gdy będą otwarte inne zawory, albo zostanie ustawiony inny bieg na pompie. Wykonano ponownie test określający przepływ objętościowy w L/h przepływający przez zawór zainstalowany w StM15 w funkcji procentu otwarcia w warunkach normalnego użytkowania obiektu StM. Pompa c.o. była nastawiona na I biegu. Eksperyment wykonano ustawiając nastawę z krokiem 3 % w zakresie obserwowalnej zmienności przepływu. Odczyty dokonywano po 5 min. od nastawienia. Wykonano dwie serie pomiarów obejmujące otwieranie i zamykanie, co przedstawiono w kolorach na na Rys. 13.7. Punktami zaznaczono wartości otrzymane w poprzednim eksperymencie, w którym obiekt StM nie był użytkowany.

Wnioski: Siłownik Siemens SSA61 nadaje się do dalszych prac. Użytkowanie obiektu spowodowało zmniejszenie przepływu w badanym grzejniku. Obserwuje się znaczną niepowtarzalność wartości dla zadanego procenta otwarcia, która wynika z działania innych zaworów w obiekcie, przez co zmienia się ciśnienie na wejściu zawora. Obserwuje się efekt histerezy, jednak efekt zmiany ciśnienia w instalacji jest dominujący. Zaobserwowana niepowtarzalność **nie pozwoli na**

Rysunek 13.6. Przepływ w L/h w funkcji procenta otwarcia zaworu w warunkach testowych.

płynną regulację dostarczanej mocy, gdyż w docelowym systemie nie będzie wykonywany pomiar przepływu. Praca nad soft-sensorem dostarczanej mocy stała się jeszcze bardziej konieczna.

Najprawdopodobniej bardziej powtarzalne wyniki by otrzymano, gdyby instalacja była zbilansowana hydraulicznie, jednak obiekt StM tego nie posiada. Można się jednak spodziewać, że wielu potencjalnych odbiorców opracowywanego systemu takiego zrównoważenia posiadać nie będzie. Nie potwierdzono również doświadczalnie, że instalacja zrównoważona nie będzie podatna na wpływy innych odbiorników na przepływ w odbiorniku badanym. Z tego powodu uznano, że bardziej korzystne jest zbudowanie „soft-sensora” niż inwestycja w układy hydrauliczne.

13.8.3 Badanie siłownika Schneider MZ140-24M

Jednym z napotkanych problemów podczas budowy systemu był dobór elementu wykonawczego, umożliwiającego sterowaniem przepływem c.o. . Tani zawór termoelektryczny Honeywell MT4-024-NO nie sprawdził się (zbadano jego charakterystykę i okazała się niepowtarzalna). Dobrze sprawdza się zawór Siemens SSA61 (Rys. 13.8) z silnikiem krokowym, ale jego wysoka cena mocno może ograniczyć jego stosowanie. Zdecydowano na badanie zaworów innych producentów. Dlatego zdecydowano przebadać inne zawory o różnych zasadach działania, od różnych producentów i porównać ich właściwości.

Odpowiedź zaworu na sygnał sterujący była badana za pomocą elektronicznej suwmiarki o rozdzielczości 0,01 mm. Badano przesunięcie wkładki zaworu w zależności od przyłożonego napięcia wejściowego. Badano czasy potrzebne do pełnego otwarcia i zamknięcia zaworu, by można

Rysunek 13.7. Przepływ w L/h w funkcji procenta otwarcia zaworu w warunkach operacyjnych.

było ocenić, jak zastosowanie danego zaworu wpłynie na dynamikę układu regulacji. Ze względu na to, że planowane jest wykorzystanie zaworów docelowo w systemie zasilanym z baterii lub akumulatorów, badano też wartości prądu podczas przełączania, utrzymywania danej pozycji.

Rysunek 13.8. Siłownik Siemens SSA61.

Przebadano charakterystyki siłownika Schneider MZ140-24M [9]. Jest to siłownik termoelektryczny (Rys.13.9). Zasilanie 24 V AC. Sterowanie 0-10 V DC. Pobór mocy 2 W. Skok tłoka 4 mm.

Za pomocą elektronicznej suwmiarki badano przesunięcie tłoka wkładki siłownika. Napięcie

Rysunek 13.9. Siłownik Schneider MZ140-24M.

zmieniano co 1 V, a w zakresie, w którym zanotowano zmiany przesunięcia tłoka, co 0,5 cm. Ponieważ wg dokumentacji czas odpowiedzi zaworu to <4 minuty, to po każdej zmianie nastawy oczekiwano co najmniej 5 minut, by przesunięcie tłoka osiągnęło stan ustalony. Na wykresie 13.10 przedstawiono przesunięcie tłoka zaworu w funkcji napięcia wejścia sterującego zaworu. Zawór pobiera ok. 170 mA podczas uruchamiania i 75 mA podczas pracy.

Rysunek 13.10. Zmiany przesunięcia tłoka siłownika Schneider MZ140-24M w funkcji napięcia sterującego. Oś pionowa – napięcie sterujące w V, oś pozioma – przesunięcie tłoka siłownika w mm.

Wniosek: Stwierdzono, że ten siłownik nie nadaje się do sterowania proporcjonalnego. W za-

kresie od 0 do 5 V zawór jest zamknięty, a w zakresie napięć wejściowych większych niż 9,5 V zamknięty. Zakres proporcjonalności jest wąski, stopień otwarcia niepowtarzalny, a dla napięcia bliskiego 9,5 V następuje całkowite zamknięcie zaworu. Możliwe jest praktycznie tylko sterowanie dwupołożeniowe tym zaworem.

13.8.4 Badanie siłownika Schneider MZ140-24T

Dane producenta zaworu: Zawór termoelektryczny (dwupołożeniowy). Zasilanie 22-27 V AC. Prąd 170 mA początkowo, w czasie pracy 75 mA. Moc 2 W. Skok 4 mm, 140 N. Czas odpowiedzi 6 min 30 sec, w tym czas martwy 2 min 20 sec [10].

Zbadano charakterystykę czasową otwierania i zamykania zaworu. Zbadano też, czy może być zasilany z źródła prądu stałego (dystrybutor zaworu nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie). Na wykresie 13.11 zamieszczono charakterystyki odpowiedzi zaworu na podłączenie i wyłączenie zasilania, na wykresie 13.12 zamieszczono wykres zmiany prądu płynącego przez zawór podczas jego zamykania (otwarcie zaworu następuje przy wyłączeniu zasilania – otwarty zawór nie pobiera prądu).

Rysunek 13.11. Zmiana położenia tłoka zaworu Schneider MZ140-24T w funkcji czasu podczas otwierania i zamykania zaworu. Oś pionowa – otwarcie zaworu w mm, oś pozioma – czas od włączenia/wyłączenia zasilania w minutach

Zmierzony czas martwy okazał się być nieco krótszy niż podaje producent dla zamykania zaworu. W przypadku otwierania, czas martwy wyniósł tyle ile podał producent, ale pełne otwarcie zaworu nastąpiło po około 6,5 minucie. Przy zamykaniu zaworu początkowy prąd obciążenia był

wyższy niż podaje producent i wynosił około 210 mA. Tak więc, aby wykorzystywać ten zawór do regulacji należy pamiętać, że pełne zamknięcie zaworu nastąpi dopiero po około 7 minutach, a otwarcie po 5 minutach. Zawór pracował poprawnie przy zasilaniu napięciem stałym.

Rysunek 13.12. Pobór prądu zasilania zaworu Schneider MZ140-24T podczas otwierania. Oś pionowa – prąd zasilania w mA, oś pozioma – czas od włączenia zasilania w minutach.

13.8.5 Badanie siłownika Honeyell M4410K1515

Wykonano serię badań siłownika proporcjonalnego Honeywell M4410 (rys 13.13). Jest to siłownik termoelektryczny sterowany sygnałem napięciowym analogowym 0...10 V. Efektywny skok 2,5 mm, maksymalny skok 4 mm. Siła: 100 N. Wg dokumentacji pobór prądu 320 mA przez pierwsze 2 minuty, pobór mocy 1 W. Typowy czas odpowiedzi 30 s Wykonano serię badań proporcjonalnego Honeywell M4410. Jednak podczas badań nie zanotowano zmian położenia zaworu. Zawór uznano za uszkodzony. badania zostaną powtórzone po dostarczeniu działającego zaworu.

13.8.6 Badanie siłownika Jonson Controls VA-7482-8201

Wykonano badania zaworu Jonson Controls VA-7482-8201 (Rys. 13.14). Jest to zawór proporcjonalny, z silnikiem krokowym. Zasilanie 24 V AC lub DC. Siła zamykania 160 N, skok 6,3 mm. Szybkość otwierania i zamykania 8 s/mm [11]. Zawór ma duże możliwości konfiguracyjne, może być sterowany sygnałem napięciowym 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 5...10 V lub prądowym 0...20 mA, 4...20 mA. W zależności od ustawień otwarcie zaworu może być proporcjonalne do sygnału ste-

Rysunek 13.13. Zawór Honeyell M4410K1515.

rującego lub o charakterystyce stałoprocentowej. Skok maksymalny to 6,3 mm z automatyczną detekcją całkowitego zamknięcia. Możliwe jest ustawienie, czy dla zerowego sygnału zawór ma być otwarty, czy zamknięty. Zawór sygnalizuje diodami, czy jest w stanie autokalibracji, zmiany pozycji, czy w trakcie ruchu. Sygnalizowane są też błędy. Producent nie podał informacji o prądzie pobieranym przez zawór.

Rysunek 13.14. Zawór Jonson Controls VA-7482-8201.

Badanie zaworu. Podłączono zasilanie 24 V DC, amperomierz do kontroli prądu zasilania. Zawór pobiera około 28 mA podczas kalibracji i zmiany pozycji. W trakcie oczekiwania pobiera 11 mA. To uniemożliwia stosowanie tego typu zaworu do układów zasilanych z akumulatorów lub z baterii. Przejście z pozycji otwartej do zamkniętej lub z zamkniętej do otwartej zajmuje ok. 27 s.

Na rysunku 13.15 przedstawiono charakterystykę otwarcia zaworu w funkcji napięcia sterującego, dla domyślnych ustawień (0...10 V, otwarcie proporcjonalne do napięcia).

Rysunek 13.15. Zmiany przesunięcia tłoka zaworu Jonson Controls VA-7482-8201 w funkcji napięcia sterującego. Oś rzędnych – napięcie sterujące w V. Oś odciętych – przesunięcie tłoka zaworu w mm.

13.8.7 Ogólne wnioski z badań siłowników

Siłownikiem o zdecydowanie najlepszych właściwościach użytkowych i możliwościach konfiguracji jest siłownik Jonson Controls VA-7482-8201. Diodowa sygnalizacja pracy, duże możliwości konfigurowania napięć i prądów sterujących i zmiana charakterystyki otwarcia zaworu na stałoprocentową daje duże możliwości wykorzystania tego siłownika w wielu zastosowaniach. Natomiast dużą wadą tego siłownika jest stały pobór prądu rzędu 11 mA w czasie, co praktycznie wyklucza stosowanie siłownika w zastosowaniach z zasilaniem z baterii lub akumulatorów. Nie można odłączyć zasilania siłownika, gdyż po włączeniu zasilania wykonuje on procedurę kalibracji.

Do zastosowań w regulatorach z proporcjonalnym otwarciem zaworu najlepszym wyborem okazał się siłownik Siemens SSA61. Zbadane siłowniki termoelektryczne nadają się do regulacji dwupołożeniowej, z tym, że należy pamiętać o znacznych opóźnieniach wprowadzanych do układu przez siłownik (rzędu wielu minut), oraz o tym, że czas otwierania może o kilka minut różnić się od czasu zamykania. To zjawisko powinno być uwzględnione przy doborze cykli czasów przełączania siłownika.

Rysunek 13.16. Struktura sieci systemu SOK.

13.9 Rozwój hardware'u

Nieoczekiwanie pojawił się problem dostępności platformy UDOO, o którą planowano oprzeć budowany system kontrolno-pomiarowy. Dostępne w sprzedaży urządzenia są znacznie droższe: pierwsze zakupiono za ok. 200 zł, ostatnie za 250 zł, a obecnie dostępne kosztują ok. 1000 zł. To skłoniło do zmiany platformy. Uznano, że najdogodniej będzie dalsze prace rozwijać na parze Raspberry Pi 3 + Arduino Mega lub Due. Duże podobieństwo tej pary urządzeń do UDOO powinno zapewnić krótki czas migracji na nową platformę. Jednocześnie planuje się dalsze wykorzystanie obecnie używanych UDOO.

13.10 Konfiguracja sieci

Włączono router WISP w sieć. Obecna konfiguracja systemu SOK przedstawiana jest na Rys 13.16. Router wi-fi łączyć może się z Internetem bądź poprzez sieć GSM bądź wykorzystując dostępną sieć wi-fi. W tym drugim przypadku wykorzystywany jest pośredniczący Router WISP. Istnieje także możliwość włączenia się w dostępną sieć przewodową (nie zaznaczono na rysunku) – wtedy kabel z Routera wi-fi nie łączy się z Routerem WISP lecz z dostępnym gniazdem Ethernetu. Z drugiej strony Routera wi-fi znajdują się urządzenia kontrolno-pomiarowe UKP1... UKPn połączone bezprzewodowo oraz stacja pogodowa połączona przewodowo. Zbudowana struktura połączeń jest na tyle uniwersalna, że pozwala na przeprowadzanie badań polowych na różnych obiektach bez istotnych modyfikacji struktury sieci.

Skonfigurowano również przekierowania portów obu routerów w ten sposób, by podając adres IP routera wraz z wybranym numerem portu mieć możliwość komunikowania się z odpowiednim

UKP. Przekierowania skonfigurowano jak w Tablicy 13.2. Planowane było dalsze rozszerzenie tej listy wg potrzeb.

13.11 Rozwój oprogramowania UKP

Rozpoczęto migrację oprogramowania Urzędnia Kontrolno-Pomiarowego (UKP) na platformę Raspberry Pi 3. Przygotowano kartę pamięci, dokonano aktualizacji oprogramowania oraz zainstalowano część pakietów potrzebnych do działania systemu SOK.

Rozszerzono funkcjonalności oprogramowania UKP. Wykorzystano nowy program na Arduino, który dla czujnika DS przesyła oprócz wskazania także jego ID. Dzięki temu możliwe stało się zbudowanie słownika zawierającego ID czujnika oraz poprawkę. W tym czasie zaimplementowano trzy sposoby odpytywania czujnika:

- 1) `wynik, opis = polecenieArduinoDS('@R4,DS', wynik, opis, "T00 ", poprawka = -0.41)` – zwraca wynik skorygowany o wartość poprawki, tu: -0,41 °C;
- 2) `wynik, opis = polecenieArduinoDS('@R4,DS', wynik, opis, "T00 ", poprawka = 10000)` – zwraca w terminalu ID oraz wskazanie: `ID: 28BB62DB080000C3 value: 21.12`, które nie zawiera żadnej poprawki – przeznaczone do kalibracji czujników;
- 3) `wynik, opis = polecenieArduinoDS('@R4,DS', wynik, opis, "T00 ")` – zwraca wynik skorygowany o wartość poprawki wprowadzoną do słownika poprawek.

Słownik poprawek ma postać:

```
Popr = {  
  '28BB62DB080000C3' : -0.41, #R4  
  '28FFE1E1A51603FE' : 0.00, #R6  
  '28FFFD8C831603EB' : 0.04, #R9  
  '280212A60800000A' : -0.40, #R7  
  '2890E6E30800000D' : -0.29 #R5  
}
```

Tablica 13.2. Parametry konfiguracyjne elementów systemu SOK.

port	IP UKP	opis UKP	Nr SOK	port	opis
50101	.4.101	UDOO	SOK001	22	SSH
60101	.4.101	UDOO	SOK001	5900	VNC
50124	.4.124	RPi	SOK024	22	SSH

Rysunek 13.17. Zdjęcia zainstalowanego ciepłomierza w obiekcie StM15.

i jest zdefiniowany w pliku `S0Karduino.py`.

Przeniesiono oprogramowanie UKP na platformę Raspberry + Arduino Mega. Zainstalowano brakujący pakiet Pythona do zarządzania czasem UTC:

```
pip install apscheduler
```

w wersji 3.4.0 oraz pakiet `pyMeterBus` pobrany z serwera `github.com/ganehag`. Po rozpakowaniu archiwum należało z poziomu `su` wydać polecenie:

```
python setup.py install
```

Rozszerzono oprogramowanie UPK. Obecnie podczas inicjalizacji programu automatycznie wykrywany jest wykrywany port, do którego jest podpięte Arduino oraz sprawdzane jest, czy komunikacja z nim przebiega poprawnie. Ze względu na wyraźnie wolniejszą odpowiedź Arduino Mega w porównaniu z Arduino Due (UDOO) konieczne było dodanie opóźnień. Zauważono również, że czujniki DS wymagają pull-upu w każdym przypadku, podczas gdy UDOO wymagało tylko, gdy przewody były bardzo długie.

13.12 Instalacja ciepłomierzy

Wykonano prace związane z instalacją ciepłomierza w pomieszczeniu 15 w obiekcie StM. Efekt prac przedstawiono na zdjęciach zamieszczonych na Rys. 13.17. Rozpoczęto archiwizację danych. Wykonywano pomiary temperatur w pomieszczeniu w takiej samej konfiguracji jak podczas poprzednich badań polowych, a dodatkowo mierzono temperaturę w środku pomieszczenia oraz zbierano dane z ciepłomierza. Pomieszczenie było w tym czasie użytkowane. Przepływomierze dostarczają następujące dane:

Typ	Wielkość	Jednostka	Przykładowa wartość
INSTANTANEOUS_VALUE	FABRICATION_NO	NONE	1765128
INSTANTANEOUS_VALUE	DATE	DATE	19.11.2017
INSTANTANEOUS_VALUE	ERROR_FLAGS	NONE	0
INSTANTANEOUS_VALUE	ENERGY_J	J	33654400
INSTANTANEOUS_VALUE	VOLUME	M3	0.603
INSTANTANEOUS_VALUE	VOLUME	M3	0
INSTANTANEOUS_VALUE	VOLUME	M3	0
INSTANTANEOUS_VALUE	VOLUME_FLOW	M3_H	0.069
ERROR_STATE_VALUE	POWER_W	W	1700
INSTANTANEOUS_VALUE	FLOW_TEMPERATURE	C	57.4
INSTANTANEOUS_VALUE	RETURN_TEMPERATURE	C	35.2
INSTANTANEOUS_VALUE	ON_TIME	SECONDS	828000
ERROR_STATE_VALUE	ON_TIME	SECONDS	1789200
INSTANTANEOUS_VALUE	ANY_VIF	NONE	91511

Wykonywano również testowy pomiar temperatur na grzejniku. Tgrz jest temperaturą na środku grzejnika, T_{fl} – temperaturą wody dopływającej wyznaczoną przez ciepłomierz a T_{ret} – temperaturą powrotu. Od północy temperatura wody w instalacji spadała ze względu na wygaszanie się pieca. Ok. godziny 7:15 został zamknięty zawór zasilający grzejnik. Wyniki eksperymentu przedstawia Rys. 13.18.

Widoczne skokowe zmiany przepływu są wywołane zmianą biegu pracy pompy obiegowej.

Wnioski: 1) Zainstalowany ciepłomierz nadaje się do analizy energii dostarczanej do grzejnika. 2) Minimalny przepływ zarejestrowany przez ciepłomierz wyniósł ok. 10 L/h.

Wykonano okablowanie na obiekcie StM łączące UKP z ciepłomierzem umieszczonym w kotłowni. Uruchomiono UKP i rozpoczęto zbieranie danych pomiarowych w celu wykonania dłuższych testów działania systemu. Do UKP124 przyłączono: stację pogodową, ciepłomierz w kotłowni, ciepłomierz na grzejniku oraz licznik energii mierzący energię pobieraną przez UKP. Skonfigurowano przekierowania portów na routerach by umożliwić zdalny dostęp do UKP. Rozpoczęto zbieranie danych z interwałem 1 min.

13.13 Przystosowanie UKP do zdalnego zarządzania

Skonfigurowano zdalnie UKP124 oraz routery na obiekcie StM do wyświetlania wszystkich aktualnie zebranych parametrów w dowolnej przeglądarce www. Dane są dostępne na porcie 58124. Przyjęto następującą nomenklaturę portów: 59xxx dla VPN, 58xxx dla http, 55xxx dla ssh, gdzie xxx oznacza nr UKP, będący jednocześnie ostatnią częścią adresu IP.

Rysunek 13.18. Dane z testowanego ciepłomierza zainstalowanego w StM15 z 18–19.11.2017 r.

Zmieniono nomenklaturę plików zawierających dane gromadzone na UKP. Przyjęto następujące nazwy wg schematu: UKP124-Dane-2017-12-11.txt – plik zawierające wszystkie zebrane dane na UKP124 w dniu 2017-12-11 UKP124-Dane-2017-12-11-opis.txt – plik zawierający nazwy zmiennych zebranych danych Planuje się, by dane były wysyłane na serwer ze wszystkich UKP w sposób automatyczny i by nie dochodziło do konfliktu bądź niepożądanego nadpisywania danych, dlatego wprowadzono unikalny prefiks UKPxxx tworzony automatycznie przez skrypt Pythona na podstawie aktualnego adresu IP.

Na potrzeby budowy UKP zakupiono zasilacze impulsowe +12 ÷ +24 V DC do 4 A. Pierwsze próby użycia takiego zasilacza zakończyły się jego spalaniem (pomimo rzekomo istniejącego zabezpieczenia). Postanowiono sprawdzić wszystkie zasilacze poprzez przyłączenie żarówek +12 V 40 W oraz +24 V 75 W. Testy przeprowadzono obciążając zasilacze przez co najmniej 1 godzinę.

Z punktu widzenia niezawodności wykonywania pomiarów istotne jest cykliczne wykonywanie kopii zapasowych wyników. W tym celu oprogramowanie UKP wzbogacono o funkcję wywołaną cyklicznie, która co 5 godzin wysyła wszystkie zgromadzone dane na zewnętrzny serwer. Dzięki temu, że nazwy plików rozpoczynają się identyfikatorem urządzenia, na serwerze gromadzone są dane ze wszystkich UKP w jednym miejscu, przy czym dane te są łatwe do rozróżnienia.

Przygotowywano się do instalacji głowic termostatycznych. Napisano oprogramowanie, w którym UKP pobiera z pliku o nazwie UKP<nr>-sterowanie.txt umieszczonego na serwerze informacje o wartości nastawy PWM, po czym ta wartość jest wystawiana na odpowiedni pin. Takie rozwiązanie pozwala na testowanie algorytmów sterowania baz potrzeby logowania się na poszczególne UKP.

Ważna jest niezawodność działania UKP. Jednym ze sposobów zwiększenia niezawodności układów działających ze systemem operacyjnym jest automatyczne uruchamianie programu po restarcie, który mógł być wywołany przerwą zasilania. Istnieje kilka sposobów automatycznego uruchamiania programów z systemem Linux. W oprogramowaniu UKP wybrano sposób polegający na wpisaniu komendy uruchamiającej skrypt programu w pliku ~/.config/lxsession/LXDE/autostart. W przeciwieństwie do innych sposobów, polegających np. na dodaniu skryptu do katalogu /etc/rc5, tu program jest uruchamiany z poziomu użytkownika, co ma kilka zalet, tj. zwiększenie bezpieczeństwa, czy właścicielem plików generowane przez program jest użytkownik.

Innym ważnym elementem jest generowanie logów, szczególnie wtedy, gdy program jest uruchamiany w tle. Logi są istotne na etapie uruchamiania systemu, gdyż są źródłem cennych informacji o bugach. Napisano program UKP w taki sposób, że informacje są kierowane zarówno na domyślne wyjście (terminal) jak również do pliku ~/log.txt. Plik ten musi być odświeżany po każdym zapisie, co domyślnie nie jest robione. Jest to istotny aspekt, gdyż w przypadku awarii (resetu UKP) musi istnieć możliwość prześledzenia informacji dostarczanych przez program. UKP odświeża dane po każdym pojawieniu się informacji, co zwiększa jego niezawodność działania.

13.14 Instalacja siłowników zaworów

Siłownik Siemens SSA61 założono na wkładkę termostatyczną M30x1,5 mm w pomieszczeniu StM14 i sterowano UKP z wyjścia PWM: 0 – zawór całkowicie otwarty; 255 – zamknięty. Mierzono temperaturę na biurku za pomocą DS. Regulacja odbywała się zgodnie z następującym programem: jeśli temperatura jest poniżej $T_{zad} - 0,2 \text{ } ^\circ\text{C}$, to zawór jest otwierany o 3 kwanty, jeśli powyżej $T_{zad} + 0,2 \text{ } ^\circ\text{C}$, to zawór jest zamykany o 3 kwanty. Cykl pomiarowy i sterujący wynosił 1 minuta. Zaobserwowano:

- przesterowanie temperatury o ok. $0,7 \text{ } ^\circ\text{C}$ podczas schładzania oraz o ok. $1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ podczas grzania;
- zawór maksymalnie otwarł się do stanu ok. 110 – 130 kwantów, po czym się zamykał do stanu 255 i przez większość czasu był zamknięty;
- cykl wynosił kilka godzin.

Wnioski:

- UKP wraz z siłownikiem SSA61 nadają się do regulacji nastawy grzejnika, co umożliwi przeprowadzenie eksperymentów identyfikacyjnych.
- Konieczny jest bardziej zaawansowany algorytm regulacji.

Siłownik Siemens SSA61 zainstalowano w docelowym pomieszczeniu StM15. UKP wyposażono w program pobierający wartość sterowania z pliku umieszczonego na zdalnym serwerze. Umożliwia to zdalne sterowanie nim przez dowolną inną aplikację bez konieczności logowania się na UKP, które może nie być dostępne z globalnej sieci Internet. Sprawdzono poprawność działania tej konfiguracji.

13.15 Autonomiczne działanie wielu UKP

Po sprawdzeniu działania pojedynczego UKP w warunkach polowych, kontynuowano rozwój oprogramowania, które ma na celu sprawne przeprowadzanie badań w wielu pomieszczeniach zarówno na obiekcie StM, jak również innych, np. P7. Zarządzanie wieloma urządzeniami może stać się uciążliwe, dlatego prace były ukierunkowane na rozdzielenie kodu, który jest wspólny dla wszystkich UKP, od tego, który przeznaczony tylko na jedno urządzenie. Istotna jest również zdalna kontrola działania urządzeń, jak również automatyczny upload danych na serwer, co ma istotne znaczenie dla niezawodności gromadzonych danych.

Wykonano prace, które umożliwiają zadawanie na zdalnym serwerze podania stopnia otwarcie zaworu grzejnika na jeden z trzech sposobów jako:

- 1) liczba kwantów otwarcia, np. kodPWM 10 – oznacza ustawienie wyjścia PWM sterującego zaworem Siemens podając 10 kwantów z 255;
- 2) procent otwarcia zaworu, np. PWM 25 % – oznacza otwarcie zaworu na 25 % zakresu;
- 3) temperatura zadana dla regulatora, np. PWM A 20 – oznacza temperaturę 20 °C

Należało przetestować działanie wspomnianych trybów otwarcia zaworu. Prace przeprowadzono sterując grzejnikiem w StM14. W tym celu napisano prosty regulator sterowania temperaturą, który co 10 s sprawdza, czy temperatura jest za wysoka, czy za niska i odpowiednio zwiększa lub zmniejsza stan zaworu o 3 kwanty. Sterownik jest osobnym zadaniem wykonywanym przez program uruchamianym w 5, 15, 25, 35, 45 i 55 sekundzie każdej minuty i rozpoczyna się od odczytu aktualnej temperatury. W ten sposób zaimplementowano dwa cykle pracy: pierwszy, aktualizacji danych, wykonywany co pełną minutę oraz drugi, odpowiedzialny za sterowanie, wykonywany co 10 s.

Zabezpieczono program przed nieudanym odczytem stopnia otwarcia zaworu. Gdy odczyt zakończy się niepowodzeniem, system przechodzi w tryb regulacji automatycznej z temperaturą zadaną 10 °C.

UKP zostały tak skonfigurowane, że po włączeniu zasilania automatycznie się uruchamiają. Ta funkcja może jednak utrudniać prace testowe. W związku z tym wykorzystano zworkę AUTOSTART umieszczoną na płycie rozszerzeń i podpiętą do pinu 25. Program w każdym cyklu aktualizacji danych sprawdza stan tej zworki i jeśli jest zwarta, to kończy działanie programu.

Przeniesiono oprogramowanie na kolejne UKP, które zostały zainstalowane w pomieszczeniach sąsiadujących z StM15, tj. StM14 i StM16 oraz StM18 (korytarz). Te UKP wyposażone są w jeden czujnik pomiarowy oraz głowicę SSA61. Mają własne programy i przesyłają wyniki na serwer. UKP w StM15 zbiera aktualne wyniki z pozostałych UKP i umieszcza je na własnej stronie www, co ułatwia podgląd działania SOK.

Rozwój oprogramowania UKP poprzednio był realizowany na platformie Raspberry Pi. Okazało się, że przeniesienie modułów na UDOO jest niemożliwe ze względu na niespełnione zależności – obie platformy pracują pod systemem opartym o Ubuntu Linux, jednak w różnych wersjach. Należało ponownie zainstalować cały system, podnieść wersję Pythona z 2.7.6 (wersja dostarczana z dystrybucją) na 2.7.14 (wersja aktualna), co usunęło powstałe problemy i dało możliwość dalszego rozwoju systemu. Przy okazji zmodyfikowano skrypty w ten sposób, by ułatwić rozwój kodu dla wielu UKP. Po zmianach w jednym pliku znajdują się zmienne konfiguracyjne UKP, w pozostałych plikach skrypty programu. Nazwa pliku konfiguracyjnego jest unikalna, np. SOK_StM14_conf.py. Należy w pliku autostart.sh wskazać nazwę, tu: _StM14_, by program czytał właściwy plik konfiguracyjny, jak również tworzył pliki z wynikami posiadające odpowiednią etykietę. Po wprowadzeniu zmian należało usunąć powstałe bugi – niektóre z nich ujawniały się dopiero po dłuższym czasie testowania.

13.16 Kalibracje ad hoc czujników temperatury

Dodanie nowego czujnika temperatury do systemu wymaga wstępnego określenia jego dokładności i wprowadzenia ewentualnej poprawki. Przygotowano funkcję, która takową poprawkę wyznacza. W pliku konfiguracyjnym definiuje się zmienną w postaci: `czujnikReferencyjny = "5,DS"`, co oznacza przypięcie do pinu 5 czujnika DS jako referencyjnego oraz wpis w postaci: `czujnikKalibrowany = "8,DHT22"`, co oznacza przypięcie do wejścia 8 czujnika DHT22 jako badanego. Uruchomienie skryptu powoduje dokonanie odczytów z obu czujników i wyznaczenie poprawki. Czujnik referencyjny, gdy jest z serii DS, może zawierać poprawkę umieszczoną w słowniku. Eksperyment przeprowadza się poprzez zbliżenie czujnika badanego do referencyjnego i związanie go, np. gumką, po czym umieszcza się tę parę czujników na statywie i czeka się na wyrównanie temperatur (dotykanie czujnika znacząco zmienia jego wskazania). Po kilkunastu minutach rozpoczyna się pomiary, które trwają kilkadziesiąt minut. Działanie skryptu daje wynik w postaci:

Akt. temp. to 20.06 °C. Poprawka wynosi -0.34, średnia poprawka: -0.2772, sigma=0.00 dla 127 prób.

W przypadku czujnika z serii DS wartość wyznaczonej poprawki jest dodawana do słownika umieszczonego w pliku `S0Karduino.py`. Dodatkowo zawsze wartość tej poprawki jest zapisywana na etykiecie doklejanej do czujnika.

13.17 Automatyczne kopie zapasowe

Wraz ze wzrostem czasu, w którym są przeprowadzane eksperymenty, rośnie liczba bajtów zawartych w gromadzonych plikach. Dane te, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, były przesyłane na serwer uczelniany (`chip.wiora.pl`). By niepotrzebnie nie przysyłać wszystkich zgromadzonych danych, napisano funkcję, która tworzy skrypt w bashu zawierający polecenia odpowiedzialne za transmisję danych utworzonych w bieżącym dniu i w dniu poprzednim. Skrypt ten jest automatycznie uruchamiany co 5 godzin.

Od 1 II 2018 niemożliwe stało się łączenie z serwerami politechnicznymi poprzez port 22 (ssh). Konieczne stało się przesyłanie danych na serwer prywatny. Odpowiednio wcześniej przygotowano się do tego utrudnienia. Wymagało to zmiany modułu odpowiedzialnego za komunikację oraz konfiguracji wszystkich UKP. Dotychczas wykorzystywany adres `sok@chip.wiora.pl` kierowany na serwer politechniczny na porcie 22 został zastąpiony adresem `sok@dom.wiora.pl` kierowanym na serwer prywatny na porcie 22200. Zmiana portów wymagała wglębnienia się w wykorzystywane funkcje, gdyż domyślnie opisywane są dla portu 22. Dodatkowo ręcznie należało zatwierdzić klucz wydając w terminalu polecenie:

```
ssh sok@dom.wiora.pl -p 22200
```

Przeprowadzono testy działania i uruchomiono nowe konfiguracje na wszystkich UKP.

Odpowiednio częste wykonywanie kopii zapasowych jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa danych. Dane z wszystkich UKP zbierane były jedynie na prywatnym serwerze `dom.wiora.pl` – zrezygnowano z serwera uczelnianego ze względu na kłopotliwe przejście przez nowo wprowadzone firewalle. Jednak utrata danych wywołanych ewentualną awarią, np. uszkodzenie dysku, mogłaby negatywnie wpłynąć na przebieg projektu. Zdecydowano się na opracowanie i uruchomienie skryptu na serwerze uczelnianym (`chip.wiora.pl`).

Działanie skryptu jest następujące: co godzinę kopiowane są wszystkie pliki, które spełniają wyrażenie `UKP*.txt` oraz w nazwie posiadają datę z dnia obecnego i z dnia poprzedniego.

Przed uruchomieniem skryptu skopiowano wszystkie utworzone do tej pory pliki `UKP*.txt`. Skrypt uruchomiono poleceniem:

```
nohup /.S0Kautodownload.py &
```

co zapewnia działanie skryptu również po zamknięciu terminala.

13.18 Zwiększenie liczby UKP

Zaktualizowano oprogramowanie na wszystkich UKP zainstalowanych na obiekcie StM. Dodatkowo zainstalowano 2 nowe urządzenia, które mierzą temperaturę i wilgotność. Obecnie pomieszczenie StM15, w którym są przeprowadzane eksperymenty, jest otoczone urządzeniami monitorującymi temperaturę ze wszystkich stron. Mierzona jest temperatura zewnętrzna za pomocą stacji pogodowej, temperatura w sąsiednich pomieszczeniach StM14 i StM16 oraz na korytarzu StM18E (strona wschodnia). W wymienionych pomieszczeniach możliwe jest także zdalne ustawianie zaworu grzejnika. Ponadto w pomieszczeniach poniżej pokoju badanego (czyli StM05) i powyżej (StM20) mierzone są temperatury i RH. Wszystkie dane są automatycznie przesyłane na serwer. UKP w StM15 dodatkowo zbiera aktualne dane z pozostałych UKP i prezentuje je na stronie www.

Czasami UKP wykonywał jedynie pomiar jednej bądź kilku temperatur i nie było potrzeby instalacji płytki rozszerzeń. Dlatego dodano możliwość pomiaru temperatury z użyciem DS18B20 bezpośrednio z Raspberry Pi, bez pośrednictwa Arduina i płytki rozszerzeń. Wymaga to konfiguracji poprzez wpisanie do pliku:

```
/boot/config.txt
```

linii:

```
dtoverlay=w1-GPIO,gpiopin=4
```

i ponownego uruchomienia urządzenia.

Plik konfiguracyjny UKP winien posiadać linię:

```
czTempRegulacja = "5"
```

co oznacza podpicie DS do pinu nr 5 w Arduino lub

```
czTempRegulacja = "Pi"
```

co oznacza odczyt temperatury bezpośrednio z pinu nr 4 RPi.

Odczyt temperatur należy zdefiniować w funkcji `odczytSensorow()` w pliku `*.conf.py` następującą komendą:

```
wynik, opis = polecenieRPi1DS(wynik, opis, "T_zew ")
```

Poprawki temperatur dla czujników z serii DS są odczytywane ze słownika w ten sam sposób, jak do tej pory.

Ze względu na gruby strop pomiędzy StM05 i StM15 zasięg wi-fi z routera umieszczonego w pokoju badań był bardzo słaby. Zdecydowano się skorzystać z infrastruktury internetowej StM. Konieczne było przy użyciu terminala skonfigurowanie UKP, by połączyć się z routerem umieszczonym na parterze, skonfigurowanie tego routera (stały adres ip, przekierowania dla trzech portów: ssh, ftp, VNC), skonfigurowanie głównego routera (przekierowania dla trzech portów), oraz na UKP umieszczonym w StM15 konieczna była zmiana adresu i portu UKP w StM05, co pozwoliło na wyświetlanie informacji o temperaturze na jednej stronie www.

13.19 Prace nad zmniejszeniem obrazu karty SD

Przeniesienie obrazu karty z zainstalowanym systemem operacyjnym na nową kartę SD nie zawsze jest zagadnieniem trywialnym. Problem się pojawia, gdy przenoszony jest obraz pomiędzy kartami o nominalnie tej samej wielkości, lecz w rzeczywistości ta druga jest odrobinę mniejsza. Kopiowanie kończy się niepowodzeniem. W tej sytuacji należy zmniejszyć obraz oryginalnej karty. By to wykonać należy skopiować obraz karty na PC i wykonać na nim szereg operacji, korzystając z instrukcji zamieszczonej w Internecie [12]. Do tego wykorzystuje się polecenia: `fdisk`, `losetup`, `gparted`, `truncate`, `dcfldd` albo `dd`, `sync`, które uprzednio muszą być zainstalowane w systemie. Po zmniejszeniu obrazu możliwe jest poprawne przeniesienie go na nową kartę SD.

13.20 Włączenie miernika CO2 do sieci pomiarowej

W celu określenia liczby wymian powietrza w pomieszczeniu, do UKP zlokalizowanego w StM15 postanowiono podłączyć miernik CO2 z wyjściem szeregowym RS. W tym celu zmodyfikowano oprogramowanie:

- Plik `*conf.py` posiada linie:

```
aktywnyPomiarCO2 = True  
devPomiarCO2 = "/dev/ttyUSB1"
```

Pierwsza informuje, czy w ogóle przetwornik jest podłączony, a druga informuje, na którym porcie.

- Plik `SOK.py` analizuje dane z pliku konfiguracyjnego, sprawdza stan portu, odczytuje dane o

stężeniu zapisuje w zmiennej. Podczas wykonywania cyklu aktualizacji danych to stężenie jest raportowane.

13.21 Działanie systemu bez dostępu do sieci

Praca systemu SOK powinna być niezawodna nawet w warunkach częściowej awarii. Taką może być awaria zasilania. Chociaż UKP po powrocie zasilania automatycznie się uruchamiają, okazało się, że w przypadku problemów z siecią internet program automatycznie nie startuje.

Analiza przyczyn doprowadziła do następującej konkluzji: Po ponownym uruchomieniu UKP, program próbuje ustalić ID, które jest najmłodszą częścią adresu IP. W przypadku problemów z siecią program w tym miejscu ulegał awarii. Wyciągając wnioski zabezpieczono się przed tą sytuacją. W przypadku problemów z uzyskaniem adresu IP, program przyjmuje jako ID liczbę 256. Dodano również opcję wyłączania automatycznego przypisywania ID w pliku conf poprzez wprowadzenie zmiennej logicznej:

```
autoID = False
```

Zabezpieczono również program przed awarią w przypadku nieudanego otrzymania aktualnego czasu z serwera NTP. Po pięciu minutach program rezygnuje z dalszego oczekiwania i wykonuje pracę.

Podczas badań ujawniają się kolejne błędy oprogramowania. Jednym z nich było pojawianie się komunikatu z Arduino, że niepoprawnie zmierzono temperaturę. Testy wykazały, że występowała zależność od wejścia modułu rozszerzeń, do którego podpięto czujnik. Najczęściej błędy się pojawiały dla wejścia nr 8, dlatego zrezygnowano z włączania czujnika do tego wejścia. Zauważono również, że błędy pojawiają się w przypadku odczytywania tego samego czujnika temperatury dwukrotnie kolejno po sobie. Tę hipotezę należy jeszcze zweryfikować

Dodatkowo w programie UKP, w przypadku próby komunikacji z Arduino przez kilka modułów jednocześnie, wprowadzono losowy czas oczekiwania na kolejną próbę w przedziale od 0,2 do 1,2 s.

Poprawiono niezawodność komunikacji z Arduino. Pierwsze wersje UKP działały na UDOO, które miały na pokładzie Arduino Due, obecnie RPi współpracuje z Arduino Mega. Mega jest wolniejsze od Due, co powoduje, że w pewnych przypadkach zdarza się, że nie cała ramka danych jest utworzona i przesłana w wyznaczonym czasie. W oprogramowaniu UKP dodano dodatkowe opóźnienie 300 ms, po którym sprawdza się, czy dotarła kolejna porcja danych. Jeśli tak, to się ją odczytuje, w przeciwnym wypadku uznaje się transmisję za zakończoną.

Poprawiono również niezawodność odczytów temperatury. Wcześniej zmodyfikowano kod na Arduino, co zmniejszyło, chociaż nie wyeliminowało, liczbę zwracanych błędów podczas odczytu temperatury. Ostatecznie zdecydowano się na wznawianie zapytań o temperaturę w przypadku pojawienia się błędów. Podejmowanych jest do pięciu prób. Zaimplementowano nowe oprogra-

mowanie na Arduino na czterech UKP w StM. Wykonano serię testów podczas normalnych cykli pracy. Testy wypadły pomyślnie – pomimo sporadycznie zgłaszanych błędów, w ostateczności udaje się uzyskać właściwą temperaturę.

13.22 Implementacja soft-sensora mocy na UKP

Po satysfakcjonujących próbach off-line soft-sensora mocy oddawanej z grzejnika wykonanych w ramach zadania 2 postanowiono zaimplementować go do pracy on-line. Wymagało to dostosowania kodu do warunków pracy ciągłej, w szczególności należało zastąpić pętle przez zadania wykonywane cyklicznie. Po zaimplementowaniu tego sensora, sprawdzono jego działanie. Na stronę www dodano pozycję [124] `Pss_kW` wyświetlającą aktualnie oddawaną moc wyrażoną w kW.

13.23 Implementacja protokołu Modbus do komunikacji z klimatyzatorem

Zespół projektowy podjął decyzję o wyposażeniu obiektu StM15 w klimatyzator typu Split. Umożliwi to prowadzenie dalszych badań nad Projektem także w okresie letnim. By możliwe było, jak do tej pory, zdalne zarządzanie badaniami, konieczny jest zakup urządzenia wyposażonego w interfejs komunikacyjny. Na rynku dostępne są urządzenia z kilkoma protokołami, najczęściej wi-fi, KNX, Modbus. Urządzenie z wi-fi najprawdopodobniej współpracuje jedynie z oprogramowaniem dedykowanym i może występować trudność w przechwyceniu parametrów sterowania. Komunikacja po KNX wymaga zakupu dość drogiego modemu pozwalającego na włączenie do PC lub UKP. Zdecydowano się na wybór protokołu Modbus, gdyż wystarczy jedynie niedroga standardowa przejściówka RS-485 na USB.

Przed zakupem klimatyzatora postanowiono sprawdzić dostępność oprogramowania wspomagającego transmisję po protokole Modbus. Poza licznymi programami na PC dostępne są również biblioteki do różnych języków programowania. Do tej pory do zdalnego sterowania i kontroli obiektu wykorzystywano UKP oprogramowane w Pythonie, dlatego sprawdzono dostępność takich bibliotek. Dostępna jest uproszczona biblioteka `minimalmodbus`, która jest już słabo rozwijana. Za najbardziej elastyczną uważana jest biblioteka `pymodbus`. Umożliwia ona komunikowanie się zarówno w standardzie Modbus ASCII, RTU jak i TCP/IP. Klimatyzator split będzie używał wersji RTU.

Zapoznano się z dostępną biblioteką. Przyłączono dostępny licznik prądu sbc ALD1D5FD do komputera PC. Ma on dostępne prędkości transmisji od 2 400 do 115 200 kbps i parametry transmisji 8-E-1 8-O-1 oraz 8-N-2. Rozpoznawane są tylko instrukcje: [03] – odczyt wartości

rejestrów i [16] – zapis wielu rejestrów. Jednocześnie może zostać odczytanych do 20 rejestrów [13].

Próby komunikacji z użyciem bibliotek Pythona zakończyły się niepowodzeniem – urządzenie nie odpowiadało na wysłane zapytania w żadnym z deklarowanych trybów pracy. Przyłączony oscyloskop cyfrowy wskazywał na poprawnie wysyłane ramki. Postanowiono sprawdzić działanie z oprogramowaniem komercyjnym. Użyto do tego programu ModbusMAT1.1. Okazało się, że licznik energii elektrycznej poprawnie działa z tym oprogramowaniem. Wykonano próby działania w różnych trybach pracy i we wszystkich licznik odpowiadał. Wnikliwe analizy działania wykazały, że urządzenie nie odpowiada poprawnie bezpośrednio po zmianie parametrów transmisji, lecz po kilku sekundach, pomimo wysyłania ramek zapytań. Wywnioskowano, że licznik potrzebuje kilku ramek do ustalenia aktualnych parametrów transmisji.

Po tym spostrzeżeniu zmodyfikowano skrypt w Pythonie. Ustalono timeout na 1 s. Po kilku nieudanych próbach, program rozpoczyna poprawną transmisję danych. Przykład wyniku działania przedstawiono na Rys. 13.19. Przetestowano różne dostępne tryby pracy – we wszystkich system zachowywał się podobnie: gdy licznik wykryje parametry transmisji, to otrzymuje się bezbłędne odpowiedzi po każdym zapytaniu.

Został zamontowany klimatyzator firmy Fujitsu typu Split w obiekcie StM15 z jednostką zewnętrzną AOYG-07LMCE oraz wewnętrzną ASYG-07LMCE – Rys. 13.20. Jest on wyposażony w moduł FJ-RC-MBS-1 odpowiedzialny za zmianę protokołu ModBus na wewnętrzny protokół producenta. Wykonano czynności związane z podłączeniem tego modułu z systemem SOK. Rozpoczęto od testów połączenia z komputerem PC. Należało skonfigurować zworki modułu ustawiając parametry transmisji (9600 8N2) oraz cechy modułu. Klimatyzator nie posiada pilota kablowego, dlatego wymagane jest ustawienie modułu jako Master, w przeciwnym razie zgłaszany jest alarm za pomocą mrugającej diody LED L1 „Communication error”.

Komunikacja z PC odbywa się poprzez modem RS485-USB. Do tego samego modemu został przyłączony licznik energii elektrycznej ALD1D5FD, którym jest mierzone zużycie energii pobieranej przez klimatyzator. Adres klimatyzatora został ustawiony na wartość 1, zaś licznika energii na 14. Wykonano testy komunikacji, które wypadły pozytywnie – możliwy jest odczyt rejestrów z obu urządzeń oraz zapis do rejestrów klimatyzatora.

Po pomyślnych próbach wykonanych na komputerze PC przystąpiono do zintegrowania klimatyzatora i licznika prądu z UKP. Oprogramowanie napisane w Pythonie umieszczono w pliku SOKmodbus.py. Funkcje tam zawarte są odpowiedzialne za nawiązanie połączenia, odczyt i zapis danych poprzez ModBus. Rejestry są aktualizowane w funkcji `aktualizacjaDanych()` w każdej pełnej minucie. Zawartość rejestrów możliwa jest do odczytania poprzez przeglądarkę internetową – Rys. 13.21. Wykonano również formularz, za pomocą którego możliwa jest zmiana pojedynczego rejestru klimatyzatora. Formularz ten zawiera zapytanie o hasło, by uniemożliwić zmiany dokonywane przez nieautoryzowane osoby – Rys. 13.22. Formularz, napisany w PHP, zmienia

```
Testuję port /dev/ttyUSB0
Testuję port /dev/ttyUSB1
Testuję port /dev/ttyUSB2
Testuję port /dev/ttyUSB3
Znaleziono urządzenie ModBus na porcie /dev/ttyUSB3
połączono True
Nie otrzymano odpowiedzi - rejestr 1
Nie otrzymano odpowiedzi - rejestr 2
Nie otrzymano odpowiedzi - rejestr 3
Nie otrzymano odpowiedzi - rejestr 4
Nie otrzymano odpowiedzi - rejestr 5
Kolejny adres: 5, rejestr 6      [0]
Kolejny adres: 6, rejestr 7      [16716]
Kolejny adres: 7, rejestr 8      [17457]
Kolejny adres: 8, rejestr 9      [17461]
Kolejny adres: 9, rejestr 10     [17988]
Kolejny adres: 10, rejestr 11    [12336]
Kolejny adres: 11, rejestr 12    [16691]
Kolejny adres: 12, rejestr 13    [16688]
Kolejny adres: 13, rejestr 14    [12288]
Kolejny adres: 14, rejestr 15    [13]
Kolejny adres: 15, rejestr 16    [12340]
Kolejny adres: 16, rejestr 17    [14137]
Kolejny adres: 17, rejestr 18    [16961]
Kolejny adres: 18, rejestr 19    [0]
Kolejny adres: 19, rejestr 20    [0]
Kolejny adres: 20, rejestr 21    [0]
Kolejny adres: 21, rejestr 22    [0]
Kolejny adres: 22, rejestr 23    [250]
Kolejny adres: 23, rejestr 24    [1]
```

Rysunek 13.19. Komunikaty programu podczas odpytywania licznika energii ALD1D5FD.

Rysunek 13.20. Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna zainstalowanego klimatyzatora w obiekcie StM15.

Rysunek 13.21. Zrzut ekranu z wyświetlonym w przeglądarce internetowej stanem rejestrów klimatyzatora oraz licznika energii elektrycznej.

Rysunek 13.22. Formularz zmiany pojedynczego rejestru klimatyzatora.

zawartość pliku `/var/www/ModBus.txt`. Funkcja `aktualizacjaDanych()` sprawdza zawartość tego pliku i jeśli pojawiły się dane, to program je analizuje, po czym dane z tego pliku są usuwane. Po przeanalizowaniu danych następuje aktualizacja rejestru klimatyzatora. Jeśli w pliku nie pojawiły się nowe dane, to żadna akcja nie jest podejmowana. Serwer `www` może zapisywać dane jedynie do plików, których właścicielem jest `www-data`. Konieczne więc jest wcześniejsze utworzenie takiego pliku i nadanie mu odpowiednich praw i właściciela. Program UKP jest uruchamiany jako zwykły użytkownik `pi`. Należało więc wykonać odpowiednie operacje zmieniające właściciela pliku.

W celu łatwiejszego zarządzania eksperymentami związanymi z klimatyzatorem napisano funkcję, która umożliwia jednoczesną zmianę wielu rejestrów. Jeśli na serwerze `sftp sok@dom.wiora.pl:22200` pojawi się plik o nazwie `ModBus-UKP124.txt`, to podczas aktualizacji danych jest on poddawany analizie, a następnie usuwany. W każdej linii tego pliku są informacje dotyczące pojedynczego rejestru w kolejności:

`<adres> <rejestr> <wartość>`

Przykładowo linia o treści: `1 3 2` oznacza adres 1 – klimatyzator, rejestr 3 – AC unit Fan Speed, wartość 2 – Mid. Jeśli jednocześnie zostanie przesłany na serwer `sftp` plik oraz za pomocą strony zostanie zmieniona zawartość tego samego rejestru, to priorytet ma treść zawarta w pliku przesłanym na serwer `ftp`.

Na skutek wyładowania atmosferycznego uległ uszkodzeniu prywatny serwer dom.wiora.pl, na który cyklicznie przesyłane były dane w celu redundancji oraz służy do pośredniego sterowania zaworami i klimatyzacją. Awaria spowodowała czasowe wyłączenie tych funkcji. Zauważono bug polegający na przerwaniu wątku w przypadku braku łączności z serwerem. Wykonano odpowiednie zabezpieczenie w oprogramowaniu UKP. Do czasu przywrócenia sprawności serwera pewne funkcjonalności systemu były nieczynne, jednak pozostałe działają właściwie, w tym rejestracja temperatur i prognozy z serwisów pogodowych. Przywrócono sprawność serwera (wymiana płyty głównej).

Podczas pracy klimatyzatora i licznika energii na jednej linii RS-485 obserwowano błędy w odpowiedziach licznika prądu, podczas gdy modem klimatyzatora odpowiadał bez problemów. Podjęto decyzję o wymianie licznika na inny następnie sprawdzenie jego działania w laboratorium. Wymiana nastąpiła podczas następnej delegacji na obiekcie.

Obserwowało się problemy z odpowiedzią licznika energii podłączonego przez ModBus – na część zapytań systemu nie otrzymywano odpowiedzi; część ramek trafiała poprawnie. Zdecydowano się na wymianę licznika na inny, podłączony poprzez M-Bus. Wykonano czynności fizycznej wymiany licznika oraz konfiguracji oprogramowania UKP do pracy w nowej konfiguracji sprzętowej. Wykonano testy działania potwierdzające poprawność wykonanych czynności. Po demontażu licznika ModBus zauważono, że jeden z przewodów magistrali danych był złamany, co mogło być powodem problemów z transmisją.

Rozdział 14

Testy laboratoryjne systemu pomiarowego

14.1 Badania laboratoryjne i kalibracja czujników temperatury

Przeprowadzone testy czujników wykazały, że ich dokładność jest zgodna z deklaracjami producenta. W części zadań, związanych głównie z badaniami rozkładów temperatury w pomieszczeniach, rozkładów temperatury grzejników potrzebne były dokładniejsze pomiary. W celu zwiększenia dokładności weryfikacji modeli zdecydowano wykonać kalibrację stosowanych czujników, by przede wszystkim wyeliminować zaobserwowane przesunięcia we wskazaniach poszczególnych czujników. Obserwacja wskazań wielu czujników zamkniętych w komorze, w jednakowej temperaturze wskazuje na duże różnice wskazań, rzędu $1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Rys. 14.1).

Rysunek 14.1. Temperatury wskazywane w komorze dla czujników przed kalibracją. Oś pionowa – temperatura w $^{\circ}\text{C}$, oś pozioma – czas: godzina dnia 01.02.2018 r.

Zaobserwowano, że czujniki mają przede wszystkim różne przesunięcia mierzonej temperatury. Zdecydowano się wykonać kalibrację jednopunktową w temperaturze około 21 °C . Użytkownicy najczęściej ustawiają temperatury w okolicy 21 °C , więc w pobliżu tej temperatury dokładność pomiarów powinna być jak największa.

14.1.1 Stanowisko pomiarowe do kalibracji czujników

Jako termometr wzorcowy wybrano przetwornik temperatury RTD Intelligent Temperature Probe firmy KAYE o deklarowanej dokładności ± 0.05 °C i rozdzielczości ± 0.01 °C . Dane z przetwornika odczytywane były za pomocą złącza szeregowego. Eksperyment polegał na umieszczeniu czujnika referencyjnego i kalibrowanych w komorze o podwójnej izolacji. Nie zastosowano stabilizacji temperatury, ale temperatura w komorze zmieniała się bardzo wolno, na tyle wolno, że nie miało to znaczenia (rozdzielczość czujników DS18B20 jest znacznie mniejsza). Kalibracji dokonywano w temperaturze ok. 21 °C . Na Rys. 14.2 przedstawiono przebieg notowanych temperatur podczas kalibracji, ostatnie kilka próbek przedstawiają pomiary po kalibracji. Zestaw czujników, wraz z czujnikiem referencyjnym były umieszczane w komorze. Czujnik oznaczony T_ref to czujnik RTD. Ustalono, że po około godzinie temperatura w komorze stabilizuje się z wystarczającą dokładnością. Po tym czasie określano wartość poprawki.

Rysunek 14.2. Przebieg odczytów temperatur podczas kalibracji. Oś pionowa – temperatura w °C , oś pozioma – czas w minutach. Ostatnie próbki (minuta 70 i 71, to odczyty po kalibracji. Czujnik oznaczony T_ref to czujnik referencyjny RTD o dokładności ± 0.05 °C .

Ze zbadanej serii czujników wybrano czujnik o najmniejszym błędzie i względem tego czujnika można również określać poprawki, jeśli nie jest potrzebna najwyższa dostępna dokładność kalibracji.

14.1.2 Kalibracja czujników pomiarowych i badanie długoterminowych zmian parametrów czujnika

Wykonano kalibrację czterech zestawów czujników. Na Rys. 14.3 przedstawiono wskazania zestawu czujników przed i po kalibracji. Po kalibracji rozrzut wyników nie przekracza ± 1 kwant.

Rysunek 14.3. Przebieg wskazań czujników przed i po kalibracji. Oś pionowa – temperatura w $^{\circ}\text{C}$, oś pozioma – godzina i minuta dnia 8.02.2018 r.

Wykonano kalibrację 27 czujników. W tabelicy 14.1 umieszczono dane kalibracyjne i identyfikatory czujników. Jeden zestaw czujników był w komorze przez ponad 12 h przed kalibracją. Nie zauważono wpływu tak długiego czasu stabilizowania temperatury na dokładność kalibracji.

W przypadku większości czujników poprawka nie przekracza $0,5^{\circ}\text{C}$. Jednak dla dwóch dochodzi prawie do 1°C i dla tych czujników kalibracja ma znaczenie także w przypadku zastosowań do regulacji temperatury w pomieszczeniach.

14.2 Modyfikacja oprogramowania systemu

W celu umożliwienia automatycznego korygowania odczytów z czujników DS18B20, zdecydowano się na modyfikację oprogramowania modułu pomiarowego. W odpowiedzi na rozkaz odczytu temperatury `@Rn,DS` system zwraca nie tylko zmierzoną temperaturę, ale także identyfikator czujnika DS. Każdy czujnik DS18B20 ma wpisany przez producenta układowy jednoznaczny numer. Oprogramowanie w Raspberry Pi /UDOO ma zaimplementowaną tablicę poprawek dla skalibrowanych czujników i w plikach rejestrujących dane pomiarowe są rejestrowane wartości z uwzględnieniem zmierzonego w podczas kalibracji offsetu czujnika.

Po modyfikacjach, na wysłany rozkaz odczytu danych np. `@R3,DS<CR><LF>` Arduino od-

Tablica 14.1. Wartości współczynników korekcyjnych zbadanych czujników.

Id czujnika DS	Poprawka °C	Uwagi
28D821D608000063	0.146	kal 180201 >2h
28C993BD080000C7	-0.857	kal 180201 >2h
28FF370CA51603E8	0.523	kal 180201 >2h
28FF7691B01603CF	0.083	kal 180201 >2h
28FFCD90B016037F	0.143	kal 180201 >2h
28FF7EFAB41605B6	0.273	kal 180201 >2h
28FF4B59C1160445	0.023	kal 180201 >2h
28FF3D19A51603EC	0.273	kal 180201 >2h
28FFC90BA516036A	0.453	kal 180201 >2h
28F26D31090000B6	0.083	kal 180201 >1h
2828923109000074	0.083	kal 180201 >1h
28AAB92309000047	0.023	kal 180201 >1h
28EEFAD70800009D	-0.607	kal 180201 >1h
287E622D09000064	0.273	kal 180201 >1h
28D34CBA080000E4	0.023	kal 180201 >1h
28FFC0A2B51603E9	0.333	kal 180201 >1h
28A5B4D70800005B	-0.037	kal 180201 >1h
28D938D6080000DB	0.023	kal 180202 >12h
28FF6CDCA416057A	0.593	kal 180202 >12h
28FFE292B01603EF	0.343	kal 180202 >12h
28E737D80800005F	-0.907	kal 180202 >12h
28FF3BBFB516039A	0.403	kal 180202 >12h
28FF4BD700170336	0.273	kal 180202 >12h
28FFA284011703E4	0.213	kal 180202 >12h
283D12D80800007E	-0.657	kal 180202 >12h
28FF91CF001703F1	-0.453	kal2 180202 >4h
28FFB1AFB51603D4	0.273	kal2 180202 >4h

powiada:

```
#R,3, 20.25, 28EEFAD70800009D<CR><LF>
```

14.2.1 Wprowadzone modyfikacje oprogramowania

Wprowadzono dalsze modyfikacje oprogramowania. Wykonano też testy działania opracowanego systemu pomiarowego w warunkach laboratoryjnych i warunkach polowych. Ponieważ jednocześnie wykonywano zadania związane wykonywaniem badań pojawiały się nowe potrzeby zaimplementowania dodatkowych funkcji systemu.

14.2.2 Rozkaz @V informujący o wersji sprzętowej i oprogramowania

Ponieważ postanowiono wykonać wersję uniwersalną płytki, mogącą pracować zarówno z Arduino DUE wbudowanym w UDOO (logika 3,3 V), jak i z Arduino Mega (logika 5 V) w zestawie z Raspberry Pi, oraz w celu umożliwienia automatycznego rozpoznawania wersji sprzętowej i wersji oprogramowania uzupełniono oprogramowanie o instrukcję @V. W odpowiedzi podawana jest wersja płytki, oprogramowania i identyfikator pozwalający na automatyczną detekcję układu na złączu szeregowym. W Raspberry Pi – kolejne podłączenia płytki powodują, że może ona w oprogramowaniu być widoczna na innym porcie np. COM12. Dlatego oprogramowanie nadrzędne poszukuje kolejne porty i identyfikator pozwala na wykrycie modułu pomiarowego, rozpoznanie wersji płytki (Arduino Due 3,3 V lub Arduino Mega 5 V).

Postać rozkazu:

```
@V<CR><LF>
```

Odpowiedź:

```
#V, SOK, DU,001<CR><LF>
```

Gdzie kolejno SOK – stały identyfikator, pozwalający na wykrycie podłączonej płytki Arduino na porcie szeregowym Raspberry Pi.

DU (lub RM) – wersja UDOO z Arduino DUE z logiką 3,3 V. lub RM – Raspberry Pi z Arduino Mega i logika 5 V.

001 – wersja oprogramowania, będzie się zmieniać, jeśli zmieni się lista rozkazów.

14.2.3 Rozkaz @? informacja o statusach wejść i podłączonych czujnikach

Ponieważ wzrosła liczba obsługiwanych rodzajów czujników, zaimplementowano rozkaz wyświetlania informacji o podłączonych czujnikach i stanie wejść.

Postać rozkazu:

@?<CR><LF> – zapytanie o status poszczególnych portów. Wyświetlana jest tablica ze statusami wszystkich portów Arduino – czy dany port jest poprawnie zainicjalizowany, dla jakiego

czujnika lub wejścia/wyjścia cyfrowego. Osobno są wyświetlane statusy wejść analogowych. Dla zainicjalizowanych czujników wyświetlane są ostatnio odczytane wartości. Dla czujników DS18B20 można odczytać identyfikatory czujników. Przykładową odpowiedź zamieszczono na listingu 14.1. Do wejść od 4–8 podłączone są czujniki DS18B20, do wejścia 9 czujnik wilgotności DHT22 (odczytać można temperaturę i wilgotność), we 23 skonfigurowane jest jako licznik zliczający czas, a na wejściu analogowym AIN0 odczytano ostatnio wartość 568. Funkcja ta ma znaczenie podczas testowania, nie jest wykorzystywana w czasie normalnej pracy systemu. Może być w przyszłości stosowana do blokowego odczytu danych z wszystkich czujników.

Listing 14.1. Przykład odpowiedzi programu na rozkaz @?<CR><LF>.

```

1  ??      0      NotInitialized  None      +
2  ??      1      NotInitialized  None      +
3  ??      2      NotInitialized  None      +
4  ??      3      NotInitialized  None      +
5  ??      4      OK          DS18B20  26.62    28 FF DA 19 A5 16 03 67      +
6  ??      5      OK          DS18B20  26.75    28 FF C0 A2 B5 16 03 E9      +
7  ??      6      OK          DS18B20  26.50    28 FF 3B BF B5 16 03 9A      +
8  ??      7      OK          DS18B20  26.44    28 FF 6C DC A4 16 05 7A      +
9  ??      8      OK          DS18B20  26.56    28 FF C9 0B A5 16 03 6A      +
10 ??      9      OK          DHT22    32.80    66.20      +
11 ??     10      NotInitialized  None      +
12 ??     11      NotInitialized  None      +
13 ??     12      NotInitialized  None      +
14 ??     13      NotInitialized  None      +
15 ??     14      NotInitialized  None      +
16 ??     15      NotInitialized  None      +
17 ??     16      NotInitialized  None      +
18 ??     17      NotInitialized  None      +
19 ??     18      NotInitialized  None      +
20 ??     19      NotInitialized  None      +
21 ??     20      NotInitialized  None      +
22 ??     21      NotInitialized  None      +
23 ??     22      NotInitialized  None      +
24 ??     23      OK          Timer     15       1          +
25 ??     24      NotInitialized  None      +
26 ??     25      NotInitialized  None      +
27 ??     26      NotInitialized  None      +
28 ??     27      NotInitialized  None      +
29 ??     28      NotInitialized  None      +
30 ??     29      NotInitialized  None      +
31 ??     AIN0    Initialized     568.00   +
32 ??     AIN1    NotInitialized  NaN      +
33 ??     AIN2    NotInitialized  NaN      +
34 ??     AIN3    NotInitialized  NaN      +
35 ??     AIN4    NotInitialized  NaN      +
36 ??     AIN5    NotInitialized  NaN      +
37 ??     AIN6    NotInitialized  NaN      +
38 ??     AIN7    NotInitialized  NaN      +
39 END

```

14.2.4 Rozkazy związane z zliczaniem czasu trwania sygnału wejściowego

Ocena kosztów ogrzewania w budynku StM wymaga określenia ilości zużytego węgla. Jednym ze sposobów określenia zużycia jest pomiar czasu pracy podajnika ślimakowego. Sam pomiar ciepła oddanego przez kocioł do instalacji nie jest wystarczającą informacją, gdyż nie jest znana sprawność kotła. A sprawność ta zmienia się w trakcie eksploatacji i zależy od wielu czynników (temperatura obiegu, temperatura zewnętrzna itp.).

Także w obiekcie P7 pomiar czasu trwania okazał się być przydatny do pomiaru czasu, w którym regulator temperatury w pomieszczeniu włącza instalacje c.o. . W tym czasie regulator w kotłach gazowych włącza i wyłącza palnik w celu utrzymania temperatury obiegu c.o. w ustawionych granicach.

W wersji 001 oprogramowania zaimplementowano rozkazy związane ze zliczaniem czasu:

@Wn,TIMER, 0 – zerowanie licznika czasu.

@Rn, TIMER – pierwszy odczyt zeruje niezainicjalizowany licznik, kolejne dają odczyt w sekundach*10 (czyli w dziesiątych sekundy) sumy czasu, w którym na danym wejściu był stan wysoki.

Zliczanie czasu pozwala na ocenę czasu działania podajnika ślimakowego (wraz z odpowiednim układem wykrywającym pracę podajnika) lub włączenia przez regulator kotła c.o. gazowego. Zrealizowano tę funkcję za pomocą przerwania timera mikroprocesora Arduino. Przerwanie ustawiono dokładnie na 0,1 s. W takim cyklu sprawdzane są wszystkie wejścia skonfigurowane jako wejścia zliczające czas i jeśli na wejściu jest stan niski, to powiększana jest wartość licznika powiązana z danym wejściem licznikowym. W odpowiedzi na zapytanie @Rn, TIMER program odpowiada wartością zliczonego czasu w dziesiątych sekundy i po przecinku aktualnym stanem wejścia.

14.3 Modyfikacje oprogramowania i płytki rozszerzającej

Wykryto błąd w projekcie płytki. Ustalone wzmocnienie dla PWM sterującego zaworem Siemens pozwala na osiągnięcie napięcia 10 V jedynie dla płytki podłączonej do Arduino Mega. W przypadku UDOO z napięciem 3,3 V maksymalne osiągalne napięcie wynosiłoby 6,6 V, co nie pozwoli na pełne sterowanie zaworem. Dlatego zmieniono rezystory ustalające wzmocnienie na 3,1x. W przypadku pomyłki (wysterowaniu pełnym napięciem 5 V wzmacniacza) napięcie doprowadzone do wejścia sterującego zaworem Siemens jest ograniczone diodą Zenera do 12 V. Oprogramowanie, za pomocą rozkazu zapytania o wersję @V może odczytać do jakiej wersji sprzętowej jest podłączone i przeliczyć, jakie wartości PWM należy ustawiać, by otrzymać żądane napięcie sterujące zaworem Siemens.

14.3.1 Poprawa niezawodności działania przy częstym odczytywaniu temperatury z czujników DS18B20

Uruchomienie algorytmu regulacji spowodowało, że rozkazy odczytu pomiarów były generowane dużo częściej niż w poprzednich wersjach oprogramowania. W poprzednich wersjach raz na minutę były odpytywane wszystkie czujniki pomiarowe. Ponieważ wg. dokumentacji czujnika DS18B20, w trybie najwyższej rozdzielczości konwersja trwa 750 ms [14], to dla kilkunastu czuj-

ników oznacza to, że program Arduino przez kilkanaście sekund jest zajęty komunikacją z kolejnymi czujnikami pomiarowymi.

W algorytmie sterowania przyjęto, że wielkości potrzebne do realizacji sterowania będą odczytywane co 10 s. To powodowało prawdopodobnie konflikty w momentach, gdy jednocześnie dokonywano odczytów z wszystkich czujników w cyklu minutowym. Badania wykazały, że w przypadkach, gdy próbowano wykonać kilka konwersji dla jednego czujnika, jedna po drugiej, to często pojawiały się błędy. Dlatego zdecydowano się na opracowanie w oprogramowaniu Arduino tablicy wyników pomiarów dla wszystkich czujników, wraz z statusem (czy czujnik był prawidłowo zainicjalizowany i wykryty przez oprogramowanie, czy ostatni odczyt był prawidłowy itp.) oraz czasem ostatniego odczytu. Jeżeli ostatni odczyt był prawidłowy i od tego odczytu nie minął zadany czas, to oprogramowanie nie wykonuje ponownego przetwarzania z czujnika DS18B20, ale podaje poprzednią wartość pomiaru. Takie podejście powoduje, że kilkukrotne odczytywanie temperatury z tego samego czujnika nie zajmuje kolejnych cykli po 750 ms. Ustawiono maksymalny czas dla którego przesyłana jest poprzednia wartość pomiarowa na 5 s.

Wykonano szereg testów zmodyfikowanego oprogramowania. W tym celu zmontowano układ Arduino Mega z podłączonymi czterema czujnikami DS18B20. Wykonywano pomiary temperatur w różnych sekwencjach z różnymi odstępami czasu. Wykonano 35 000 zapytań o temperaturę i jeżeli czasy między zapytaniami były dłuższe niż 300 ms, to nie odnotowywano żadnych błędów. Przetestowano też sekwencję rozkazów dla których często występowały błędy:

```
#R22,DS
```

```
#W11,DO,0
```

```
#R22,DS
```

Także dla tej sekwencji nie zaobserwowano błędów (ok. 3 500 zapytań), o ile zapytania były generowane nie częściej niż co 300 ms. Dla cyklu 300 ms oprogramowanie użyte do testowania nie czekało na odpowiedź oprogramowania Arduino i wysyłało kolejne rozkazy na złącze szeregowo. Ponieważ co 5 s odczyt danych z jednego czujnika zajmował 750 ms, to tak szybkie generowanie zapytań mogło powodować przepełnienie bufora odczytu w Arduino. Nie przewiduje się (i nie ma takiej potrzeby), by odczytywać dane z czujnika z tak dużą częstotliwością. Dlatego oprogramowanie nadrzędne musi być tak opracowane, by nie powodować zbyt częstych zapytań o temperaturę.

14.3.2 Poprawa niezawodności oprogramowania Arduino Mega i Arduino DUE dla odczytu wilgotności

Eksperymenty wykazały, że zbyt częste wysyłanie zapytań do czujników wilgotności również jest przyczyną błędnych odczytów (funkcja odczytująca dane z czujnika zwraca błędne wartości).

Dlatego także dla czujników wilgotności zastosowano zapis wartości mierzonej i czasu wykonania pomiaru do odpowiedniej struktury danych. Jeżeli następuje ponowne zapytanie o temperaturę i wilgotność dla tego samego czujnika w czasie krótszym niż 5 s, to oprogramowanie Arduino zwraca poprzednią wartość pomiaru zamiast dokonywać odczytu z czujnika.

Wykonano kolejne testy. Podłączono 5 czujników DS18B20, wszystkie te czujniki były podłączone poprzez przewody o różnej długości (od 2 m do 4 m) oraz czujnik DHT22 także podłączony poprzez przewód o długości ok. 4 m Rys.14.4. Przy interwałach odczytu większych niż 500 ms nie zanotowano żadnych błędnych odczytów w czasie kilkogodzinnego eksperymentu (wykonano około 50 000 zapytań o temperaturę i wilgotność).

Rysunek 14.4. Eksperyment odczytywania temperatury i wilgotności z czterech czujników DS18B20 oraz czujnika DHT22.

14.4 Wykrywanie dodatkowych źródeł zakłóceń – energia słoneczna

Identyfikacja wpływu wielkości zakłócających wykazała, że jednym z istotnych zakłóceń mogących mieć wpływ na temperaturę w pomieszczeniu jest energia słoneczna. Wpadające przez okna promieniowanie słoneczne dość szybko potrafi podnieść temperaturę w pomieszczeniu. Zdecydowano się na wypróbowanie czujników oświetlenia do wykrywania zakłóceń. Na spotkaniu z firmą Vemmio poinformowano, że w czujnikach ruchu będzie wykorzystywany czujnik OPT3001 [15] o charakterystyce czułości odpowiadającej oku ludzkiemu, zakresie 0.01 lux do

83 klux. Dane z czujnika odczytywane są za pomocą magistrali I²C. Zamówiono takie czujniki, jednak ich obudowa jest tak mała i pola wyprowadzeń tak blisko, że może być trudno zbudować prototyp z tym układem w krótkim czasie.

Zdecydowano się na zakup dwóch typów innych czujników:

ROBOFUN RBFN-EU-SEN-LUM-03 – Moduł z czujnikiem TSL235R [16]. Moduł ma wyjście częstotliwościowe od 0.001 Hz dla energii 0.001 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ do ok. 1 MHz dla energii 1000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$. Czujnik ten powinien dawać lepszą informację o energii cieplnej promieniowania ze względu na to, że reaguje na zakres widma podczerwieni. Ze względu na bardzo szeroki zakres generowanych częstotliwości, będzie wymagał modyfikacji oprogramowania umożliwiającego wykonywanie pomiarów. W przybliżeniu 1 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ to 6.83 lux. To oznacza, że czujnik powinien mierzyć od 0.007 lux do 7 klux. Dla większych natężeń oświetlenia będzie niezbędny filtr.

WAVESHARE 12490 – Moduł z czujnikiem TSL2581FN [17]. Czujnik ten ma wyjście cyfrowe I²C. Czujnik zawiera dwa sensory. Jeden w zakresie pomiarowym ma zakres podczerwieni i światła widzialnego, drugi tylko światło widzialne ale ma mniejszą czułość. Możliwa jest programowa zmiana wzmocnienia poszczególnych torów. Aby otrzymać naświetlenie należy wykonać odpowiednie obliczenia i w związku z tym zakres pomiarowy nie jest podany.

Po zakupieniu czujników wykonana została próba podłączenia ich do systemu pomiarowego i testy. Zamówiono czujniki ROBOFUN RBFN-EU-SEN-LUM-03 oraz WAVESHARE 12490. W przypadku pierwszego czujnika okazało się, że podany był błędny opis w specyfikacji produktu. W module ROBOFUN RBFN-EU-SEN-LUM-03 (Rys. 14.5) zainstalowany jest czujnik światła z fototranzystorem PT15-21C/TR8 [15], a nie czujnik TSL235R. Możliwy jest odczyt napięcia analogowego za pomocą wejść analogowych zbudowanego systemu.

PT15-21C/TR8 to krzemowy fototranzystor, reaguje na światło w zakresie od 530 do 1030 nm. Prąd kolektora liniowo zależy od energii w zakresie od 0,5 mW/cm^2 do 3 mW/cm^2 . W module ROBOFUN RBFN-EU-SEN-LUM-03 fototranzystor jest podłączony do zasilania poprzez rezystor 10 k Ω . Prąd kolektora powoduje odpowiednie obniżenie napięcia wyjściowego. Zatem napięcie wyjściowe silnie zależy też od napięcia zasilania, które nie jest w systemie pomiarowym dokładnie stabilizowane.

Następnie porównano wskazania czujników PT15-21C/TR8 z modułu ROBOFUN RBFN-EU-SEN-LUM-03 oraz TSL235R ze wskazaniami światłomierza CEM DT-8809A o dokładności 10 %. Należy zaznaczyć, że światłomierz pozwala ocenić natężenie światła w luksach, a badane czujniki reagują na światło w szerszym zakresie widma i ich wskazania mogą być inne. Wykonano badania mające za zadanie ocenić, jakie powinno być umieszczenie i orientacja czujnika, by wskazanie czujnika było skorelowane z promieniowaniem cieplnym dochodzącym do pomieszczenia

Rysunek 14.5. Czujniki światła. Od lewej kolejno: ROBOFUN RBFN-EU-SEN-LUM-03, TSL235R, WAVESHARE 12490.

przez okna. W Tablicach 14.4, 14.3 zamieszczono wyniki badań dla różnych scenariuszy zamieszczenia czujników, a w Tablicy 14.2 porównawcze wyniki dla światłomierza CEM DT-8809A.

Przebadano następujące rozmieszczenia czujników:

- (1) **Czujnik skierowany do światła** – od wewnętrznej strony okna. Tak, aby światło Słoneczne padało bezpośrednio na czujnik.
- (2) **Czujnik skierowany na białą powierzchnię z 10 cm** – blisko okna, w polu widzenia jest głównie biała, odbijająca światło powierzchnia.
- (3) **Czujnik skierowany na białą powierzchnię z ok. 1 m** – blisko okna, w polu widzenia wiele obiektów ale centrum zajmuje powierzchnia jasna.
- (4) **Czujnik skierowany na ciemną powierzchnię z ok. 10 cm** – blisko okna, w polu widzenia jest głównie ciemna, matowa powierzchnia.
- (5) **Czujnik skierowany na ciemną powierzchnię z ok. 10 cm** – blisko okna, w polu widzenia wiele obiektów ale centrum zajmuje powierzchnia ciemna.
- (6) **Czujnik skierowany do wnętrza pomieszczenia** - czujnik w "polu widzenia" nie ma obszarów oświetlonych przez światło Słoneczne i większość zajmują obszary oddalone od okna.

Przebadano następujące sytuacje:

Okno otwarte, dzień słoneczny. Silne nasłonecznienie. – Światło słoneczne świeci bezpośrednio do wnętrza pomieszczenia. Energia słoneczna pada na czujnik lub obszar dla którego czujnik mierzy światło bezpośrednio.

Tablica 14.2. Badania wskazań czujników światła w zależności od położenia i warunków pogodowych. Światłomierz

Umieszczenie czujnika *)	(1) Lux	(2) Lux	(3) Lux	(4) Lux	(5) Lux	(6) Lux
Okno otwarte, dzień słoneczny. Silne nasłonecznienie bezpośrednio do pomieszczenia.	82300	36500	10300	6500	5240	530
Silne nasłonecznienie, dociera tylko światło rozproszone.	3568	1280	1038	561	1075	128
Zamknięte okno, dzień słoneczny. Silne nasłonecznienie bezpośrednio do pomieszczenia.	28030	12500	2020	1645	1460	690
Silne nasłonecznienie, dociera tylko światło rozproszone.	2140	510	570	130	570	80
Zasłonięte okna, sztuczne oświetlenie.	446	190	180	45	140	201
Dzień pochmurny	2363	669	423	120	339	78

*) Umieszczenie czujnika: (1)–czujnik ustawiony w kierunku światła, (2)–czujnik skierowany na białą płaszczyznę blisko okna z 10 cm, (3)–czujnik skierowany na białą płaszczyznę blisko okna z 1 m, (4)–czujnik skierowany na czarną płaszczyznę blisko okna z 10 cm, (5)–czujnik skierowany na czarną płaszczyznę blisko okna z 1 m, (6)–czujnik skierowany do wnętrza pomieszczenia.

Tablica 14.3. Badania wskazań czujników światła w zależności od położenia i warunków pogodowych. Czujnik TSL235R

Umieszczenie czujnika *)	(1) kHz	(2) kHz	(3) kHz	(4) kHz	(5) kHz	(6) kHz
Okno otwarte, dzień słoneczny. Silne nasłonecznienie bezpośrednio do pomieszczenia.	787	787	787	787	787	366
Silne nasłonecznienie, dociera tylko światło rozproszone.	787	631	404	284	597	176
Zamknięte okno, dzień słoneczny. Silne nasłonecznienie bezpośrednio do pomieszczenia.	787	787	557	787	510	131
Silne nasłonecznienie, dociera tylko światło rozproszone.	541	145	82,7	54,5	114	77,8
Zasłonięte okna, sztuczne oświetlenie.	70,2	36,4	42,8	11,4	53,8	44,7
Dzień pochmurny.	651	292	178	119	193	82,5

*) Umieszczenie czujnika: (1)–czujnik ustawiony w kierunku światła, (2)–czujnik skierowany na białą płaszczyznę blisko okna z 10 cm, (3)–czujnik skierowany na białą płaszczyznę blisko okna z 1 m, (4)–czujnik skierowany na czarną płaszczyznę blisko okna z 10 cm, (5)–czujnik skierowany na czarną płaszczyznę blisko okna z 1 m, (6)–czujnik skierowany do wnętrza pomieszczenia.

Okno otwarte, silne nasłonecznienie, dociera tylko światło rozproszone. – Światło słoneczne nie świeci bezpośrednio do wnętrza pomieszczenia.

Zamknięte okno, silne nasłonecznienie, bezpośrednio do pomieszczenia. – Światło słoneczne świeci do wnętrza pomieszczenia przez szybę. Energia słoneczna pada na czujnik lub obszar dla którego czujnik mierzy światło bezpośrednio.

Zamknięte okno, silne nasłonecznienie, dociera tylko światło rozproszone. – Światło słoneczne nie świeci bezpośrednio do wnętrza pomieszczenia. Pomimo warunków słonecznych do wnętrza pomieszczenia wpada tylko światło rozproszone.

Zasłonięte okna, sztuczne oświetlenie – Sytuacja pozwalająca ocenić jak na wskazania czujników w danym położeniu będzie miało wpływ światło sztuczne.

Dzień pochmurny – Ze względów pogodowych (dużego zachmurzenia) energia słoneczna nie dociera do pomieszczenia w dzień, jednak jest dość jasno na zewnątrz.

Badania wykazały, że wskazania bardzo silnie zależą od skierowania czujnika. Wszystkie czujniki są szerokokątne i reagują nawet na zmiany światła w obszarach bliskich kątowi 180 ° od osi czujnika. Dlatego przedstawione wyniki muszą być traktowane, jako pierwsze podejście do oceny

Tablica 14.4. Badania wskazań czujników światła w zależności od położenia i warunków pogodowych.
Czujnik PT15-21C/TR8

Umieszczenie czujnika *)	(1) V	(2) V	(3) V	(4) V	(5) V	(6) V
Okno otwarte, dzień słoneczny. Silne nasłonecznienie bezpośrednio do pomieszczenia.	5,2	5,2	5,16	5,16	5,14	5,08
Silne nasłonecznienie, dociera tylko światło rozproszone.	5,15	5,12	5,11	5,04	5,1	3,16
Zamknięte okno Silne nasłonecznienie bezpośrednio do pomieszczenia.	5,2	5,2	5,2	5,14	5,1	4,55
Silne nasłonecznienie, dociera tylko światło rozproszone.	5,07	5,03	4,47	1,3	4,98	1,24
Zasłonięte okna, sztuczne oświetlenie.	2,16	1,08	1,46	0,32	1,04	1,41
Dzień pochmurny.	5,12	5,12	5,08	2,72	5,08	1,56

*) Umieszczenie czujnika: (1)–czujnik ustawiony w kierunku światła, (2)–czujnik skierowany na białą płaszczyznę blisko okna z 10 cm, (3)–czujnik skierowany na białą płaszczyznę blisko okna z 1 m, (4)–czujnik skierowany na czarną płaszczyznę blisko okna z 10 cm, (5)–czujnik skierowany na czarną płaszczyznę blisko okna z 1 m, (6)–czujnik skierowany do wnętrza pomieszczenia.

energii dopływającej do budynku przez okna. Wyniki badań silnie zależą od rozmieszczenia różnych obiektów w pomieszczeniu i jak te obiekty odbijają światło. Zatem w czasie pracy czujnika należy wziąć pod uwagę, że wskazania mogą się mocno zmieniać jeżeli zmieni się ułożenie obiektów w pomieszczeniu (np. zostaną zasłonięte zasłony). Odczyty z czujników zależą również od powierzchni, na które pada światło, od sztucznego oświetlenia w pomieszczeniu. Porównując czujniki najgorszy okazał się fototranzystor PT15-21C/TR8 dla którego wiele odczytów znajdowało się bardzo blisko napięcia zasilania - być może pomogłaby mniejsza wartość rezystancji w obwodzie kolektora. Czujnik TSL235R z wyjściem częstotliwościowym ma dużą rozdzielczość. Również on dla dużego naświetlenia wchodził w nasycenie, ale dotyczyło to głównie sytuacji bardzo silnego bezpośredniego nasłonecznienia, a dla pozostałych badanych sytuacji odczyty mieściły się w zakresie pomiarowym.

Pod względem sposobu umieszczenia czujników. Nie sprawdziło się umieszczenie za oknem i za oknem tak, że światło słoneczne bezpośrednio pada na czujnik. W tych miejscach tylko wskazania światłomierza CEM DT-8809A pozwalały na pomiar. Pozostałe dwa czujniki miały w wielu sytuacjach wskazania oznaczające nasycenie czujnika i przekroczenie zakresu pomiarowego. Dla takiego umieszczenia konieczne jest zastosowanie odpowiedniego filtra zmniejszającego ilość światła docierającego do czujnika. Nie sprawdziło się też skierowanie czujnika do wnętrza pomieszczenia. Tak, że w „polu widzenia” czujnika nie ma obszarów bezpośrednio oświetlonych przez Słońce i obszarów blisko okna. W takich sytuacjach wskazania czujników w sytuacji wnikiwania energii słonecznej do pomieszczenia mogą być niższe niż dla pomieszczenia oświetlonego sztucznym światłem.

Z badanych dwu czujników, do dalszych badań nadaje się lepiej czujnik TSL235R, a miejsce umieszczenia czujnika, to w pobliżu okna, tak, by „pole widzenia” czujnika obejmowało obszary pomieszczenia bezpośrednio oświetlane przez Słońce. Może to być trudne, gdyż w różnych porach dnia i roku Słońce oświetla inne części pomieszczenia, ale takie umieszczenie daje najlepsze zmiany pod wpływem nasłonecznienia i jest mniej wrażliwe na oddziaływanie sztucznego światła w pomieszczeniu.

Jeżeli nie da się umieścić czujnika tak, by był na przeciwko wszystkich obszarów, na które może padać światło z zewnątrz, to w takim przypadku prawdopodobnie najważniejsze są obszary oświetlane latem (gdy sterowanie obejmuje również chłodzenie pomieszczenia) – wtedy wpływ naświetlenia jest największy. Jeżeli sterowanie i optymalizacja dotyczy tylko ogrzewania budynku, to obszary oświetlane latem nie są istotne. Ważne są obszary pomieszczenia oświetlane w październiku / listopadzie – również wtedy wpływ nasłonecznienia jest jeszcze istotny, a temperatury zewnętrzne (w Polsce) są na tyle wysokie, że promieniowanie Słońca jest w stanie podnieść temperaturę w budynku. Obliczenia wskazują, że przy temperaturach zewnętrznych stycznia, lutego ucieczka ciepła przez przegrody jest tak duża, że wpływ energii słonecznej dla badanych budyn-

ków jest praktycznie pomijalny.

Dalszą poprawę wskazań czujnika może przynieść korelacja wskazań ze zmianami temperatury w budynku z uwzględnieniem danych o nasłonecznieniu z stacji pogodowej lub internetowych serwisów pogodowych.

Rozdział 15

Testy polowe w obiekcie StM

Rozdział ten zawiera przebieg prac, napotkane problemy i sposoby ich rozwiązania podczas testów polowych w obiekcie StM. Obejmuje przygotowania pomieszczeń do wykonywania pomiarów, instalację aparatury pomiarowej, przebieg eksperymentów oraz analizę wyników.

15.1 Przygotowania

Podczas testów polowych systemu pomiarowego stracono łączność z komputerem UDOO. Okazało się, że zawiesił się router. Analiza logów wykazała, że router nie uruchomił się właściwie po przerwie w zasilaniu obiektu StM. Reset urządzenia przywrócił łączność. **Wniosek:** należało zaopatrzyć router w zasilanie awaryjne UPS, lub wymienić na urządzenie lepszej klasy.

Przyłączono do komputera UDOO czujnik DHT11 mierzący wilgotność i temperaturę. Zmodyfikowano odpowiednio programy, by umożliwić archiwizację pomiarów oraz wyświetlanie wartości na witrynie internetowej. Wstępna analiza wyników wykazała, że DHT11 może się nadawać do pomiaru wilgotności, jednak jest zdecydowanie gorszy od DS18B20 jeśli chodzi o pomiar temperatury.

15.2 Pierwszy pomiar na obiekcie StM

Wykonano pomiar temperatury na obiekcie StM w pomieszczeniu 16. Warunki pomiarów: ogrzewanie piecem zasypowym; temperatura na piecu ok. 70 °C i następowało powolne wygaszanie pieca; mierzono temperatury od włączenia na termostacie SilverCrest LIDL nastawy 22 °C. Czujniki temperatury T2 (DS18b20) oraz T_RH (DHT22) umieszczone były blisko siebie i położone na półce, mniej więcej w środku pomieszczenia. Czujnik T-kabel (DS18b20 w hermetycznej obudowie metalowej) oddalony był o ok. 80 cm od pozostałych czujników i wisiał na wieszaku.

Na Rys. 15.1a) można zaobserwować zmiany temperatury w pomieszczeniu spowodowane działaniem regulatora. Widoczne są także różnice wskazań: kilka dziesiątych °C pomiędzy czuj-

Rysunek 15.1. Wstępne testy rozkładu temperatur w badanym pomieszczeniu: a) 8-godzinny horyzont czasu; b) pierwsza godzina obserwacji.

nikami T2 oraz T_RH, będącymi blisko siebie. Różnice do 1 °C, a w początkowej fazie nawet bliskie 2 °C. obserwuje się dla czujnika oddalonego od pozostałych. Najprawdopodobniej różnice te są spowodowane dość dużym gradientem temperatur w pomieszczeniu.

Na Rys. 15.1b) przedstawiono powiększenie pierwszej fazy nagrzewania pomieszczenia. Pik widoczny na początku jest znakiem załączenia grzania na termostacie – lekko podgrzano czujnik. Obserwuje się ok. 3–5 min. opóźnienie a następnie wzrost temperatury. Po 20 min. od załączenia termostatu (godz. 0:00) obserwuje się wzrost temperatury wynoszący od 0,081 do 0,131 °C/min, czyli od 4,9 do 7,9 °C/h, w zależności od czujnika.

Po konsultacjach z Katedrą Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania potwierdzono, że **należy na etapie badań wykonywać pomiary temperatur w kilku miejscach w pomieszczeniu.**

Rysunek 15.2. Rozmieszczenie czujników temperatury w pomieszczeniu StM15 na potrzeby określenia zmienności temperatur w funkcji odległości od grzejnika.

Zaprezentowane wcześniejsze wyniki potwierdziły, że miejsce pomiaru i wybór miejsca referencyjnego ma znaczenie. Zaproponowano, by wykonać pomiary kilkoma czujnikami w tych samych warunkach, by określić błędy czujnika.

15.3 Badania polowe nad zmiennością temperatury w pomieszczeniu

Rozmieszczono czujniki w obiekcie StM w pomieszczeniu 15 w sposób przedstawiony na Rys. 15.2. Dodatkowo zbierano dane za pomocą stacji pogodowej. Stacja pogodowa w tym czasie wielokrotnie się zawieszała, co wymagało częstego ręcznego resetowania, dlatego dane pomiarowe były niekompletne. Pozostałe czujniki rozmieszczono następująco:

- Czujnik R7 w obudowie metalowej umieszczony został bezpośrednio nad grzejnikiem, 50 cm od szafy na wysokości ok. 150 cm, padało również na niego promieniowanie słoneczne.
- Czujnik R6 w obudowie metalowej umieszczony 50 cm od szafy, ok 80 cm. od ściany, na wysokości ok. 170 cm.
- Czujnik DHT bez obudowy umieszczono na szafie, w podobnej odległości od ściany, na wysokości ok. 150 cm.
- Czujnik R4 bez obudowy: na szafie, 100 cm od ściany, na wysokości ok. 130 cm.

- Czujnik InTemp: 50 cm od szafy, 250 cm od ściany, na wysokości ok. 130 cm.
- Czujnik R4 w obudowie metalowej: 50 cm od szafy, 330 cm od ściany, na wysokości ok. 130 cm.

Surowe dane przedstawiono na Rys. 15.3a). Na Rys. 15.3b) przedstawiono skorygowane dane, uwzględniając poprawki otrzymane w eksperymencie laboratoryjnym. Ze względu na problemy ze stacją pogodową dane z czujnika inTemp są niekompletne. Na Rys. 15.3c) przedstawiono temperaturę zewnętrzną oraz nasłonecznienie.

15.4 Badania polowe nad wpływem pojemności cieplnej na rozkład temperatury

Przygotowano stanowisko badawcze jak na Rys. 15.4. Cztery czujniki temperatury umieszczono na wysokości 120 cm od podłogi w środkowej części pomieszczenia 15 w pobliżu ściany działowej murowanej południowo-wschodniej:

- Czujnik T00 DS18B20 bez obudowy dotyka ściany, od strony pokoju osłonięty jest deską.
- Czujnik T03 DHT22 oddalono 3 cm od ściany.
- Czujnik T10 DS18B20 w obudowie metalowej oddalono 10 cm od ściany.
- Czujnik T40 DS18B20 w obudowie metalowej oddalono 40 cm od ściany.

Dodatkowo czujnik Tgrz DS18B20 w obudowie metalowej umieszczony został na środku płyty grzejnika.

Rozpoczęto kolejną akwizycję danych. Badania ukierunkowane są na różnice w dynamice sygnałów podczas nagrzewania i wychładzania się pokoju. Instalacja c.o. ogrzewana jest z pieca zasypowego, dlatego temperatura zasilania wody zmienia się znacząco od ok. 70 °C i spada wraz z wygaszaniem się pieca. Nie archiwizuje się temperatury zewnętrznej. Na początku eksperymentu wynosi ona 6 °C.

Nagrzewano pomieszczenie, jednak temperatura wody c.o. spadała na skutek wygaszania się pieca. Na Rys. 15.5 przedstawiono jedynie początkowy okres eksperymentu trwający ok. 3 godziny, w których nie zaobserwowano znaczącego spadku temperatury grzejnika. Eksperyment rozpoczął się o godz. 0:32, jednak temperatura w środkowej części grzejnika zaczęła wzrastać po ok. 5 min. Ciepła woda do grzejnika dopłynęła po ok. 20 sek. od odkręcenia zaworu. Widoczne załamania wykresu ok. godz. 1:30 może być spowodowane zmianą przepływu wody spowodowane działaniem głowic w innych pomieszczeniach. Odpowiedź czujników temperatury w pomieszczeniu ma charakter zbliżony do inercji II rzędu.

Rysunek 15.3. Dane pomiarowe z okresu 3–5.11.2017 r.: a) odczyty temperatur w StM15; b) skorygowane odczyty temperatur w StM15; c) temperatura zewnętrzna i solaryzacja.

Rysunek 15.4. Rozmieszczenie czujników temperatury w pomieszczeniu StM15 na potrzeby określenia zmienności temperatur w funkcji odległości od ściany.

Na Rys. 15.6 przedstawiano wyniki eksperymentu wychładzania się pomieszczenia, który nastąpił po okresie użytkowania pomieszczenia i z włączoną regulacją za pomocą głowicy LIDL. Z niezłączonego wykresu temperatury grzejnika widać, że głowica zamknęła grzejnik wcześniej (od 15:16), co oznacza że temperatura w pomieszczeniu spadała od ok. 45 min. Wzrost temperatury w początkowej fazie eksperymentu może być wynikiem oddziaływania obecności człowieka w pomieszczeniu i zawirowania powietrza. Wychładzanie trwało ponad 5 godzin. W tym czasie pomieszczenie nie było użytkowane.

Kolejny eksperyment nagrzewania pomieszczenia – Rys. 15.7. Temperatura grzejnika wzrosła w drugiej i trzeciej tercji eksperymentu na skutek wzrostu temperatury wody c.o. – dokładano paliwa do pieca zasypowego. Powodowało to wzrost temperatury w pomieszczeniu. Eksperyment trwał ok. 2 godz.

Kolejny wykres przedstawia 9 godz. eksperyment wychładzania pomieszczenia, który nastąpił bezpośrednio po nagrzewaniu – Rys. 15.8. Widać charakterystyczne dla inercji II rzędu przebiegię w początkowej części wykresu.

Wnioski:

- Pomiar przepływu i/lub temperatury wody wlotowej mógłby pomóc we wskazaniu źródeł

Rysunek 15.5. Skorygowane odczyty temperatur z poranka 11.11.2017 r. podczas nagrzewania: a) zakres temperatur powietrza w pomieszczeniu; b) temperatura powierzchni grzejnika.

przebieg charakterystyk.

- Widoczny jest efekt pojemności cieplnej ściany – temperatura ściany po nagrzaniu pomieszczenia jest niższa o ok. 0,8 °C przy nagrzaniu pomieszczenia do 20 °C oraz o ok. 2,5 °C przy nagrzaniu pomieszczenia do 25 °C.
- Eksperymenty trwały zbyt krótko, by nastąpiło znaczące nagrzanie się ściany.
- Dokładniejsza kalibracja czujników pozwoliłaby na określenie rozkładu temperatury w zależności od odległości od ściany w stanie wychłodzenia pomieszczenia.

Rysunek 15.6. Skorygowane odczyty temperatur z 11.11.2017 r. podczas wystudzenia.

15.5 Określenie błędu pomiaru spowodowanego bliskością ściany

Na Rys. 15.9a) przedstawiono wykres zmian temperatury w pomieszczeniu. T_{sr} oznacza temperaturę w środku pomieszczenia. Widoczna jest znacząca różnica pomiędzy wskazaniem czujnika dotykającego ścianę od pozostałych czujników. Porównano temperatury skazywane przez czujnik umieszczony na środku pomieszczenia z pozostałymi oddalonymi o 3, 10 i 40 cm od ściany – Rys. 15.9b). Można zauważyć, że różnice wskazań zazwyczaj są dużo mniejsze od $0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ w porównaniu z czujnikiem umieszczonym 3 cm od ściany i zazwyczaj poniżej $0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ w porównaniu z czujnikiem oddalonym o 40 cm od ściany.

Wniosek: Pomiar temperatury za pomocą urządzenia powieszonoego na ścianie, w którym czujnik umieszczony jest od strony pomieszczenia, daje wskazanie dobrze odwzorowujący temperaturę w środku tego pomieszczenia.

15.6 Testy z użyciem ciepłomierza

Dnia 16.12.2017 zebrano dane pomiarowe w pomieszczeniu 15 na obiekcie StM podczas ogrzewania. Kontrolowane były wszystkie wielkości dostępne na ciepłomierzu, w tym temperatury na wlocie i wylocie, przepływ, moc chwilowa, jak również temperatura w pomieszczeniu i temperatura zewnętrzna. Na zaworze założona była głowica LIDL. Przeprowadzono eksperyment nagrzewania pomieszczenia z dość niskiej temperatury od ok. $13\text{ }^{\circ}\text{C}$. Eksperyment rozpoczęto o godz. 06:47. Od godz. 7:06 do 8:06 temperatura w pomieszczeniu wzrosła od $14,0$ do $17,2\text{ }^{\circ}\text{C}$, czyli o $3,2\text{ }^{\circ}\text{C}$. O godzinie 7:53 głowica rozpoczęła ograniczanie przepływu. Pomiar temperatury w pomieszczeniu miał miejsce w środkowej części pokoju na wysokości ok. 1 m nad ziemią, zaś

Rysunek 15.7. Skorygowane odczyty temperatur z wieczora 11.11.2017 r. podczas nagrzewania: a) zakres temperatur powietrza w pomieszczeniu; b) temperatura powierzchni grzejnika.

głowica mierzy temperaturę przy kaloryferze i ustawiona była na wartość 20 °C. Nie jest znany algorytm zaimplementowany w głowicy, jednak przypuszczalnie jej działanie może wynikać ze zdecydowanie różniącej się temperatury przy grzejniku i w środkowej części pokoju, w którym to miejscu temperatura wynosiła ok 17 °C.

Przeprowadzono ponowne nagrzewanie pomieszczenia StM 15 po schłodzeniu do temperatury 12,9 °C w dniu 2017-12-22 18:32. Rozpoczęto nagrzewanie sterowane głowicą LIDL o nastawie 20 °C. Temperaturę 18 °C osiągnięto o 22:14, czyli po 3:42 godz., zaś temperaturę 19 °C dopiero 2017-12-24 06:24, czyli po ok. 36 godzinach (1,5 doby) a temperaturę 20 °C zarejestrowano 2017-12-25 13:40, czyli po niespełna 3 dobach. Po tym czasie zaobserwowano wahania w granicach ok. $\pm 0,5$ °C.

Rysunek 15.8. Skorygowane odczyty temperatur z 12.11.2017 r. podczas wystudzenia.

Obserwacje te dowodzą, że powietrze w okolicach grzejnika nagrzewa się o wiele szybciej niż w okolicach termometru znajdującego się w środkowej części pomieszczenia. Tak też powietrze w pomieszczeniu nagrzewa się o wiele szybciej niż ściany, dla których stała czasowa wynosi najprawdopodobniej kilkanaście godzin. Ściany odbierając ciepło schładzają powietrze w częściach pomieszczenia oddalonych od grzejnika – stąd obserwowany efekt.

15.7 Test działania klimatyzatora

Przeprowadzono eksperyment, którego celem było określenie zmian temperatury w pomieszczeniu podczas działania klimatyzatora. Przekonfigurowano czujniki w pomieszczeniu STM15. Ze względu na zakończenie sezonu grzewczego zrezygnowano z pomiaru temperatur grzejnika. Czujniki temperatury umieszczono na desce ustawionej pionowo w środkowej części ściany wschodniej pomieszczenia – Rys. 15.10. Są one umieszczone na wysokości 10, 55, 2 szt. 100, 145, 190 i 235 cm nad podłogą. Mierzona jest również temperatura za pomocą stacji pogodowej oraz stężenie CO₂.

Eksperyment przeprowadzono wg następującego planu:

- 1) obserwacja
- 2) nagrzewanie ze słabym nawiewem
- 3) chłodzenie ze słabym nawiewem
- 4) obserwacja po wyłączeniu
- 5) nagrzewanie z silnym nawiewem

Rysunek 15.9. Dane pomiarowe z 18–19.11.2017 r.: a) skorygowane odczyty temperatur w StM15; c) różnica temperatur pomiędzy czujnikiem przy ścianie a środkiem pomieszczenia.

- 6) chłodzenie z silnym nawiewem
- 7) obserwacja po wyłączeniu

Przebiegi wykreślono na Rys. 15.11. Obserwacje prowadzą do następujących wniosków:

- 1) System działa zarówno w trybie nagrzewania, chłodzenia jak i nawiewu. Zdalne sterowanie działa właściwie.
- 2) Obserwuje się duży gradient temperatur w pomieszczeniu sięgający nawet 8 °C (21 – 29 °C) podczas nagrzewania; trochę mniejszy gradient obserwuje się podczas chłodzenia. Naturalny gradient temperatur wynikający z nagrzewania promieniowaniem słonecznym wynosił ok 3 °C. Gdy jest włączony tylko nawiew (bez grzania bądź chłodzenia) to temperatury

Rysunek 15.10. Rozmieszczenie czujników temperatury w pomieszczeniu StM15 na ścianie wschodniej.

nieznacznie lepiej się wyrównują niż podczas całkowitego wyłączenia klimatyzatora.

- 3) Klimatyzator chłodzi i nagrzewa stosując regulację PWM. Obserwuje się oscylacje temperatury szczególnie w górnej części pomieszczenia.
- 4) Zwiększenie nawiewu przyspiesza proces nagrzewania i chłodzenia, obserwowalny szczególnie przez czujniki umieszczone nisko i osłonięte przed bezpośrednim powiewem z klimatyzatora. Zmienia się również wertykalny profil mierzonych temperatur.

Rysunek 15.11. Zmiany temperatur i pobór energii podczas pracy klimatyzatora.

Rozdział 16

Testy polowe w obiekcie P7

W okresie 23.12.2017-28.12.2017 wykonano eksperymenty na obiekcie P7. Wybrano do badań pomieszczenie rogowe na piętrze Rys. 16.1. Pomieszczenie to znajduje się najdalej od źródła zakłóceń, jakim jest kominek zainstalowany piętro niżej. Jednym z celów eksperymentu było zbadanie, czy tak odległe źródło ciepła będzie miało wpływ na temperaturę w pomieszczeniu i czy taki wpływ należy uwzględnić w modelu pomieszczenia.

Rysunek 16.1. Przebieg zmian temperatur, wilgotności i zmiennych procesowych podczas eksperymentów. Dla temperatur oś pionowa wyskalowana w °C, dla wilgotności w %RH.

Na potrzeby eksperymentu wykonano układ umożliwiający cykliczne włączanie i wyłączenie ogrzewania gazowego i wykonano modyfikacje oprogramowania umożliwiającą sterowanie włączaniem i wyłączeniem ogrzewania w zadanym cyklu. Możliwe jest także zalne włączanie i wyłączenie ogrzewania za pomocą rozkazu @W24,DO, 0 lub @W24,DO, 1. Wykonano oczujni-

Tablica 16.1. Rozmieszczenie czujników w eksperymencie SOK102 – UDOO w pomieszczeniu badanym

Pin	Czujnik	Opis miejsca	Id pozycji
0	UART		
1	UART		
2	DS18B20	Za oknem	T_zew
3	DS18B20	Wejście grzejnika stykowo	T_g_we_st
4	DS18B20	Wejście grzejnika - ale w powietrzu jakieś 10cm od rury	T_g_w_pow
5	DS18B20	Czujnik na ścianie, stykowo do ściany	T_sc_st
6	DS18B20	Czujnik na ścianie, ale odizolowany od ściany	T_sc_pow
7	DS18B20	Czujnik na środku pomieszczenia na wysokości 120cm + pomiar wilgotności	T_ref
8	DS18B20	temperatura w 1. sąsiednim pomieszczeniu (na środku 1.2m)	T_SE
22	DHT22	W tym samym miejscu co czujnik temperatury referencyjny	T_refDHT, H_ref

kowanie zarówno pomieszczenia badanego, jak i pomieszczeń sąsiednich i innych źródeł ciepła (kominek). Zainstalowano również czujniki temperatury zewnętrznej. Wymagało to uruchomienia dwóch systemów pomiarowych (SOK-102 i SOK125). W Tablicy 16.1 i 16.2 umieszczono spis czujników pomiarowych podłączanych do zestawów.

Zbudowany i przetestowany laboratoryjnie system pomiarowy umożliwił sprawne zamontowanie, a później zdemontowanie rozproszonego systemu pomiarowego na badanym obiekcie.

16.1 Stan początkowy

Grzejniki

Przed eksperymentem grzejniki ustawione na minimum. Regulator utrzymywał temperaturę w budynku ok. 7°C . W czasie wstępnych testów od 14:00 do 21:00 temperatura nieco wzrosła. Właściwy eksperyment rozpoczął się około 21:30. W czasie eksperymentu termostat grzejnika w pomieszczeniu badanym był ustawiony na pozycji 5 (całkowicie otwarty). W ten sposób badano wpływ zakłóceń i temperatury c.o. w obiegu na temperaturę w pomieszczeniu bez wpływu regulatora na wejściu grzejnika.

Pogoda

- Temperatura zewnętrzna o godz. 21:00: 2°C .
- Wiatr: Bezwietrznie.
- Opad: Drobną deszcz.
- Śnieg: brak.

Ustawienia regulatora:

Tablica 16.2. Rozmieszczenie czujników w eksperymencie SOK125 – w pomieszczeniu poniżej badanego

Pin	Czujnik	Opis miejsca	Id pozycji
0	UART		
1	UART		
2	DS18B20	Na zewnątrz za oknem	T_sal_zew2
3	DS18B20	Czujnik na obudowie kominka, na górze	T_sal_kom_sr
4	DS18B20	Czujnik na obudowie kominka, z boku na środku wysokości	T_sal_kom_gora
5	DS18B20	Czujnik na środku pomieszczenia poniżej badanego	T_sal_ref
6	DS18B20	Na ścianie, stykowo do ściany	T_sal_sc_st
7	DS18B20	Na ścianie, odizolowany od ściany	T_sal_sc_pow
8	DS18B20	Sufit pod pomieszczeniem badanym	T_sal_sufit
9	DHT22	Tam gdzie T_sal_ref	H_sal_ref, T_sal_refDHT
12	TIMER	Na przekaźniku włączającym kocioł	Tim_gaz
24		Przez 1h na wyjściu jest jedynka i przez 4h zero logiczne – sterowanie ogrzewaniem	

Regulator c.o. wyłączony. Ustawienia termostatów na grzejnikach minimum, w pomieszczeniu na 5. W ramach eksperymentów zmieniano nastawy regulatora temperatury c.o. w kotle gazowym aby wyznaczyć wpływ

16.2 Przebieg eksperymentów

- 1) Do 25.12. 16:00 – Włączane były cykle: przez 1 h włączane było ogrzewanie i na 4h wyłączane. Zakłóceniami jest zmiana pogody na zewnątrz. Grzejnik w badanym pomieszczeniu całkowicie otwarty, w pozostałych ostawienie na niezamarzanie.
- 2) 25.12.2017 16:03 – uruchomienie kominka. 16:05 kominek rozpalony. 26.12 15:30-16:00 otwarcie okna w pomieszczeniu badanym.
- 3) 26.12 16:15 – rozpalenie kominka mocniejsze. do 18:15 palenie w kominku, potem w kominku się wypala.
- 4) 27.12. 10:45-11:05 – otwarcie okna.
- 5) 27.12. po 11:15 – zmiana poziomu ogrzewania z 3 na 1.
- 6) 27.12. od 11:40 do 21:20 – kominek uruchomiony.

16.3 Wnioski z eksperymentów

Testy systemu pokazały, że możliwe jest wykonywanie planowanych pomiarów za pomocą zbudowanego systemu kontrolno-pomiarowego. System działał nieprzerwanie umożliwiając pomiary szesnastu temperatur, pomiar stanu włączenia ogrzewania, pomiary wilgotności z dwóch czujników. Pomiary trwały pięć dni bez awarii. Dane zostały pomyślnie zarejestrowane i przeanalizowane w ramach innego zadania. Wpływ czynników zakłócających – otwarcia okna i włączenia dodatkowego źródła ciepła był wyraźnie widoczny w danych pomiarowych, co umożliwia identyfikację modelu pomieszczenia. Jedyne w przypadku ogrzewania za pomocą kominka okazało się, że temperatura obudowy znacznie potrafi przekroczyć maksymalną temperaturę, jaką jest w stanie mierzyć czujnik DS18B20. Czujniki te nie uległy zniszczeniu podczas eksperymentu.

Rozdział 17

Budowa modelu toru sterowania i toru zakłóceń modelu

W rozdziale tym opisane zostały opracowane założenia koncepcyjne względem proponowanego sposobu budowy modelu i identyfikacji jego parametrów a także opis matematyczny zaproponowanego modelu dynamicznego. W celu przygotowania przykładowej implementacji modelu i algorytmu identyfikacji zdecydowano się wykorzystać środowisko obliczeniowe oraz język programowania GNU Octave, który jest wolnym odpowiednikiem środowiska MATLAB. Jednym z założeń było używanie jedynie najprostszych funkcji środowiska, aby ułatwić przeniesienie algorytmu do dowolnego innego języka programowania, co udało się w pełni zrealizować. Szczegółowy opis zastosowanej metody i przygotowanej implementacji został przedstawiony w Rozdziale 18. Eksperymenty identyfikacyjne wykonane w celu praktycznej weryfikacji opracowanej metody zostały opisane w Rozdziale 19. Uzyskane wyniki identyfikacji przedstawione w postaci porównania danych symulacyjnych i pomiarów eksperymentalnych zostały umieszczone w Rozdziale 20. Wyniki te zostały uzupełnione o odpowiednie komentarze ułatwiające ocenę działania algorytmu. Przeprowadzone prace oraz wnioski wynikające ze zrealizowanego zadania zostały podsumowane w Rozdziale 23.

17.1 Założenia koncepcyjne

Pierwszym krokiem procedury budowy modelu całościowego, składającego się z wielu torów, jest określenie liczby stref w budynku reprezentowanych w modelu. W ramach danej strefy zakłada się jednorodny rozkład parametrów opisujących panujące warunki (np. temperaturę powietrza). Strefy mogą odpowiadać pojedynczym lub kilku sąsiadującym pomieszczeniom. Koncepcyjne przedstawienie stref i odpowiadające im czujniki temperatury T_{p1} , T_{p2} , T_{p3} oraz T_{p4} zostały umieszczone na Rys. 17.1 oraz Rys. 17.2.

Czujniki umieszczone w budynku dostarczają informacje o warunkach panujących w odpowiednich strefach, stąd ich rozmieszczenie powinno zostać wprowadzone do modelu (przypisanie czujników do poszczególnych stref). Rozmieszczenie elementów wykonawczych czyli urządzeń dostarczających ciepło lub chłód również powinno zostać oznaczone (przypisane do stref, wskazując bezpośrednie tory sterowania, np. tor M_{Tg1Tp1} widoczny na Rys. 17.1), choć nie jest to kluczowe dla poprawnego przeprowadzenia identyfikacji – algorytm identyfikacji poszukuje również skrośnych torów sterowania (np. pomiędzy grzejnikiem umieszczonym w jednym pomieszczeniu/strefie i warunkami panującymi w innych pomieszczeniach/strefach, patrz tory M_{Tg2Tp1} oraz M_{Tg3Tp1}). Stąd urządzenie, które oddziałuje najsilniej na dane pomieszczenie powinno zostać samoczynnie zidentyfikowane.

Z założenia identyfikowane będą wszystkie dostępne tory sterowania pomiędzy wszystkimi urządzeniami wykonawczymi, a warunkami panującymi w poszczególnych strefach. Jednakże, dla uproszczenia procesu identyfikacji, dopuszcza się eliminację a priori torów sterowania, odnośnie których można z góry założyć, że ich znaczenie będzie marginalne.

Określone zostaną również zmienne zakłócające, które będąc mierzone, posłużą do identyfikacji torów zakłóceń wpływających na warunki w danym pomieszczeniu (np. wpływ temperatury zewnętrznej lub temperatury w innych pomieszczeniach, patrz tory M_{Tz1Tp1} lub M_{Tp2Tp1} widoczne na Rys. 17.2).

17.2 Opis matematyczny

Przeprowadzono szereg eksperymentów pomiarowych w rzeczywistych obiektach. W oparciu o zebrane dane, ewaluowano szereg różnych wariantów modeli uwzględniających wiele torów sterowania i torów zakłóceń, dla których wyjściem modelu była temperatura powietrza w pomieszczeniu. Analizując zebrane wyniki, najlepsze rezultaty identyfikacji osiągnięto dla modelu opisanego w poniższej sekcji. Model ten dobrze odwzorowuje zarówno rozpatrywane tory sterowania, jak i tory zakłóceń.

17.2.1 Model dynamiki

Proponowany model dynamiki został opisany poniższym równaniem dyskretnym:

$$\mathbf{A}(z^{-1})Y(n) = \mathbf{B}_0(z^{-1})U_{Tsr}(n) + \mathbf{B}_1(z^{-1})U_{Out}(n) + \mathbf{B}_2(z^{-1})U_{Sol}(n), \quad (17.1)$$

gdzie:

$$\mathbf{A}(z^{-1}) = [1, a_1z^{-1}, a_2z^{-2}], \quad (17.2a)$$

$$\mathbf{B}_0(z^{-1}) = [b_{00}z^{-1-d_0}, b_{01}z^{-2-d_0}], \quad (17.2b)$$

$$\mathbf{B}_1(z^{-1}) = [b_{10}z^{-1-d_1}, b_{11}z^{-2-d_1}] , \quad (17.2c)$$

$$\mathbf{B}_2(z^{-1}) = [b_{20}z^{-1-d_2}, b_{21}z^{-2-d_2}] . \quad (17.2d)$$

W równaniu (17.1), $Y(n)$ jest wyjściem modelu (temperaturą powietrza w pomieszczeniu), U_{Tsr} , U_{Out} oraz U_{Sol} są wejściami modelu (odpowiednio: temperaturą powierzchni grzejnika, temperaturą zewnętrzną i natężeniem światła słonecznego).

Proponowany model dynamiki został przedstawiony w wariacie o trzech wejściach: jednym sygnałem sterującym oraz dwóch sygnałach zakłóceń. Warto jednak zaznaczyć, że możliwe jest definiowanie kolejnych wejść modelu, określając parametry wielomianów $\mathbf{B}_3(z^{-1})$ i kolejnych (lub działające przeciwnie, czyli w analogiczny sposób ograniczenie liczby wejść do jednego). Wyj-

Rysunek 17.1. Koncepcyjne przedstawienie torów sterowania dla przykładowego fragmentu budynku mieszkalnego.

Rysunek 17.2. Konceptyjne przedstawienie torów zakłóceń (kompensacji) dla przykładowego fragmentu budynku mieszkalnego.

ściem modelu jest temperatura powietrza w rozpatrywanym pomieszczeniu. Dla właściwej pracy modelu w szerszym zakresie punktów pracy, wartości wszystkich mierzonych temperatur powinny być podawane w stopniach Kelvina jako skali bezwzględnej.

Współczynniki a_1 i a_2 wielomianu $\mathbf{A}(z^{-1})$ reprezentują inercję pomieszczenia i są obliczane na podstawie łatwo interpretowanych stałych czasowych modelu ciągłego:

$$a_1 = -e^{-\frac{T_p}{T_1}} - e^{-\frac{T_p}{T_2}}, \quad (17.3a)$$

$$a_2 = e^{-\frac{T_p}{T_1}} \cdot e^{-\frac{T_p}{T_2}}, \quad (17.3b)$$

gdzie T_p jest okresem próbkowania, T_1 i T_2 są stałymi czasowymi inercji drugiego rzędu (model

ciągły). Warto zwrócić uwagę, że w zupełności wystarczające jest identyfikowanie dwóch wspólnych stałych czasowych dla wszystkich rozpatrywanych torów (wejść modelu). Zmniejsza to wymiarowość modelu (liczbę identyfikowanych parametrów), ułatwiając identyfikację.

Współczynniki wielomianów $\mathbf{B}_0(z^{-1})$, $\mathbf{B}_1(z^{-1})$ oraz $\mathbf{B}_2(z^{-1})$ (i ewentualnych kolejnych wielomianów odpowiadających kolejnym wejściom) obliczane są na podstawie równań:

$$b_{i0} = k_i \left[\frac{e^{-\frac{T_p}{T_1}} - e^{-\frac{T_p}{T_2}}}{(T_2^{-1} - T_1^{-1})T_1T_2} + l_iT_p \right], \quad (17.4a)$$

$$b_{i1} = -k_i l_i T_p, \quad (17.4b)$$

dla

$$i \in \{0, 1, 2\}, \quad (17.5)$$

gdzie k_i jest wzmocnieniem modelu ciągłego dla i -tego wejścia, a l_i jest współczynnikiem przyspieszającym odpowiedź modelu dla i -tego wejścia. Z kolei współczynnik d_i obecny w równaniach (17.2b)-(17.2d) odpowiada opóźnieniu transportowemu dla i -tego wejścia.

Rozdział 18

Implementacja algorytmu identyfikacji

Skrypty realizujące algorytm identyfikacji zostały przygotowane w środowisku GNU Octave. Ich działanie, na potrzeby niniejszego raportu, zostało umówione na podstawie wybranego przykładu. Wykonywana jest w nim identyfikacja dla danych zebranych podczas eksperymentu przeprowadzonego w obiekcie StM w dniach od 21 do 23 marca 2018 r.

Kod algorytmu został podzielony na dwa główne skrypty. Pierwszy z nich to skrypt przygotowawczy `ident20180323_prep.m`, który formatuje we właściwy sposób zebrane dane (na przykład w postaci logów) i zapisuje je w formacie łatwym do odczytania w środowisku Octave stosując rozszerzenie `*.dat`. Działanie tego skryptu jest mocno zależne od danych, sposobu ich zbierania i magazynowania, przez co został on oddzielony od drugiego skryptu `ident20180323_miso.m`, który realizuje właściwą identyfikację parametrów modeli dynamicznych.

Drugi skrypt `ident20180323_miso.m` odczytuje wcześniej przygotowany plik `*.dat` będący wynikiem działania skryptu `ident20180323_prep.m` i wykonuje algorytm identyfikacji. Poszczególne etapy działania obu skryptów zostały opisane w poniższych sekcjach oraz za pomocą komentarzy umieszczonych w ich kodzie.

18.1 Skrypt przygotowawczy

W pierwszej kolejności, skrypt `ident20180323_prep.m` zamyka wszystkie wcześniej otwarte okna, usuwa utworzone wcześniej zmienne i czyści konsolę (patrz Listing 18.1).

Listing 18.1. Polecenia przygotowujące środowisko Octave.

```
15 %% Default commands preparing the Octave environment.
16 close all; % Close all opened windows.
17 clear all; % Clear all stored variables in the workspace.
18 clc; % Clear command line console.
```

W przedstawianym przykładzie zakłada się, że dane pomiarowe były zbierane w postaci logów. Każda z rejestrowanych zmiennych była zapisywana w oddzielnym pliku. Z kolei w ramach danego pliku, kolejne wiersze odpowiadają kolejnym próbkom. Każdy wiersz zawiera znacznik

daty i godziny w formacie yyyy-mm-dd HH:MM:SS (np. 2018-03-21 07:04:03) oraz następującą po znaczniku wartość danej próbki.

Skrypt może wczytać wszystkie zebrane dane lub tylko wskazany zakres próbek określony w zmiennej xrange (patrz Listing 18.2).

Listing 18.2. Określenie zakresu przetwarzanych próbek.

```
20 %% Load and preprocess experimental data.
21 % It is assumed that all variables are stored in separate files, although
22 % this script can be easily adjusted to any form in which time domain
23 % variables can be stored.
24
25 % Set a range in time domain that will be further processed.
26 xrange = 1:2450;
```

Następnie wczytywany jest wektor znaczników daty i godziny z wybranego pliku (patrz Listing 18.3). Zakłada się, że wszystkie logi obejmują ten sam zakres czasu, dlatego możliwe jest oparcie się o znaczniki wczytane tylko z jednego pliku. Zmienna N zawiera numer aktualnie czytanej wiersza w pliku, a po wykonaniu kodu z Listingu 18.3, Zmienna N reprezentuje liczbę wszystkich wierszy (próbek) zawartych w pliku (powinna ona być wspólna dla wszystkich plików). Zmienna dtstamps zawiera wczytywane znaczniki daty i godziny.

Listing 18.3. Wczytanie wektora znaczników daty i czasu z wybranego pliku.

```
28 %% Use an exemplary variable UKP_124_TempAkt to extract date and time stamps.
29 N = 0; % Initialize line number counter.
30 dtstamps = [""]; % Initialize matrix of characters where
31 % date and time stamps will be stored.
32 fid = fopen(["./2018-03-23_Wiora/UKP_124_TempAkt.dat"], "r");
33 % Open a file in read-only mode.
34 while (~ feof(fid) ) % Start a loop while the end of file
35 % is not reached.
36 str = fgetl(fid); % Get a line of the opened log file.
37 N = N + 1; % Increment the line number counter.
38 dtstamps(N,:) = str(1:19); % Extract the initial 19 characters that should
39 % store the date and time stamp of a given
40 % sample.
41 endwhile
42 fclose(fid); % Close the file.
43 dtstamps = dtstamps(xrange,:); % If only a part of read data should be further
44 % processed, extract the data range defined by
45 % xrange variable; otherwise, comment this line.
```

Następny fragment skryptu odpowiada za wczytanie wartości próbek zawartych w plikach z logami (patrz Listing 18.4). Pierwsza pętla for odpowiada za przejście przez wszystkie wprost wypisane rejestrowane zmienne. Z kolei w drugiej zagnieżdżonej pętli for wczytywane są wartości zmiennej z danego pliku. Pętla ta nie oczekuje na koniec pliku, lecz wczytuje dokładnie N wierszy, czyli tyle, ile udało się wczytać znaczników daty i czasu z wybranego wcześniej pliku w poprzednim fragmencie skryptu.

Dla danej linii czytanej pliku, łańcuch znakowy dzielony jest na podłańcuchy wykorzystując znak spacji jako separator. Ostatni podłańcuch powinien zawierać wartość danej próbki. Jeśli uda się podłańcuch poprawnie sparsować na zmienną typu numerycznego, wpisywana jest ona do wektora wartości val. A także ustawiana jest wartość 0 w wektorze binarnym err zawierającym flagi informujące, czy udało się poprawnie sparsować odczytaną wartość. Jeśli parsowanie się

nie powiedzie, w miejsce odpowiadające danej próbce w wektorze `val` wstawia się poprzednią poprawnie odczytaną wartość i ustawia się flagę w wektorze `err` równą 1. Jeśli błędy występują sporadycznie, a okres próbkowania jest odpowiednio mniejszy od stałych czasowych obiektu, takie rozwiązanie nie wpływa na jakość identyfikowanych modeli.

Listing 18.4. Wczytywanie wartości wskazanych zmiennych z plików.

```

47 % Load all variables enumerated here store them in vectors.
48 for filename = {"UKP_124_TempAkt", "UKP_124_TsrKal", "UKP_124_0twZaworu", ...
49 "UKP_126_TempAkt", "UKP_126_TsrKal", "UKP_126_0twZaworu", ...
50 "UKP_127_TempAkt", "UKP_127_TsrKal", "UKP_127_0twZaworu", ...
51 "UKP_128_TempAkt", "UKP_128_TsrKal", "UKP_128_0twZaworu", ...
52 "UKP_124_T_PG", "UKP_124_T_LG", ...
53 "UKP_124_T_LD", "UKP_124_T_PD", ...
54 "UKP_124_outTem", "UKP_124_solRad", ...
55 "UKP_124_VOLUME_FLOW2", "UKP_101_T", "UKP_123_T"};
56 % Start a loop for a set of enumerated measured
57 % variables.
58 fid = fopen(["./2018-03-23_Wiora/" cell2mat(filename) ".dat"], "r");
59 % Open a file in read-only mode.
60 val = 0; err = 0; % Initialize the val and err vectors, which will
61 % store values of loaded variable (val) and
62 % binary flags informing if an error has been
63 % encountered for a given sample.
64 % For each line in file, get value ignoring the time and date stamps (they
65 % have been read before). Preprocess the data replacing errors
66 % with previously read sample. It is assumed that the first sample in each
67 % log is stored without an error.
68 for i = 1:N
69     str = strsplit(fgetl(fid));
70     % Get a line of the opened log file and split
71     % the obtained string into substrings using the
72     % space ' ' as separator.
73     if (length(str2num(cell2mat(str(length(str)))))) > 0)
74         % Get the last substring which should be the
75         % value of the sample, convert it to a numeric
76         % type variable and check if it is not empty.
77         val(i) = str2num(cell2mat(str(length(str))));
78         % If not empty, store the read variable in val
79         % vector.
80         err(i) = 0; % And set error flag to 0 for the given sample.
81     else
82         val(i) = val(i-1); % If it is empty, an error occurred, so fill the
83         % gap in the val vector with previously
84         % correctly read sample.
85         err(i) = 1; % And set the error flag to 1.
86     end
87 end
88 % Store values and error flags in vectors of the same name as the processed
89 % log file name.
90 val = val(xrange); err = err(xrange);
91 % If only a part of read data should be further
92 % processed, extract the data range defined by
93 % xrange variable; otherwise, comment this line.
94 eval(sprintf('%s = val;', [cell2mat(filename)]));
95 eval(sprintf('%s = err;', [cell2mat(filename) '_err']));
96 fclose(fid); % Close the file.
97 end

```

W kolejnym fragmencie realizowane jest usuwanie kodów sygnalizujących błędy w komunikacji dla wybranych czujników (patrz Listing 18.5). Jeśli ów błąd wystąpił, zamiast poprawnej wartości mierzonej temperatury, zapisywany jest trzycyfrowy kod błędu. W związku z tym, jeśli sprawdzając kolejne wartości w wektorach temperatur zostanie znaleziona odpowiednio wysoka wartość (w aktualnej implementacji, większa od 400), oczywistym jest, że jest to kod błędu. W miejsce takiej próbki podstawiana jest poprzednia poprawnie odczytana wartość. Podobnie jak

we wcześniejszym mechanizmie korekcji błędów, zakłada się, że przy sporadycznym występowaniu błędów w komunikacji, nie mają one wpływu na jakość identyfikowanych modeli. Ponadto, zakłada się również, że pierwsza próbka w każdym logu jest próbką poprawnie odczytaną (choć założenie to może zostać łatwo zniesione, wprowadzając niewielkie uzupełnienia).

Listing 18.5. Usuwanie kodów sygnalizujących błędy w komunikacji dla wybranych czujników.

```

99 %% Further process the data by replacing the communication errors with
100 % preceding samples (it applies only for selected variables where such errors
101 % are known that can be encountered. In the given example, it applies for
102 % temperature sensors.
103 for filename = {"UKP_124_outTem", ...
104               "UKP_124_TempAkt", "UKP_124_TsrKal", ...
105               "UKP_126_TempAkt", "UKP_126_TsrKal", ...
106               "UKP_127_TempAkt", "UKP_127_TsrKal", ...
107               "UKP_128_TempAkt", "UKP_128_TsrKal", ...
108               "UKP_101_T", "UKP_123_T", ...
109               "UKP_124_T_PG", "UKP_124_T_LG", ...
110               "UKP_124_T_LD", "UKP_124_T_PD"};
111     eval(sprintf('val = %s;', [cell2mat(filename)]));
112     for i=2:length(val) % Get the values vector of a given variable.
113         % Start a loop for all variables, beginning with
114         % the second sample (it is assumed that the
115         % first sample is acquired without an error).
116         if val(i)>400; % All values higher than 400 are obviously not
117             % true temperature values expressed in Celsius
118             % degrees, but error codes. So for the
119             % identification purpose, replace those samples
120             % with previously correctly read sample.
121             val(i) = val(i-1);
122         end
123     end
124     eval(sprintf('%s = val;', [cell2mat(filename)]));
125     % Store the processed values vector with a
126     % original variable name.
127 end

```

Ostatnim mechanizmem jest wprowadzenie delikatnej filtracji dolnoprzepustowej redukującej szum kwantyzacji dla wybranych czujników (patrz Listing 18.6). W tym celu zastosowano średnią ruchomą o niedługim oknie i wartościach wag opartych o okno czasowe Hanninga. Mechanizm ten nie jest konieczny dla poprawnego działania algorytmu identyfikacji, jednak może poprawić jakość identyfikowanych modeli.

Listing 18.6. Delikatna filtracja dolnoprzepustowa redukująca szum kwantyzacji dla wybranych czujników.

```

129 %% Apply a mild low pass filter for selected variables, where quantization
130 % error are noticeable.
131 for filename = {"UKP_124_TempAkt", "UKP_126_TempAkt", "UKP_127_TempAkt", ...
132               "UKP_128_TempAkt"};
133     eval(sprintf('val = %s;', [cell2mat(filename)]));
134     % Get the values vector of a given variable.
135     L = 7; % Set the length of the moving average filter
136           % to 2*L+1.
137     win = 0.5*(1 - cos(2*pi*[0:(2*L+1)-1]/((2*L+1)-1)));
138     % Calculate the weights of the moving average
139     % filter according to Hanning time window.
140     % The equation is equivalent to hann(2*L+1)
141     % function implemented in Octave signal package.
142     swin = sum(win); % Calculate the sum of weights for normalization
143     % purpose.
144     for i=(1+L):length(val)-L % Apply the moving average filter to the values
145         % vector.
146         val(i) = sum( val(i-L:i+L) .* win')/swin;
147     end
148     eval(sprintf('%s = val;', [cell2mat(filename)]));
149     % Store the processed values vector with a

```

```

150                                     % original variable name.
151 end

```

Na koniec wczytane i przetworzone dane zostają zapisane w pliku *.dat (patrz Listing 18.7), który stanowi dane wejściowe dla drugiego skryptu ident20180323_miso.m realizującego właściwą identyfikację.

Listing 18.7. Zapis przygotowanych danych do pliku *.dat.

```

153 %% Store all variables in a *.dat file.
154 save '2018-03-23_Wiora.dat'

```

18.2 Skrypt identyfikacji modeli

Drugi skrypt ident20180323_miso.m, podobnie jak poprzedni, najpierw zamyka wszystkie wcześniej otwarte okna, usuwa utworzone wcześniej zmienne i czyści konsolę (patrz Listing 18.8).

Listing 18.8. Polecenia przygotowujące środowisko Octave dla skryptu ident20180323_miso.m.

```

15 %% Default commands preparing the Octave environment.
16 close all; % Close all opened windows.
17 clear all; % Clear all stored variables in the workspace.
18 clc; % Clear command line console.

```

Następnie wczytywany jest plik *.dat z danymi przygotowanymi wcześniej przez pierwszy skrypt ident20180323_prep.m. Definiowane jest przesunięcie Kelv pozwalające przeliczyć stopnie Celsjusza na stopnie Kelvina (patrz Listing 18.9). Definiowany jest okres próbkowania Tp, wyrażony w sekundach. Wybierane są wejścia oraz wyjście modelu. W analizowanym przykładzie, zdefiniowane zostały trzy wejścia u1, u2 oraz u3, odpowiadające temperaturze mierzonej na powierzchni grzejnika w pomieszczeniu, temperaturze zewnętrznej oraz natężeniu światła słonecznego. Jako wyjście y została przyjęta temperatura powietrza mierzona w pomieszczeniu. Wektory wejść u1, u2 oraz u3 składane są w jedną macierz u, a w zmiennej noi zapamiętywana jest liczba wejść modelu.

Listing 18.9. Przygotowanie danych wejściowych i wyjściowych modelu.

```

20 %% Load preprocessed experimental data.
21 load '2018-03-23_Wiora.dat'
22
23 Kelv = 273.15; % Set an offset to convert Celsius degrees to Kelvin degrees.
24 Tp = 60; % Set the sampling period in seconds.
25
26 %% Select particular variables and save them as inputs or output of the model.
27 u1 = UKP_124_T_LG(xrange)'+Kelv; % The first input of the model
28 % (temperature of the heater surface
29 % converted to degK).
30 u2 = UKP_124_outTem(xrange)'+Kelv; % The second input of the model
31 % (outdoor temperature converted
32 % to degK).
33 u3 = UKP_124_solRad(xrange)'/1000; % The third input of the model
34 % (illuminance in klx).
35 y = UKP_124_TempAkt(xrange)'+Kelv; % The output of the model (temperature
36 % in the room converted to degK).
37
38 % Form the input vectors into a input matrix.
39 u = [u1 u2 u3];
40 noi = size(u,2); % Number of inputs.

```

Następnie generowana i ewaluowana jest pierwsza populacja rozwiązań (patrz Listing 18.10). Definiowana jest liczebność populacji `initialPop` oraz maksymalna liczba lokalnych optymalizacji `maxFinalOptIter`, którym jest poddawany wyselekcjonowany najlepszy osobnik w dalszym etapie algorytmu. Definiowana jest macierz `res`, w której przechowywane będą parametry wszystkich osobników oraz ich wskaźnik dopasowania (suma kwadratów błędów symulacji).

Uruchamiana jest pętla `for`, która w każdej iteracji generuje i ewaluuje kolejnego osobnika. Wszystkie parametry modelu są losowane w predefiniowanym zakresie, jednak w ramach optymalizacji możliwe jest wyjście ponad założone granice, jeśli pozwoli to na lepsze dopasowanie modelu. Zmienne `T1`, `T2`, `k`, `l` oraz `d`, są to odpowiednio pierwsza i druga stała czasowa, wzmocnienie, parametr przyspieszający odpowiedź oraz opóźnienie transportowe modelu. Dla pierwszego toru zakłóceń definiowane są zmienne `k2`, `l2` oraz `d2`, odpowiadające wzmocnieniu, parametrowi przyspieszającemu odpowiedź oraz opóźnieniu transportowemu toru zakłócenia. Znaczenie zmiennych `k3`, `l3` oraz `d3` jest analogiczne (dodając kolejne zestawy parametrów można zwiększyć liczbę torów).

Wszystkie parametry modelu zbierane są w jeden wektor `K` o długości $5*noi$, gdzie `noi` oznacza liczbę wejść modelu (każde kolejne pięć parametrów modelu zapisanych w wektorze `K` odpowiada za kolejny tor, sterowania lub zakłóceń). Warte zwrócenia uwagi jest to, że dla torów zakłóceń nie powtarzają się oddzielne stałe czasowe, i w miejsca im odpowiadające wpisywane są zera.

Podstawą ewaluacji modelu jest uzyskane podobieństwo do danych eksperymentalnych, wyrażone jest przez sumę kwadratów błędów symulacji. Symulacja modelu i obliczenie tej wartości dokonywane jest w funkcji `evalModel`, szerzej opisanej w Podsekcji 18.2.2. Kolejno wygenerowani osobnicy zapisywani są jako wiersze parametrów i współczynnika dopasowania w macierzy `res`.

Listing 18.10. Inicjalizacja i ewaluacja populacji rozwiązań.

```

42 initialPop = 100000;    % A size of initial population.
43 maxFinalOptIter = 15; % Maximum number of local optimization in final phase.
44
45 %% Generation of initial population.
46 disp("Generation of initial population.");
47 tic
48 res = zeros(initialPop,1+5*noi);
49             % Initialize a matrix that will store the fitness values
50             % and vector of parameters of dynamic models.
51 for i=1:initialPop % Start a loop generating randomly initial parameters of
52                   % of each individual in the population. The initial
53                   % ranges of parameters are arbitrarily set. During the
54                   % algorithm operations, those ranges can be exceeded!
55   % Set random values of parameters for the given individual.
56   T1 = 300000*rand(); % First time constant.
57   T2 = T1*rand();    % Second time constant, it should be lesser than T1.
58
59   % Parameters of the direct control path.
60   k = 50*rand();     % Gain.
61   l = 10*rand();     % A coefficient reducing the system response delay.
62   d = 10*rand();     % System delay.
63
64   % Parameters of the first distortion path.
65   k2 = 20*rand();    % Gain.
66   l2 = 10*rand();    % A coefficient reducing the system response delay.
67   d2 = 10*rand();    % System delay.

```

```

68
69 % Parameters of the second distortion path.
70 k3 = 20*rand(); % Gain.
71 l3 = 10*rand(); % A coefficient reducing the system response delay.
72 d3 = 10*rand(); % System delay.
73
74 % Put generated values in a final vector of parameters of an individual.
75 K = [T1 T2 k l d 0 0 k2 l2 d2 0 0 k3 l3 d3];
76 % Evaluate fitness of the particular individual.
77 [er, ~] = evalModel(K, Tp, u, y);
78 % Save the fitness value and parameters in the population matrix.
79 res(i,:) = [er K];
80 end
81 toc

```

Po wygenerowaniu i ewaluacji populacji osobników, są oni sortowani względem współczynnika dopasowania za pomocą wbudowane funkcji Octave `sort()` (patrz Listing 18.11). Współczynniki dopasowania najlepszych dziesięciu osobników wypisywane są w konsoli.

Listing 18.11. Sortowanie populacji i selekcja najlepszych osobników.

```

83 %% Sort the population according to the fitness value. A built-in Octave sort()
84 % function is used.
85 disp("Sort population.");
86 tic
87 [~,i] = sort(res(:,1)); res = res(i,:);
88 % Print fitness of ten best individuals.
89 res(1:10,1)
90 toc

```

Następnie, zgodnie z Listingiem 18.12, grupa wybranych najlepszych osobników poddawana jest optymalizacji lokalnej (w podanym przykładzie, optymalizacji poddawanych jest 30 najlepszych osobników). Optymalizacja przeprowadzana jest przez funkcję `optModel`, szerzej opisaną w Podsekcji 18.2.1. Każdy z osobników poddanych optymalizacji porównywany jest z najlepszym dotychczas osobnikiem, aby wyłonić najlepsze rozwiązanie i poddać je dalszej optymalizacji w następnym kroku algorytmu.

Listing 18.12. Optymalizacja lokalna najlepszych rozwiązań.

```

92 %% Locally optimize best 30 individuals.
93 disp("Optimize best individuals.");
94 tic
95 eb = inf; % Set the initial best error to infinity.
96 for i=1:30
97 % Optimize locally the given individual.
98 K = optModel(res(i,2:(1+5*noi)), Tp, u, y);
99 % Calculate the fitness obtained after local optimization.
100 [er, ~] = evalModel(K, Tp, u, y)
101
102 % If the fitness is better than the previously obtained best fitness,
103 if er < eb
104 Kb = K; % Store the best individual's parameters.
105 eb = er; % Store the best fitness value.
106 end
107 end
108 toc

```

Najlepszy osobnik poddawany jest dalszej optymalizacji lokalnej. Optymalizacja ta przeprowadzana jest w maksymalnie `maxFinalOptIter` iteracjach (patrz Listing 18.13). Możliwe jest jednak wcześniejsze zakończenie tego kroku, jeśli nie zostanie odnotowany wystarczająca poprawa pomiędzy kolejnymi uruchomieniami funkcji realizującej optymalizację lokalną.

Listing 18.13. Dalsza optymalizacja lokalna najlepszego rozwiązania.

```
110 %% Optimize the best individual.
111 disp("Further optimize the best one.");
112 tic
113 % Calculate the fitness coefficient of the best individual.
114 [er, ys] = evalModel(Kb, Tp, u, y);
115 fit1 = 100*(1-sqrt(er)/sqrt(sum((y-mean(y)).^2)));
116 % Start a loop that runs the local optimization several times for the best
117 % individual.
118 for j=1:maxFinalOptIter
119     fit_old = fit1; % Store the previous fitness.
120     Kb = optModel(Kb, Tp, u, y); % Perform local optimization.
121     [er, ~] = evalModel(Kb, Tp, u, y); % Get the new fitness value.
122     fit1 = 100*(1-sqrt(er)/sqrt(sum((y-mean(y)).^2)));
123     if (fit1 - fit_old < 0.002) % If the improvement of fitness is
124         % lesser than a predefined value
125         % (the optimization converged),
126         break; % break the loop.
127     end % Otherwise, repeat the local
128 end % optimization until a maximum number
129 % of iterations is reached.
130 toc
131 j % Print the number of local
132 % optimizations.
```

Współczynnik dopasowania oraz parametry najlepszego osobnika wypisywane są na ekranie konsoli (patrz Listing 18.14). Rysowane są również poglądowe wykresy przedstawiające dopasowanie zidentyfikowanego modelu do danych eksperymentalnych. Pozwala to na wizualną ocenę dopasowania, jednak nie jest to konieczne.

Listing 18.14. Wypisanie i wyrysowanie poglądowe wyników.

```
134 %% Print the results.
135 [er, ys] = evalModel(Kb, Tp, u, y);
136 er
137 fit1 = 100*(1-sqrt(er)/sqrt(sum((y-mean(y)).^2)));
138 % Print the fitness coefficient
139 Kb % Print the vector of parameters.
140
141 %% Plot the results.
142 figure("Position",[5,5,680,700]);
143 subplot(2,1,1); plot([y ys], 'LineWidth',2); legend('real output','model output',4);
144 grid on; xlabel('Time (sample)'); ylabel('Temperature (\deg{C})'); title('Outputs');
145 subplot(2,1,2); plot(u, 'LineWidth',2); title('Control inputs');
146 grid on; xlabel('Time (sample)'); ylabel('Amplitude');
```

Ostatnim krokiem algorytmu jest zapis wyników symulacji najlepszego osobnika do pliku zewnętrznego (patrz Listing 18.15). Pozwala to na wyrysowanie danych symulacyjnych i eksperymentalnych w innym niż Octave środowisku.

Listing 18.15. Zapis wyników symulacji najlepszego osobnika do pliku zewnętrznego.

```
148 % Store the simulation data of the best individual in a file.
149 out = [y ys u];
150 filename = "2018-03-23_out_124.data";
151 fid = fopen(filename, "w");
152 for i=1:length(out)
153     fprintf(fid, "%s\t%f\t%f\t%f\t%f\n", dtstamps(i,:), out(i,:));
154 end
155 fclose (fid);
```

18.2.1 Funkcja lokalnej optymalizacji optModel

Celem funkcji `optModel` jest przeprowadzenie optymalizacji lokalnej dla osobnika, którego parametry zostały przekazane do funkcji jako jeden z argumentów. Ponadto konieczne jest podanie

okresu próbkowania oraz zebranych danych eksperymentalnych, aby móc przeprowadzić symulację i obliczyć błędy symulacji. Funkcja `optModel` zwraca parametry modelu, o ile to możliwe, lepiej dopasowanego do danych eksperymentalnych.

Na początku funkcji definiowane są maksymalne i minimalne kroki, z jakimi przeprowadzana jest optymalizacja na kolejnych kierunkach – wymiarach odpowiadających kolejnym parametrom modelu. Początkowo optymalizacja porusza się z dużym krokiem – wartość początkowa zmiennej `delta` równa 0.1 odpowiada zmianie parametru o 10 % jego wartości. Jednak po osiągnięciu wstępnej zbieżności na wszystkich kierunkach optymalizacji, krok ten jest zmniejszany aż do wartości zdefiniowanej w zmiennej `minDelta`. Maksymalna ilość iteracji jednak nie może przekroczyć wartości określonej w zmiennej `maxIter` (patrz Listing 18.16).

Listing 18.16. Inicjalizacja optymalizacji lokalnej.

```

15 % The function optModel() performs local optimization of dynamic model
16 % parameters. The evalModel() function is used to obtain fitness value.
17 %
18 % Return variables:
19 % K - Vector of model parameters (optimized).
20 %
21 % Function input variables:
22 % K - Vector of model parameters (original).
23 % Tp - Sampling period in seconds.
24 % u - Real measured inputs.
25 % y - Real measured output.
26
27 function [K]=optModel(K, Tp, u, y)
28     delta = 0.1;           % Initial optimization step size (it is reduced when
29                           % the optimum is found).
30     minDelta = 1e-8;      % Minimal step size.
31     maxIter = 2000;       % Maximum number of local optimization iterations.

```

Przed uruchomieniem głównej pętli `for` obliczane jest dopasowanie oryginalnego osobnika. Następnie, w każdej iteracji zapamiętywane jest poprzednio uzyskane dopasowanie osobnika, po czym uruchamiana jest optymalizacja na wszystkich kierunkach przestrzeni rozwiązań (odpowiadających poszczególnym parametrom modelu, patrz Listing 18.17). Optymalizacja na danym kierunku prowadzona jest poprzez sprawdzenie dopasowania modelu o danym parametrze zmienionym proporcjonalnie o wartość zmiennej `delta` w stronę większej lub mniejszej wartości (umownie można przyjąć „lewą” lub „prawą” stronę). Jeśli przejście, w którąś z tych stron poprawia dopasowanie, przyjmowane jest przejście w tą stronę i ponownie jest ewaluowana jest aktualna pozycja względem pozycji sąsiednich. Poruszanie na danym kierunku prowadzone jest tak długo, aż przejście w dowolną stronę wiąże się z pogorszeniem dopasowania (osiągnięto optimum na danym kierunku).

Listing 18.17. Optymalizacja na wszystkich kierunkach w danej iteracji.

```

33 % Calculate fitness (error) of the original individual.
34 [er_c, ~] = evalModel(K, Tp, u, y);
35 % Main optimization loop.
36 for i=1:maxIter
37     % Store the original error.
38     er_a = er_c;
39     % Start a for loop through all parameters (optimization dimensions).
40     % It is run for a particular step size.
41     for j=1:length(K)
42         % Optimize at given dimension until an optimum is found.

```

```

43     do
44         % If a given parameter is equal zero, skip this direction.
45         if (K(j)==0) break; end;
46
47         % Generate and evaluate an individual with the optimized
48         % parameter proportionally lesser ("left"), where the step size
49         % is defined in variable delta.
50         K_l = K; K_l(j) = K_l(j) * (1 - delta);
51         if (mod(j,5)==0) K_l(j) = max([K(j)-1, 0]); end;
52         [er_l, ~, ~] = evalModel(K_l, Tp, u, y);
53
54         % Generate and evaluate an individual with the optimized
55         % parameter proportionally greater (opposite direction,
56         % "right").
57         K_r = K; K_r(j) = K_r(j) * (1 + delta);
58         if (mod(j,5)==0) K_r(j) = K(j)+1; end;
59         [er_r, ~, ~] = evalModel(K_r, Tp, u, y);
60
61         % If the result to the "right" is better,
62         if (er_r < er_c)
63             % check if the result to the "left" is not even better.
64             if (er_l < er_r)
65                 % If so, go there.
66                 K = K_l; er_c = er_l;
67             else
68                 % Otherwise, go to the "right".
69                 K = K_r; er_c = er_r;
70             end
71         % If going to the "right" is not good, maybe "left" is better.
72         elseif (er_l < er_c)
73             % If so, go there.
74             K = K_l; er_c = er_l;
75         else
76             % Otherwise, you reached the optimum with the adopted
77             % step size. Hence, break and optimize on next direction.
78             break;
79         end
80     until true;
81 end

```

Po przeprowadzeniu optymalizacji na wszystkich kierunkach, sprawdzane jest czy udało się poprawić dopasowanie względem wartości uzyskanej w poprzedniej iteracji (patrz Listing 18.18). Jeśli tak, krok optymalizacji nie jest zmniejszany i optymalizacja jest powtarzana (dążenie w stronę rozwiązania optymalnego). Jeśli jednak dopasowanie nie uległo poprawie, zakłada się, że osobnik znajduje się w pobliżu optimum lokalnego (lub nawet globalnego) przestrzeni rozwiązań. Zatem, krok optymalizacji jest zmniejszany, aby móc z większą dokładnością znaleźć to rozwiązanie. Po dojściu do minimalnego kroku optymalizacji lub osiągnięciu maksymalnej liczby iteracji, optymalizacja jest zatrzymywana i zwracany jest najlepszy uzyskany osobnik.

Listing 18.18. Sprawdzenie zbieżności i warunku zakończenia optymalizacji.

```

83     % If no improvement has been detected,
84     if (er_a==er_c)
85         % and the step size is still greater than the minimum step size,
86         if delta >= minDelta
87             % reduce the step size.
88             delta = delta * 0.1;
89         else
90             % If the minimum step size is reached, finish the optimization.
91             break;
92         end
93     end
94     % Otherwise, continue the optimization.
95 end
96
97 end

```

18.2.2 Funkcja symulująca model evalModel

Celem funkcji `evalModel` jest symulacja modelu dynamicznego o podanych parametrach i porównanie uzyskanych wyników symulacyjnych z danymi eksperymentalnymi. Funkcja przyjmuje poprzez argumenty parametry modelu, okres próbkowania oraz wektory z danymi eksperymentalnymi. Funkcja `evalModel` zwraca z kolei symulowane wyjście modelu oraz obliczoną sumę kwadratów błędów symulacji, co stanowi podstawę obiektywnej oceny dopasowania modelu do rzeczywistych danych.

Działanie funkcji rozpoczyna się od inicjalizacji wektora wyjść modelu `ys`, określenia liczby parametrów odpowiadających za pojedynczy tor `nop = 5`, obliczenia liczby wejść modelu i zapisania tej wartości w zmiennej `noi`. Zmienna `N` przechowuje liczbę próbek, dla których powinna zostać przeprowadzona symulacja (patrz Listing 18.19).

Listing 18.19. Inicjalizacja funkcji `evalModel`.

```
15 % The function evalModel() enables evaluation of a model with given set of
16 % parameters and compares the simulated outputs with real measurement data.
17 %
18 % Return variables:
19 % er - Sum of squared errors.
20 % ys - Simulated model output.
21 %
22 % Function input variables:
23 % Kb - Vector of model parameters.
24 % Tp - Sampling period in seconds.
25 % u - Real measured inputs.
26 % y - Real measured output.
27
28 function [er, ys]=evalModel(Kb, Tp, u, y)
29
30     ys = [y*0];           % Initialize the simulated output vector.
31     nop = 5;             % Number of parameters for a given path.
32     noi = (length(Kb)/nop-1); % Number of model inputs.
33     N = length(y);      % Number of samples.
```

Następnie, zgodnie z Listingiem 18.20, obliczane są parametry dyskretnego równania różnicowego, które bezpośrednio używane są w symulacji. Parametry te obliczane są na podstawie przekazanych parametrów ciągłej inercji drugiego rzędu z opóźnieniem. Program nie dopuszcza większych opóźnień transportowych niż 15 próbek, jako niepraktyczne, choć to ograniczenie może być poluzowane lub nawet zniesione.

Listing 18.20. Obliczanie parametrów dyskretnego równania różnicowego pierwszego toru sterowania.

```
35 % Prepare the discrete-time model parameters of the direct control path.
36 for i=0
37     T1 = Kb(1+i*nop); % Get the first time constant.
38     T2 = Kb(2+i*nop); % Get the second time constant.
39     k = Kb(3+i*nop); % Get gain.
40     l = Kb(4+i*nop); % Get the l coefficient.
41     d = round(Kb(5+i*nop)); % Get the system delay.
42
43     if (d > 15) % Limit the system delay to
44         d = 15; % 15 samples (minutes).
45     end
46
47     % Calculate the discrete-time model parameters.
48     a = exp(-Tp/T1);
49     b = exp(-Tp/T2);
50     kp = k * 1/((1/T2-1/T1)*T1*T2)*(a-b);
51     kp2 = l * kp * Tp;
```

```

52
53     maxD = min(max(round(Kb(5:nop:length(Kb))),15)+3;
54     ys(1:maxD-1) = y(1:maxD-1);
55
56     d1(i+1) = d;
57     b1(:,i+1) = [kp+kp2 -kp2];
58     a1(:,i+1) = [1 -a-b a*b];
59 end

```

W dalszej kolejności obliczane są parametry równań różnicowych odpowiedzialnych za kolejne torry sterowania lub zakłóceń (patrz Listing 18.21). Zasada działania jest analogiczna jak w przypadku pierwszego toru sterowania.

Listing 18.21. Obliczanie parametrów kolejnych równań różnicowych odpowiadającym kolejnym torom sterowania lub zakłóceń.

```

61 % Prepare the discrete-time model parameters of the distortion paths.
62 for i=1:noi
63     k = Kb(3+i*nop); % Get gain.
64     l = Kb(4+i*nop); % Get the l coefficient.
65     d = round(Kb(5+i*nop)); % Get the system delay.
66
67     if (d > 15) % Limit the system delay to
68         d = 15; % 15 samples (minutes).
69     end
70
71     % Calculate the discrete-time model parameters.
72     kp = k * 1/((1/T2-1/T1)*T1*T2)*(a-b);
73     kp2 = l * kp * Tp;
74
75     maxD = min(max(round(Kb(5:nop:length(Kb))),15)+3;
76     ys(1:maxD-1) = y(1:maxD-1);
77
78     d1(i+1) = d;
79     b1(:,i+1) = [kp+kp2 -kp2];
80     a1(:,i+1) = [1 0 0];
81 end;

```

Następnie uruchamiana jest prekompilowana funkcja OCT-File `qfilter` realizująca symulację na podstawie przekazanych parametrów równań różnicowych (patrz Listing 18.22). W ostatnim kroku, funkcja `evalModel` zwraca obliczone wyjścia modelu oraz sumę kwadratów błędów symulacji.

Listing 18.22. Uruchomienie symulacji i obliczenie błędów.

```

83 % Use to OCT-Function qfilter() for fast model simulation using calculated
84 % parameters.
85 ys = qfilter(b1,a1,d1,u,ys,maxD,noi,N);
86 % Calculate the sum of squared error.
87 er = sum((y-ys).^2);
88 end

```

18.2.3 Funkcja OCT-File `qfilter`

Funkcja `qfilter` jest prekompilowaną funkcją OCT-File, co oznacza, że formalnie napisana jest w języku C. Wykorzystuje ona bibliotekę `octave/oct.h`, aby umożliwić jej wywołanie z poziomu środowiska Octave. Ze względu na to, że ewaluacja (symulacja) wielu dziesiątek lub setek tysięcy rozwiązań stanowi największe obciążenie obliczeniowe algorytmu, dla przyspieszenia testowania algorytmu, nawet na etapie prototypowania algorytmu identyfikacji warto było przenieść tą część obliczeń z języka skryptowego Octave do znacznie szybszego kompilowanego języka C.

Działanie funkcji, zgodnie z Listingiem 18.23, rozpoczyna się od wczytania odpowiednich parametrów równań różnicowych niezbędnych do przeprowadzenia symulacji. Następnie uruchamiana jest pętla `for`, która w kolejnych iteracjach oblicza następne próbki wyjścia symulowanego obiektu. Jest to implementacja równań matematycznych opisanych w Sekcji 17.2.1 niniejszego raportu. W ostatnim kroku, funkcja `qfilter` zwraca do środowiska Octave pełen wektor symulowanych wyjść.

Listing 18.23. Zapis przygotowanych danych do pliku `*.dat`.

```

1 #include <octave/oct.h>
2
3 // Define the OCT-file function qfilter.
4 DEFUN_DLD (qfilter, args, , "Multidimensional filter.")
5 {
6     // Read the input simulation parameters.
7     NArray b1 = args(0).array_value (); // Discrete TF polynomial B.
8     NArray a1 = args(1).array_value (); // Discrete TF polynomial A.
9     NArray d1 = args(2).array_value (); // Discrete TF delays.
10    NArray u = args(3).array_value (); // Measured inputs.
11    NArray y = args(4).array_value (); // Simulated output (maxD initial
12                                     // samples are filled due to delay).
13    NArray maxD = args(5).array_value (); // The maximum system delay.
14    NArray nom = args(6).array_value (); // Number of inputs.
15    NArray N = args(7).array_value (); // Length of simulation in samples.
16
17    int i;
18    int iN = N(0);
19    int inom = nom(0);
20
21    // Loop in time domain.
22    for (int j=maxD(0)-1; j<iN; j++)
23    {
24        i=0;
25        // Calculate direct control path.
26        y(j) += b1(0,i)*u(j-d1(i),i) + b1(1,i)*u(j-1-d1(i),i) - a1(1,i)*y(j-1) - a1(2,i)*y(j-2);
27        // Calculate distortion paths.
28        for (i=1; i<=inom; i++)
29            y(j) += b1(0,i)*u(j-d1(i),i) + b1(1,i)*u(j-1-d1(i),i);
30    }
31
32    // Return the simulated output of the model.
33    return octave_value (y);
34 }

```


Rozdział 19

Eksperymenty identyfikacyjne

W tym rozdziale opisane zostały dwa wybrane eksperymenty identyfikacyjne wykonane w celu praktycznej weryfikacji opracowanej metody. Pierwszy z nich został przeprowadzony w obiekcie StM, drugi w obiekcie P7. Obiekty te różniły się nie tylko konstrukcją, ale również dostępnymi źródłami ciepła.

19.1 Eksperyment identyfikacyjny w obiekcie StM

Przedstawiany eksperyment identyfikacyjny został przeprowadzony w obiekcie StM w dniach od 21 do 23 marca 2018 r. W obiekcie StM źródłem ciepła był kocioł węglowy z podajnikiem. Celem eksperymentu było zebranie danych na potrzeby identyfikacji modeli torów bezpośrednich sterowania, torów skrośnych i torów zakłóceń dla uzyskania pełnego modelu kilku wzajemnie sprzężonych pomieszczeń. Spośród rejestrowanych i generowanych sygnałów, dla celów identyfikacji wybrano:

- UKP_124_OtwZaworu – otwarcie zaworu grzejnika w pomieszczeniu StM15;
- UKP_124_TempAkt – temperatura powietrza mierzona w pomieszczeniu StM15;
- UKP_124_TsrKal – temperatura powierzchni grzejnika w pomieszczeniu StM15;
- UKP_124_outTem – temperatura mierzona na zewnątrz budynku;
- UKP_124_solRad – natężenie oświetlenia mierzone na zewnątrz budynku;
- UKP_124_VOLUME_FLOW – przepływ medium przez grzejnik w pomieszczeniu StM15;
- UKP_126_OtwZaworu – otwarcie zaworu grzejnika na korytarzu StM18E;
- UKP_126_TempAkt – temperatura powietrza mierzona na korytarzu StM18E;
- UKP_126_TsrKal – temperatura powierzchni grzejnika na korytarzu StM18E;
- UKP_127_OtwZaworu – otwarcie zaworu grzejnika w pomieszczeniu StM14;

Rysunek 19.1. Wykresy czasowe najważniejszych sygnałów wejściowych, wyjściowych oraz zakłócających zarejestrowanych w ramach eksperymentu identyfikacyjnego trwającego od 21 do 23 marca 2018 r. w obiekcie StM.

- UKP_127_TempAkt – temperatura powietrza mierzona w pomieszczeniu StM14;
- UKP_127_TsrKal – temperatura powierzchni grzejnika w pomieszczeniu StM14;
- UKP_128_OtwZaworu – otwarcie zaworu grzejnika w pomieszczeniu StM16;
- UKP_128_TempAkt – temperatura powietrza mierzona w pomieszczeniu StM16;
- UKP_128_TsrKal – temperatura powierzchni grzejnika w pomieszczeniu StM16;
- UKP_101_T – temperatura powietrza mierzona na strychu.
- UKP_123_T – temperatura powietrza mierzona w pomieszczeniu na parterze.

Sygnałami sterującymi były stopnie otwarcia zaworów zasilających grzejniki w poszczególnych pomieszczeniach. Podczas eksperymentu sterowano grzejnikami w sposób sekwencyjny – w danym momencie otwierano zawór tylko jednego z grzejników. Jako najważniejsze sygnały zakłócające przyjęto temperaturę zewnętrzną oraz natężenie światła słonecznego. Wyjściami badanego obiektu były przede wszystkim mierzone temperatury powietrza w poszczególnych pomieszczeniach oraz temperatury powierzchni sterowanych grzejników. Przebiegi czasowe mierzonych sygnałów przedstawiono na Rys. 19.1. Okres próbkowania T_p wynosił 60 s.

Analizując wykresy przedstawione na Rys. 19.1, można zaobserwować, że grzejnik znajdujący się na korytarzu StM18E nie jest w stanie ogrzać powietrza w swojej strefie w takim stopniu jak pozostałe sterowane grzejniki. Pomimo wystawienia właściwego sygnału sterującego i osiągnięciu właściwej temperatury powierzchni grzejnika, temperatura powietrza podnosi się bardzo nieznacznie. Wiąże się to jednak z niewielkimi wymiarami tego grzejnika, i przez to jego niewielką mocą, szczególnie biorąc pod uwagę wymiary korytarza StM18E. Dla pozostałych pomieszczeń można zaobserwować zgodne z oczekiwaniami regularne przebiegi czasowe temperatury powietrza, które zostały wykorzystane w celu praktycznej weryfikacji algorytmu identyfikacji.

19.2 Eksperyment identyfikacyjny w obiekcie P7

Drugi eksperyment identyfikacyjny został przeprowadzony w obiekcie P7 w dniach od 23 do 28 grudnia 2017 r. Jego celem była identyfikacja modeli torów bezpośrednich sterowania, torów skrośnych i torów zakłóceń. Istotną różnicą względem eksperymentów przeprowadzonych w obiekcie StM są inne źródła ciepła: kocioł gazowy oraz kominek. Spośród rejestrowanych i generowanych sygnałów, dla celów identyfikacji wybrano:

- T_{ref} – temperatura powietrza mierzona w badanym pomieszczeniu;
- T_{sal_pow} – temperatura powietrza mierzona w salonie poniżej pomieszczenia badanego;
- $T_{g_we_st}$ – temperatura mierzona stykowo na zasilaniu grzejnika w badanym pomieszczeniu;

Rysunek 19.2. Wykresy czasowe najważniejszych sygnałów wejściowych, wyjściowych oraz zakłócających zarejestrowanych w ramach eksperymentu identyfikacyjnego trwającego od 23 do 28 grudnia 2017 r. w obiekcie P7.

- CO_ON – sygnał z przełącznika włączającego kocioł gazowy;
- T_sal_kom_gor – temperatura mierzona na obudowie kominka w salonie;
- T_zew – temperatura mierzona na zewnątrz budynku;

Przebiegi czasowe mierzonych sygnałów przedstawiono na Rys. 19.2. Okres próbkowania T_p wynosił 60 s.

Rozdział 20

Wyniki identyfikacji

W tym rozdziale przedstawione zostały wyniki identyfikacji dla wybranych eksperymentów zaprezentowanych w Rozdziale 19. Obrazują one możliwości do uzyskania stopień dopasowania modeli do danych rzeczywistych, przy uwzględnieniu wybranych wejść modelu.

Dodatkowo pokazano również korzyści płynące dla identyfikacji z zastosowania soft sensora opracowanego w ramach projektu. Wykorzystanie kilku czujników temperatury na powierzchni grzejnika pozwala lepiej oszacować moc cieplną oddawaną do pomieszczenia, szczególnie w czasie szybkiego nagrzewania lub wychładzania grzejnika.

20.1 Identyfikacja dla eksperymentu wykonanego w obiekcie StM

W tej sekcji zostały przedstawione wyniki identyfikacji modelu opisanego w rozdz. 17.2.1 dla danych zebranych podczas eksperymentu przeprowadzonego w obiekcie StM. Porównanie wyjść zidentyfikowanych modeli dla poszczególnych pomieszczeń i danych rzeczywistych przedstawiono na Rys. 20.1–20.3. Na górnych wykresach przedstawiających wyjścia (temperaturę powietrza w pomieszczeniu) kolorem niebieskim zaznaczono dane eksperymentalne, kolorem zielonym zaznaczono wyjście modelu. Na kolejnych dwóch wykresach przedstawiono przebiegi czasowe trzech wejść modelu (temperatury grzejnika w danym pomieszczeniu, temperatury zewnętrznej oraz natężenia światła słonecznego).

Modele bardzo dobrze odpowiadają rozpatrywanym obiektom rzeczywistym. Współczynniki dopasowania osiągają nawet 90 %. Ponadto, zidentyfikowane parametry posiadają łatwo interpretowaną interpretację fizyczną, co ułatwia ich zastosowanie.

Warto również zwrócić uwagę, że dla badanych pomieszczeń nie jest konieczne uwzględnianie sprzężeń od sąsiednich pomieszczeń. Pomieszczenia są od siebie na tyle dobrze izolowane, a wahania temperatur na tyle niewielkie, że ich wpływ okazał się marginalny.

Rysunek 20.1. Porównanie wyjść zidentyfikowanego modelu i danych pomiarowych z pomieszczenia StM15. Uwzględniono bezpośredni tor sterowania oraz dodatkowe sprzężenie od temperatury zewnętrznej i natężenia światła słonecznego. Osiągnięto współczynnik dopasowania równy 88,5 %.

Rysunek 20.2. Porównanie wyjść zidentyfikowanego modelu i danych pomiarowych z pomieszczenia StM14. Uwzględniono bezpośredni tor sterowania oraz dodatkowe sprzężenie od temperatury zewnętrznej i natężenia światła słonecznego. Osiągnięto współczynnik dopasowania równy 80,5 %.

Rysunek 20.3. Porównanie wyjść zidentyfikowanego modelu i danych pomiarowych z pomieszczenia StM16. Uwzględniono bezpośredni tor sterowania oraz dodatkowe sprzężenie od temperatury zewnętrznej i natężenia światła słonecznego. Osiągnięto współczynnik dopasowania równy 90,2 %.

20.2 Identyfikacja dla eksperymentu wykonanego w obiekcie P7

W tej sekcji zostały przedstawione wyniki identyfikacji modelu opisanego w rozdz. 17.2.1 dla danych zebranych podczas eksperymentu przeprowadzonego w obiekcie P7. Porównanie wyjść zidentyfikowanych modeli dla poszczególnych pomieszczeń i danych rzeczywistych przedstawiono na Rys. 20.4–20.7. Na górnych wykresach przedstawiających wyjścia (temperaturę powietrza w pomieszczeniu) kolorem niebieskim zaznaczono dane eksperymentalne, kolorem zielonym zaznaczono wyjście modelu. Na kolejnych dwóch wykresach przedstawiono przebiegi czasowe wejść modelu: dla modelu badanego pomieszczenia – temperatury grzejnika w pomieszczeniu, temperatury zewnętrznej (Rys. 20.4) oraz dodatkowo temperatury mierzonej na obudowie kominka (Rys. 20.5); dla modelu salonu znajdującego się poniżej pomieszczenia badanego – temperatury mierzonej na obudowie kominka, temperatury zewnętrznej (Rys. 20.6) oraz dodatkowo temperatury grzejnika w pomieszczeniu badanym (Rys. 20.7).

Analizując przedstawione wykresy dla modeli o trzech wejściach (Rys. 20.5 i Rys. 20.7), ponownie można ocenić, że modele bardzo dobrze odpowiadają badanym obiektom rzeczywistym. Współczynniki dopasowania mieszczą się w zakresie między 85% a 90%, co należy uznać jako bardzo dobry rezultat. Jeśli dla modelu badanego pomieszczenia nie zostanie dostarczona informacja o pracy kominka, jakość dopasowania pogarsza się, ale nieznacznie (Rys. 20.4). Natomiast

Rysunek 20.4. Porównanie wyjść zidentyfikowanego modelu i danych pomiarowych z badanego pomieszczenia w obiekcie P7. Uwzględniono bezpośredni tor sterowania oraz dodatkowe sprzężenie od temperatury zewnętrznej. Osiągnięto współczynnik dopasowania równy 83,8 %.

jeśli dla modelu salonu nie zostanie dostarczona informacja o pracy systemu ogrzewania z kotłem gazowym, jakość dopasowania spada znacząco, co oznacza, że jest to wejście, którego nie można zaniedbać dla modelu tego pomieszczenia (Rys. 20.6).

20.3 Identyfikacja z wykorzystaniem soft sensora

W ramach projektu opracowano soft sensor mocy grzejnika oparty o uśredniony pomiar pięciu czujników temperatury umieszczonych na powierzchni grzejnika. W tej sekcji przeprowadzono ewaluację jak uzyskany w ten sposób sygnał wpłynie na jakość zidentyfikowanych modeli pomieszczenia.

W sekcji zastosowano następujące oznaczenia sygnałów:

- UKP_124_TsrKal – temperatura powierzchni grzejnika w pomieszczeniu StM15 mierzona na jego środku;
- UKP_124_TsrKal_Model – symulowana za pośrednictwem modelu temperatura powierzchni grzejnika w pomieszczeniu StM15 mierzona na jego środku;
- UKP_124_Tss – uśredniona temperatura powierzchni grzejnika w pomieszczeniu StM15;
- UKP_124_Tss_Model – symulowana za pośrednictwem modelu uśredniona temperatura powierzchni grzejnika w pomieszczeniu StM15;

Rysunek 20.5. Porównanie wyjść zidentyfikowanego modelu i danych pomiarowych z badanego pomieszczenia w obiekcie P7. Uwzględniono bezpośredni tor sterowania oraz dodatkowe sprzężenie od temperatury zewnętrznej i temperatury obudowy kominka. Osiągnięto współczynnik dopasowania równy 88,0 %.

- UKP_124_OtwZaworu – otwarcie zaworu grzejnika w pomieszczeniu StM15;
- UKP_124_OtwZaworu_lin – otwarcie zaworu grzejnika w pomieszczeniu StM15 po przejściu przez funkcję linearyzującą (normalizującą sterowanie w zakresie 0 do 100);

20.3.1 Tor sterowania temperaturą w pomieszczeniu

Porównanie wyjść wcześniej zidentyfikowanego modelu dla pomieszczenia StM15 (opartego o pojedynczy pomiar temperatury grzejnika) i danych rzeczywistych przedstawiono na Rys. 20.8. Natomiast porównanie wyjść modelu wykorzystującego uśredniony pomiar temperatury temperatury grzejnika i danych rzeczywistych przedstawiono na Rys. 20.9. Na wykresach wyjść, kolorem niebieskim zaznaczono dane eksperymentalne, kolorem zielonym zaznaczono wyjście modelu.

Dla tego toru sterowania, nie zauważono istotnej różnicy w jakości identyfikacji. Stałe czasowe obiektu są na tyle duże, że pojedynczy pomiar temperatury grzejnika jest wystarczający. Co jednak nie neguje możliwości wykorzystania uśrednionego pomiaru temperatury w sterowaniu.

20.3.2 Tor sterowania temperaturą grzejnika

Wykorzystanie uśrednionego pomiaru temperatury powierzchni grzejnika postanowiono również sprawdzić dla identyfikacji modelu używanego w torze sterowania w warstwie bezpośredniej

Rysunek 20.6. Porównanie wyjść zidentyfikowanego modelu i danych pomiarowych z salonu w obiekcie P7. Uwzględniono bezpośredni tor sterowania oraz dodatkowe sprzężenie od temperatury zewnętrznej. Osiągnięto współczynnik dopasowania równy 69,1 %.

Rysunek 20.7. Porównanie wyjść zidentyfikowanego modelu i danych pomiarowych z salonu w obiekcie P7. Uwzględniono bezpośredni tor sterowania oraz sprzężenie od temperatury zewnętrznej i temperatury zasilania grzejnika w badanym pomieszczeniu. Osiągnięto współczynnik dopasowania równy 85,0 %.

Rysunek 20.8. Porównanie wyjść zidentyfikowanego modelu (opartego o pojedynczy pomiar) i danych pomiarowych z pomieszczenia StM15. Uwzględniono bezpośredni tor sterowania oraz dodatkowe sprzężenie od temperatury zewnętrznej i natężenia światła słonecznego. Osiągnięto współczynnik dopasowania równy 88,5 %.

niższej — torze sterowania temperaturą grzejnika. Porównanie wyjść wcześniej zidentyfikowanego modelu dla grzejnika w pomieszczeniu StM15 (opartego o pojedynczy pomiar temperatury grzejnika) i danych rzeczywistych przedstawiono na Rys. 20.10. Natomiast porównanie wyjść modelu wykorzystującego uśredniony pomiar temperatury grzejnika i danych rzeczywistych przedstawiono na Rys. 20.11. Na wykresach wyjść, kolorem niebieskim zaznaczono dane eksperymentalne, kolorem zielonym zaznaczono wyjście modelu.

Dla toru sterowania temperaturą grzejnika zauważono lepsze dopasowanie modelu do danych rzeczywistych przy zastosowaniu uśrednionego pomiaru temperatury grzejnika (poprawa z współczynnika dopasowania z wartości 79,8 % do 85,4 %). Dzięki uśrednieniu pomiaru temperatury, dostarczany sygnał charakteryzuje się mniejszym opóźnieniem (jak czujnik temperatury UKP_124_T_PG umieszczony w prawym górnym rogu grzejnika, czyli najbliżej zaworu zasilającego), ale jednocześnie nie zawyża on oszacowania mocy dostarczanej do ogrzewanego pomieszczenia.

Rysunek 20.9. Porównanie wyjść zidentyfikowanego modelu (opartego o uśredniony pomiar z pięciu czujników) i danych pomiarowych z pomieszczenia StM15. Uwzględniono bezpośredni tor sterowania oraz dodatkowe sprzężenie od temperatury zewnętrznej i natężenia światła słonecznego. Osiągnięto współczynnik dopasowania równy 88,7 %.

Rysunek 20.10. Porównanie wyjść zidentyfikowanego modelu (opartego o pojedynczy pomiar) i danych pomiarowych z pomieszczenia StM15 (sterowanie temperaturą grzejnika za pomocą stopnia otwarcia zaworu zasilającego). Uwzględniono bezpośredni tor sterowania. Osiągnięto współczynnik dopasowania równy 79,8 %.

Rysunek 20.11. Porównanie wyjść zidentyfikowanego modelu (opartego o uśredniony pomiar z pięciu czujników) i danych pomiarowych z pomieszczenia StM15 (sterowanie temperaturą grzejnika za pomocą stopnia otwarcia zaworu zasilającego). Uwzględniono bezpośredni tor sterowania. Osiągnięto współczynnik dopasowania równy 85,4 %.

Rozdział 21

Określenie niepewności pomiarowych modeli oraz ich kowariancji

Istotnym z metrologicznego punktu widzenia jest określenie niepewności pomiarowych otrzymanych wyników. Niepewności szacuje się poprzez analizę propagacji niepewności od wszystkich źródeł do ostatecznej wielkości mierzonej. Główną wielkością mierzoną w tym Projekcie jest temperatura, z kolei źródłami są wszystkie czynniki wpływające na niedokładność pomiaru tej temperatury.

W przypadku analizy wpływu parametrów zidentyfikowanego modelu pomiarowego należy uwzględnić nie tylko niepewności poszczególnych parametrów, lecz także ich kowariancje, gdyż mogą one znacząco wpływać na oszacowanie końcowej niepewności pomiarowej, zarówno ją zwiększając czy też zaniżając [18]. Istnieje możliwość symulacyjnego określania propagacji niepewności metodą Monte Carlo, co jest szczególnie efektywne, gdy model pomiaru jest złożony, tak jak to ma miejsce w tym przypadku.

Badania nad określeniem niepewności estymacji parametrów modelu dynamicznego pomieszczeń wykonano na podstawie danych z dnia 23.03.2018 oraz opracowanego modelu dynamicznego. Polegały one na wielokrotnym wyznaczaniu wartości parametrów. Ze względu na stochastyczną zasadę działania algorytmu, otrzymane wyniki różnią się w poszczególnych iteracjach.

korelacji jest bliska 1, to istnieje silna współzależność pomiędzy wybranymi parametrami. Gdy wartość jest bliska -1 , to istnieje silna współzależność, jednak o przeciwnym skutku.

Analizowany przykład prowadzi do następującej macierzy korelacji:

$$\begin{bmatrix}
 1,00 & 0,25 & -0,18 & \mathbf{0,97} & -0,14 & -\mathbf{0,84} & 0,24 & 0,01 & \mathbf{0,93} & 0,08 & -0,12 \\
 0,25 & 1,00 & 0,17 & 0,45 & 0,20 & 0,01 & -\mathbf{0,84} & -0,10 & -0,10 & \mathbf{0,97} & -0,33 \\
 -0,18 & 0,17 & 1,00 & -0,23 & -0,33 & -0,26 & -0,27 & -0,03 & -0,29 & 0,18 & 0,06 \\
 \mathbf{0,97} & 0,45 & -0,23 & 1,00 & -0,04 & -0,71 & 0,02 & -0,02 & \mathbf{0,83} & 0,29 & -0,18 \\
 -0,14 & 0,20 & -0,33 & -0,04 & 1,00 & 0,38 & -0,22 & -0,20 & -0,20 & 0,25 & 0,04 \\
 \hline
 -\mathbf{0,84} & 0,01 & -0,26 & -0,71 & 0,38 & 1,00 & -0,42 & -0,08 & -\mathbf{0,85} & 0,17 & 0,01 \\
 0,24 & -\mathbf{0,84} & -0,27 & 0,02 & -0,22 & -0,42 & 1,00 & 0,11 & 0,56 & -\mathbf{0,88} & 0,26 \\
 0,01 & -0,10 & -0,03 & -0,02 & -0,20 & -0,08 & 0,12 & 1,00 & 0,12 & -0,25 & -\mathbf{0,84} \\
 \hline
 \mathbf{0,93} & -0,10 & -0,29 & \mathbf{0,83} & -0,20 & -\mathbf{0,85} & 0,56 & 0,12 & 1,00 & -0,27 & -0,07 \\
 0,08 & \mathbf{0,97} & 0,18 & 0,29 & 0,25 & 0,17 & -\mathbf{0,88} & -0,25 & -0,27 & 1,00 & -0,18 \\
 -0,12 & -0,33 & 0,06 & -0,18 & 0,04 & 0,01 & 0,26 & -\mathbf{0,84} & -0,07 & -0,18 & 1,00
 \end{bmatrix}
 \tag{21.4}$$

Zauważa się silną dodatnią współzależność pomiędzy następującymi parametrami: (T_1, l) , (T_1, k_3) , (T_2, l_3) (l, k_3) oraz silną ujemną współzależność pomiędzy: (T_1, k_2) , (T_2, l_2) , (l, k_3) , (k_2, k_3) , (l_2, l_3) , (l_2, l_3) . Powyżej wymienione pary wskaźników również mogą być wskazówką do dalszej optymalizacji modeli. Szczególnie widoczne są współzależności pomiędzy parami parametrów X_2 i X_3 , co może oznaczać możliwość redukcji jednego ze zbiorów danych i zastąpienia go jednym współczynnikiem.

Wyznaczenie zmienności parametrów jest jedynie jednym z kroków wykonywanych podczas oszacowywania niepewności pomiarowych. Istotne jest określenie, jak zmienność parametrów modelu wpływa na niepewność estymacji temperatury. Obliczono odpowiednio estymaty temperatur dla wcześniej określonych parametrów, co wykreślono na Rys. 21.1a), gdzie niebieski obszar określa estymowane wartości temperatur, czerwona linia – przebieg rzeczywisty.

Łatwiejszy do analizy jest przebieg błędu estymacji, przedstawiony na Rys. 21.1b). Można zauważyć, że zazwyczaj błąd ten nie przekracza kilkunastu setnych $^{\circ}\text{C}$, przejściowo ok. $0,5^{\circ}\text{C}$. Odchylenie standardowe średniej wszystkich estymowanych chwil czasu we wszystkich symulacjach wyniosło $0,31^{\circ}\text{C}$. Oznacza to, że powstały błąd jest akceptowalny dla większości użytkowników systemu.

Rysunek 21.1. Wpływ estymowanych parametrów modelu dynamicznego pomieszczenia na dokładność oszacowania temperatury: a) przebieg niebieski – estymaty, czerwony – wyniki pomiaru temperatury.

Rozdział 22

Testowanie i wybór aparatury na potrzeby projektu

22.1 Ciepłomierze z interfejsem MBus

Do zweryfikowania poprawności działania symulatora kosztów, który powstanie w dalszej części projektu, konieczna jest instalacja ciepłomierzy. Zdecydowano, że we wstępnej fazie pomiarów ciepła zainstaluje się ciepłomierz w torze zasilania ciepłem budynku przy piecu, oraz zasilania ciepłem pomieszczenia - czyli przy zasilaniu grzejnik w badanym pomieszczeniu. Do instalacji wybrano ciepłomierze wraz z oprzyrządowaniem montażowym (kompletne urządzenie + 2 uszczelki, łączniki i trójnik do czujnika temp. i karty Mbus). Urządzenia wirnikowe firmy APATOR model ELF (przetwornik przepływu w klasie 2 dokładności wg normy PN-EN-1434). Jednostka pomiarowa GJ.

1. Ciepłomierz na zasilaniu – JS90-1.5-NI G1 DIN20 – o przepływie nominalnym 1,5 m³/h (do zabudowy przy piecu centralnym)
2. Ciepłomierz na zasilaniu – JS90-0.6-NI G3/4 DIN15 – o przepływie nominalnym 0,6 m³/h (do zabudowy przy odbiorniku ciepła – grzejniku pokojowym zasilanym wodą)

Wśród różnego typu komunikacji mierników z systemami pomiarowymi (ModbusRTU, RS232, MBus, RF) zdecydowano się na transmisję sygnału za pośrednictwem magistrali standardu M(eter) Bus co spełnia nasze wymagania instalacji.

Szyna M-Bus powstała zgodnie z normą CENTC 176 WG 4, a protokół transmisji M-Bus jest zgodny z EN1434. Stosunkowo specjalizowana sfera zastosowań M-Bus narzuca specyficzne wymagania. Musi zapewnić podłączenie dużej ilości urządzeń na odległość kilku kilometrów. Transmisja danych musi być bardzo dobrze zabezpieczona przeciw wystąpieniu błędów. Z dru-

giej strony typową właściwością jest niezbyt częste odczytywanie mierzonych wartości z niskimi wymogami na odzewy w czasie rzeczywistym - szybkość transmisji dochodzi do 9600 bodów. Ponieważ komputery nie są wyposażane w interfejs MBUS, dlatego - należy użyć konwertera RS-232 na M-Bus, który zmienia standard elektryczny (Mbus to 36 V) interfejsu szeregowego.

Wybrano konwerter M-BUS S firmy CONSTEEL Electronics. Z powodu opóźnienia w dostawie zamówionych ciepłomierzy zdecydowano się przetestować konwerter z licznikiem energii elektrycznej wyposażonym w ten interfejs. Wyniki testów przedstawiono poniżej:

Ramka inicjalizacji (SND_NKE, adres1):

10 40 01 41 16 (0x10 Start, 0x40 Zapytanie, odpowiedź lub reset, 0x01 adres,
0x41 suma kontrolna, 0x16 stop)

Odpowiedz miernika: E5 (OK)

Zapytanie o parametry-odczyt (REQ_UD2, adres1):

10 7B 01 7C 16

Odpowiedz miernika (RSP_UD):

68 38 38 68 08 01 72 34 13 10 00 43 4C 24 02 13 00 00 00 8C 10 04 00 00 00 00 8C
11 04 00 00 00 00 02 FD C9 FF 01 EA 00 02 FD DB FF 01 00 00 02 AC FF 01 00 00 82
40 AC FF 01 00 00 83 16 (0x68 Start 0x16 Stop)

Wyjaśnienie: Np. bajt 6 :0x01: adres 1 , bajt 8 : ID 0x34: 52., bajty 39-40 : 0xEA,0x00 ,
wartość skuteczna napięcia: 234V., itd.

Konwerter przetestowano i przygotowano się na komunikację z ciepłomierzami. Pomiary mają być zdalne, więc urządzenia zakupiono z interfejsem sieciowym Mbus. Wykonano testy komunikacji i sprawdzono jej możliwości. Okazało się że funkcja adresacji pierwszej (krótkiej) oraz zmiany parametrów komunikacji (prędkości) jest niedostępna dla użytkownika w tych urządzeniach, więc komunikacja będzie się odbywać po adresach producenta.

Ciepłomierz 1,5 - G1, nr fabryczny : 01712714,

Ciepłomierz 0,6 , nr fabryczny : 01765128,

predkość: 2400 b/s , parametry komunikacji: 8E1

TX: 68 0B 0B 68 53 FD 52 [28 51 76 01] FF FF FF FF 8E 16 (ustawienie miernika)

RX: E5 (OK)

TX: 10 7B FD 78 16 (ogólny odczyt ustawionego miernika)

RX: 68 5C 5C 68 08 01 72 28 51 76 01 14 06 40 0C 21 00 00 00 0C 78 28 51 76 01 02
6C 24 2B 02 FD 17 00 00 0E 0A 67 07 00 00 00 00 0C 13 12 00 00 00 8C 10 13 00 00 00
00 8C 20 13 00 00 00 00 0A 3B 00 00 0A 2D 00 00 0A 5A 20 02 0A 5E 09 02 0C 22 40 01
00 00 3C 22 45 02 00 00 04 7E 45 13 00 00 C1 16 (dane odczytu)

Wyjaśnienie danych w ramce odbiorczej:

68 5C 5C 68 08(RSP_UD) 01(adres sieciowy) 72(CI) [28 51 76 01(nr id klienta 4bajtyBCD)]
[14 06]APT- apator [40]ELF 0C 21 00 00 00 0C 78 [28 51 76 01 nr fabr] 02 6C [24 2B] 02
FD 17 [00 00] 0E 0A [67 07 00 00 00 00 ciepło GJ] 0C 13 [12 00 00 00 objętość główna m3]
8C 10 [13 00 00 00 00] 8C 20 [13 00 00 00 00] 0A 3B [00 00 przepływ chwilowy] 0A 2D
[00 00 moc chwilowa] 0A 5A [20 02 temp na zasilaniu np.] 0A 5E [09 02 temp na powrocie]
0C 22 [40 01 00 00 czas pracy] 3C 22 [45 02 00 00 czas pracy z błędem]
04 7E [45 13 00 00 test metrologiczny] C1 [suma kontrolna CS] 16

Suma kontrolna (CS) – tworzona jest jako suma arytmetyczna (tylko ostatni bajt jest wykorzystany) z wszystkich danych oraz pól C, A oprócz startowych.

Kolejna odpowiedz:

68 5C 5C 68 [08 odpowiedz RSP_UD] 01(adres sieciowy) [72 CI] [14 27 71 01 nr fabr]
[14 06 id prod APT] [40 wersja przelicznika] [0C ciepło zasilania] [3A nr odp]
[00 pole status np. 04 - niski poziom zasilania] [00 00 sygnatura]
0C 78 [14 27 71 01 nr fabr 01712714 BCD8] [02 6C 24 2B data: 04.11.2017 INT2]
02 FD 17 00 00 0E 0A [72 54 00 00 00 00 wartość: 000000005472 J BCD12]
0C 13 41 00 00 00 8C 10 13 00 00 00 00 8C 20 13 00 00 00 00 0A 3B
[00 00 przepływ chwilowy l/h] 0A 2D [00 00 moc chwilowa w W] 0A 5A
[16 02 temp zasilanie 0216 czyli 21,6st.C BCD4] 0A 5E
[11 02 temp. powrót 0211 np. 21,1 st.C] 0C 22 35 00 00 00 3C 22 53 50 00 00 04
7E 8B 08 00 00 64 16

Testy przeprowadzono na oprogramowaniu EMU Electronics - Rys. 22.1.

Na początkowym etapie prac pojawiła się sugestia, że ciepłomierz nie nadaje się do pomiaru ciepła bezpośrednio przy grzejniku, gdyż jest tam zbyt mały przepływ. Zweryfikowano tą sugestię, odczytać można wskazanie jako pojedyncze J, ciepłomierz działa nawet z tak małym przepływem.

Rysunek 22.1. Model RC jednowarstwowy przegrody budowlanej.

Źródłem ciepła może też być grzejnik elektryczny (założenia projektu sugerują przebadanie różnych źródeł ciepła). Do pomiaru zużycia energii elektrycznej potrzebny jest licznik. Licznik taki powinien być wyposażony w interfejs MBus. Aktualnie posiadamy taki na stanie – został zamówiony kolejny egzemplarz licznika 1-fazowego firmy SAIA. Badania komunikacji zamieszczono w poprzednim raporcie. Odczyt licznika będzie się odbywał po adresie producenta, czyli np. licznik elektryczny adres: 101334 :

TX: 68 0B 0B 68 53 FD 52 [34 13 10 00] FF FF FF FF F5 16

RX: E5

TX: 10 7B FD 78 16

RX: 68 38 38 68 08 01 72 34 13 10 00 43 4C 24 02 03 00 00 00 8C 10 04

[00 00 00 00 energia łączna]

8C 11 04 [00 00 00 00 energia częściowa] 02 FD C9 FF 01 [EA 00 napięcie 234 V]

02 FD DB FF 01 [00 00 prąd] 02 AC FF 01 [00 00 moc czynna Wh]

82 40 AC FF 01 [00 00 moc bierna Wh] 73 [suma kontr CS] 16

Sieć MBus to topologia magistralowa. Należy zakupić więc przewód do komunikacji - YnTKSY 1x2x1,0 mm lub 2 pary w razie awarii jednej - czyli 2x2x1,0 mm, Telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S) o żyłach miedzianych jednodrutowych, o izolacji polwinitowej (Y) z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (Yn). Przewód o długości podanej przez instalatora.

22.2 Wybór jednostki klimatyzacyjnej do chłodzenia oraz grzania badawczego pomieszczenia obiektu StM

Pomieszczenie w obiekcie StM nr 15 na wysokość $h = 2,41$ m, orientacja południowo-zachodnia. Zgodnie z dokumentacją budynku wykonano pomocnicze obliczenia pomieszczenia:

$$2,66 \cdot 4,06 \cdot 2,41 + 0,15 \cdot 1,90 \cdot 2,41 = 26,027 + 0,687 = 26,714 \text{ m}^3 \text{ kubatury}$$

$$10,7996 + 0,285 = 11,085 \text{ m}^2 \text{ powierzchni}$$

Jeśli jest to pomieszczenie mieszkalne, o standardowej wysokości 2,5 - 2,8m to z reguły wystarczy jeśli na każde 10 m^2 pomieszczenia mamy 1 kW mocy chłodniczej. Czyli jeśli jest to pomieszczenie o wielkości 25 m^2 to wystarczającym będzie klimatyzator o mocy 2,5 kW. Jeśli pomieszczenie jest bardzo nasłonecznione, należy zwiększyć moc chłodniczą o ok. 30 %.

Aby dokonać wstępnego doboru klimatyzatora do pomieszczenia należy określić jaka jest jego powierzchnia. Następnie pomnożyć powierzchnię (w metrach) przez 100. Wynik podaje nam konieczną moc chłodniczą klimatyzatora (w watach), np. $50 \text{ m}^2 - 50 \cdot 100 = 5000$ watów. Z tego wynika, że potrzebujemy klimatyzatora o mocy chłodniczej ok. 5,0 kW.

$11,085 \text{ m}^2$ (powierzchnia) $\times 100$ (moc potrzebna na każdy 1 m^2) = 1,2 kW (ale orientacja SW) – tj. 2 kW-2,5 kW.

Wybrano jednostkę typu split FUJITSU model ASYG-07LM. Jako że potrzebujemy sterować zdalnie i niezawodnie w jednostce będzie zainstalowana karta interfejsu MODBUS RTU - FJ-RC-MBS-1 wraz z przyłączem UTY-XCBXZ2.

Jednostka o zmiennej mocy chłodniczej od 0,5 kW do 3 kW i grzewczej od 0,5 kW do 3,4 kW, maksymalna moc pobierana z sieci to 2,3 kW (7,5 A), klasa A+, A++.

Karta sterująca klimatyzacją - FJ-RC-MBS-1 stosuje interfejs Modbus RTU (podrzędny), podłączany do linii EIA485. Realizuje komunikację 8N2 (kompatybilna z 8N1) (8 bitów danych, brak bitu parzystości i 2 bity stopu) z kilkoma dostępnymi prędkościami transmisji (2400 bps, 4800 bps, 9600 bps – domyślnie oraz 19200 bps).

Rejestry klimatyzatora :

Wszystkie rejestry są typu „16-bitowa wartość całkowita bez znaku”, w standardowym formacie zapisu dla Modbus - Big endian.

Rejestry konfiguracji. np. 49 – Identyfikacja urządzenia, rej. 14 – prędkość transmisji, rej. 15 – adres Slave urządzenia.

Rejestry dostępne są jako „rejestry do odczytu i zapisu” lub „rejestry tylko do odczytu”.

Przykład : włączenie/wyłączenie 0,1 (Rejestr 0), funkcja: 1: Grzanie, 2: Chłodzenie (Rejestr 1), nastawa temperatury 16..30 °C (Rejestr 4) itp.

22.3 Liczniki energii elektrycznej z interfejsem MBus

W celu rozszerzenia pomiarów energii elektrycznej zakupiono liczniki 1 i 3 fazowe z interfejsem MBus. Liczniki będą użytkowane w dalszej części badań i weryfikacji algorytmów. Zakupiono także konwertery Mbus na RS232. Wykonano testy poprawności działania sprzętu - Rys. 22.2, Rys. 22.3.

Testy poprawności działania konwerterów MeterBUS na RS232 firmy TechBase:

Konwerter MBus10 - MB1000010826 - OK

Konwerter MBus10 - MB1000010821 - OK

Konwerter MBus10 - MB1000010825 - OK

Konwerter MBus10 - MB1000010824 - OK

Test poprawności działania liczników SAIA (przy prędkości 9600 bps, własne adresy firmowe urządzeń)

1-fazowych:

Licznik ALD1D5F - 00101190 - OK

Licznik ALD1D5F - 00101189 - OK

Licznik ALD1D5F - 00101181 - OK

3-fazowych:

Licznik ALE3D5F - 11034211 - OK

Licznik ALE3D5F - 11034199 - OK

Licznik ALE3D5F - 11034191 – OK

Do testów użyto programu EMU Electronic AG V.1.0.0.26.

22.4 Urządzenie do pomiaru CO₂ w pomieszczeniu z interfejsem RS232.

Przygotowano urządzenie do pomiaru CO₂ w pomieszczeniu , która ma być włączona w system pomiarowy. Urządzenie wyposażone jest w czujnik podczerwieni firmy E+E NDIR CO₂ (podczerwień) i interfejsem RS-232. Czujnik EE892 o podwójnej długości fali, nie dyspersyjna metoda

Name	Primary Address	Secondary Address	Manufacturer	Medium	Baudrate
✓ Meter (00101190)	1	00101190	SBC	Electricity	9600

Meter data

- Meter (00101190) 17.05.2018 15:00:18
- Meter (00101190) 17.05.2018 15:00:27
- Meter (00101190) 17.05.2018 15:00:32
- Meter (00101190) 17.05.2018 15:02:04
- Meter (00101190) 17.05.2018 15:02:12

Name	Value	Tariff
Primary Address	1	
Secondary Address	00101190	
Manufacturer	SBC	
Version	36	
Medium	Electricity	
Access counter	2	
Status	No error	
Active energy	40 Wh	Tariff 1
Active energy	40 Wh	Tariff 1
Power phase L1	232 V	
Current phase L1	0,1 A	
Active power phase L1	20 W	
Active power phase L1	0 W	

Telegrams

```

< E5
17.05.2018 15:02:11:821
> 10 78 FD 78 16
17.05.2018 15:02:11:831
< 68 38 38 68 08 01 72 90 11 10 00 43 4C 24 02 02 00 00 00 8C 10 04 04 00 00 02 FD C9 FF 01 E8 00 02 FD D8 FF 01 01 00 02 AC FF 01 02 00 8

```

Rysunek 22.2. Test liczników 1-fazowych

pomiaru w podczerwieni) NDIR.

Dane techniczne urządzenia:

Zakres: 0 – 5000 ppm CO₂

Błąd pomiaru mniejszy niż ±(50 ppm + 3 % wartości mierzonej).

Czas odpowiedzi: ok. 105 sekund z uśrednianiem danych.

Interfejs wewnętrzny: E2

Interfejs zewnętrzny: RS232

Dane wysyłane przez miernik do systemu mają charakter szeregowy znakowy.

Gniazdo RS232 służy do podłączenia urządzenia do komputera PC. W tym celu należy posłużyć się kablem z przeplotem. Urządzenie pomiarowe CO₂ posiada gniazdo typu męskiego, wymaga połączenia kablem z przeplotem i zapewnia możliwość transmisji z prędkościami:

2400 kb/s, 4800 kb/s, 9600 kb/s, 19200 kb/s, 57500 kb/s.

Transmisja możliwa jest dla pięciu prędkości z parametrami: 8 bitów danych, 1 bit stopu, brak bitu parzystości.

Dane przesyłane są do komputera (systemu pomiarowego) co okres 15 sekund w postaci danych dziesiętnych:

11 7 4 4 27 47 6 250

Name	Primary Address	Secondary Address	Manufacturer	Medium	Baudrate
✓ Meter (11034211)	10	11034211	SBC	Electricity	9600

Name	Value	Tariff
Primary Address	10	
Secondary Address	11034211	
Manufacturer	SBC	
Version	54	
Medium	Electricity	
Access counter	4	
Status	No error	
Active energy	20 Wh	Tariff 1
Active energy	20 Wh	Tariff 1
Active energy	0 Wh	Tariff 2
Power phase L1	0 Wh	Tariff 2
Power phase L1	225 V	
Current phase L1	0.0 A	
Active power phase L1	20 W	
Active power phase L1	0 W	
Power phase L2	0 V	
Current phase L2	0.0 A	
Active power phase L2	0 W	
Active power phase L2	0 W	
Power phase L3	0 V	
Current phase L3	0.0 A	
Active power phase L3	0 W	
Active power phase L3	0 W	
Manufacturer specific	0	
Active power Manufacturer specific	20 W	
Active power Manufacturer specific	0 W	
Manufacturer specific	0	


```

Telegrams
< E5
17.05.2018 15:44:42:426
> 10 78 FD 78 16
17.05.2018 15:44:42:436
< 68 92 92 68 0A 72 11 42 03 11 43 4C 36 02 04 00 00 00 8C 10 04 02 00 00 00 8C 11 04 02 00 00 00 8C 20 04 00 00 00 00 8C 21 04 00 00 00 00 02 FD C9 FF 01 E1 00 02 FD D8 FF 01 0C

```

Rysunek 22.3. Test liczników 3-fazowych

- [11 7 4] - data: 2011/07/04
- [4 27 47] - godzina:4:27:47
- [6 250] - pomiar CO2: należy obliczyć : $(6 \cdot 256 + 250) = 1786 \text{ ppmCO}_2$

Możliwa jest również transmisja całej zawartości pamięci EEPROM. Obowiązuje wówczas ten sam format przesyłania danych.

Po implementacji czujnika do systemu możliwy jest dostęp zdalny do tego pomiaru w pomieszczeniu. Po zebraniu, dane zostały przesłane do Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania w celu wyznaczenia ilości wymiany powietrza w badanym pomieszczeniu.

22.5 Urządzenie do weryfikacji i pomiaru parametrów środowiskowych w pomieszczeniu

Po wnikliwej weryfikacji rynku wybrano optymalnie najlepsze urządzenie – Miernik IAQ HD21ABE17

Miernik wyposażony jest w następujące czujniki:

Czujnik CO₂ NDIR 0 – 5000ppm

Dokładność: ± 50 ppm + 3 % wartości mierzonej

Rozdzielczość 1 ppm

Czas odpowiedzi ok. 120 sek.

Czujnik CO Elektrochemiczny 0 – 500 ppm

Dokładność : ± 3 ppm + 3 % wartości mierzonej

Rozdzielczość 1 ppm

Czas odpowiedzi ok. 50 sek.

Czas życia: dłużej niż 5 lat.

Pomiar ciśnienia: piezo-rezystancyjny 750 – 1100 hPa

Dokładność $\pm 1,5$ hPa przy 25 °C

Rozdzielczość: 1 hPa

Pomiar wilgotności: pojemnościowy 0 – 100 %RH

Dokładność: ± 2 % (10÷90 %RH) $\pm 2,5$ % w pozostałym zakresie

Rozdzielczość: 0,1%RH

Pomiar temperatury: Termistor NTC 10 kOhm -20 – 60 °C

Dokładność: $\pm 0,2$ °C $\pm 0,15$ % zakresu

Czas odpowiedzi: 30 sek.

Miernik wyposażony w rejestrator danych oraz wyjście szeregowe, komunikacja znakowa, dwustronna (odpytywanie rejestrów)

Weryfikacja poprawności działania miernika do pomiaru jakości powietrza i określania komfortu w pomieszczeniach zamkniętych oraz jakości wentylacji i poziomu czadu HD21ABE17.

Miernik posiada pomiar temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia barometrycznego oraz śladowych zawartości tlenku węgla (czadu – pochodzącego od niepełnego spalania w piecach) oraz dwutlenku węgla (pochodzącego od aktywności człowieka, zwierząt i roślin).

Test urządzenia polegał na porównanie wskazań z innym miernikiem Extech CO250 - (E) , DeltaOhm - (D).

T = 22,9(D), 23,3(E)
RH = 40(D) , 38(E)
CO₂ = 542(D) , 517(E)

T = 21,9(D), 21,7(E)
RH = 56(D) , 52,3(E)
CO₂ = 448(D) , 437(E)

T = 23,6(D), 24,1(E)
RH = 49,9(D) , 46,1(E)
CO₂ = 813(D) , 801(E)

T = 24,2(D), 24,7(E)
RH = 44,6(D) , 40,7(E)
CO₂ = 1213(D) , 1197(E)

Test czujnika wilgotności w solach kalibracyjnych. – test OK
Temp: 23, RH: 33 %RH - wskazanie urządzenia: 34,4 %RH
Temp: 23, RH: 75 %RH - wskazanie urządzenia: 73,2 %RH

Podanie gazów kalibracyjnych. – test OK.

CO₂ (3000ppm +-60ppm) – seria pomiarowa: 2966, 2980, 2990 ppm
CO (180ppm 2%) – seria pomiarowa: 189, 188, 185, 184 ppm

Komunikacja miernika z terminalem jest realizowana za pośrednictwem przewodu USB, parametry komunikacji to prędkość 460800 bps, 8N1, Xon/Xoff.

Wbudowany data logger pozwala na rejestrację danych wg zadanego okresu próbkowania i może być włączany ręcznie lub programowany z uwzględnieniem daty startu i stopu zbierania pomiarów.

Oprogramowanie do urządzenia to DataLog10 (tylko ta wersja nadaje się do pracy z urządzeniem). Po włączeniu programu należy kliknąć connection -> connect. Screeny z oprogramowania do miernika pokazano na rysunkach poniżej Rys. 22.4, Rys. 22.5, Rys. 22.6, Rys. 22.7.

Rysunek 22.4. Pobierane dane z miernika w czasie rzeczywistym.

Rysunek 22.5. Kalkulator komfortu.

Komunikacja za pośrednictwem terminala:

P0 - „zablokowanie klawiatury”

&

G0 - „model urządzenia”

Model HD21AB17

G1

M=Indoor Air Quality

GB

User ID=DELTA0HM

HA - „aktualne pomiary” DATA,C02,CO,RH,T1,Patm , Va(brak), X(brak),Y(brak),

dew point, absolute hum, mixing ratio, Twet bulb, enthlpy

Date=2018/04/15 20:24:16; 1234; 0; 41.3; 23.4; 977; ERR. ; ERR. ; ERR. ;

9.6; 8.7; 7.4; 15.3; 42.3

n.	Acquisition	CO2 (ppm)	CO (ppm)	RH (%)	T1 (C)	Patm (hPa)	DP (C)	AH (g/m3)	MR (g/kg)	Tw (C)	H (kJ/kg)
69	2018-04/15 19:26:23	1029	0	40.6	23.3	978	9.2	8.5	7.2	15.1	41.8
70	2018-04/15 19:26:38	1029	0	40.7	23.3	978	9.2	8.5	7.2	15.2	41.8
71	2018-04/15 19:26:53	1029	0	40.8	23.3	978	9.3	8.6	7.3	15.1	41.9
72	2018-04/15 19:27:08	1029	0	41	23.3	978	9.3	8.6	7.3	15.2	42
73	2018-04/15 19:27:23	1015	0	40.9	23.3	978	9.3	8.6	7.3	15.2	41.9
74	2018-04/15 19:27:38	1014	0	40.7	23.3	978	9.2	8.5	7.2	15.2	41.8
75	2018-04/15 19:27:53	1013	0	40.7	23.3	978	9.2	8.5	7.2	15.2	41.8
76	2018-04/15 19:28:08	1009	0	40.6	23.3	978	9.2	8.5	7.2	15.1	41.8
77	2018-04/15 19:28:23	1016	0	58.9	23.4	978	15	12.5	10.6	18.1	50.6
78	2018-04/15 19:28:38	1021	0	83.8	23.7	978	20.9	18	15.5	21.7	63.2
79	2018-04/15 19:28:53	1022	0	47.6	23.7	978	11.9	10.2	8.7	16.5	49.9
80	2018-04/15 19:29:08	1033	0	40.7	23.7	978	9.6	8.7	7.4	15.5	42.7
81	2018-04/15 19:29:23	1033	0	39.9	23.7	978	9.3	8.6	7.3	15.3	42.3
82	2018-04/15 19:29:38	1033	0	39.3	23.7	978	9.1	8.4	7.2	15.2	42
83	2018-04/15 19:29:53	1047	0	39.2	23.7	978	9	8.4	7.1	15.2	42
84	2018-04/15 19:30:08	1050	0	39.2	23.7	978	9	8.4	7.1	15.2	42
85	2018-04/15 19:30:23	1044	0	39.3	23.7	978	9.1	8.4	7.2	15.2	42
86	2018-04/15 19:30:38	1044	0	38.6	23.6	978	9.1	8.5	7.2	15.2	42
87	2018-04/15 19:30:53	1047	0	39.7	23.6	978	9.1	8.5	7.2	15.2	42
88	2018-04/15 19:31:08	1054	0	39.7	23.6	978	9.1	8.5	7.2	15.2	42

Statistics	CO2 (ppm)	CO (ppm)	RH (%)	T1 (C)	Patm (hPa)	Va (m/s)	AH (g/m3)	MR (g/kg)	Tw (C)	H (kJ/kg)
Maximum Value	1104	0	83.8	23.7	978	ERR.	18	15.5	21.7	63.2
Minimum Value	908	0	39.1	23.3	977	ERR.	8.2	6.9	14.9	41.1
Average Value	1031.56	0	41.81	23.35	977.97	ERR.	8.79	7.46	15.35	42.44
Standard Deviation	34.6004	0	5.0093	0.1227	0.1805	ERR.	1.0925	0.9508	0.7873	2.4536

Rysunek 22.6. Dane z pamięci miernika do Excela.

Rysunek 22.7. Konfiguracja terminala do zdalnej obsługi miernika

K1 - „aktualne pomiary”

Date=2018/04/15 20:24:37; 1239; 0; 41.3; 23.4; 978; ERR. ; ERR. ; ERR. ;
 9.6; 8.7; 7.4; 15.3; 42.3

G5 - „data kalibracji”

cal 2018/03/06 16:04:09

P1 - „odblokowanie klawiatury”

&
 C1
 ?
 C2
 ?

GC

Off_Patm=0

? - nie obsługiwane

& - potwierdzenie

22.6 Anemometr LCA 301 do pomiaru prędkości i wydatku powietrza i zestaw dzwonów pomiarowych

Po wnikliwej analizie rynku, wybrano urządzenie pomiarowe z certyfikatem kalibracji do prędkości przepływu powietrza, pomiaru ilości wymian powietrza oraz jakości wentylacji w badanym pomieszczeniu.

Zakupiony został anemometr posiadający zakres pomiaru: 0,25 – 30 m/s (metalowe łopatki)

Dokładność pomiaru: ± 1 % wartości mierzonej lub $\pm 0,02$ m/s (przyjąć wartość większą)

Rozdzielczość: 0,01 m/s

Pomiar temperatury: 0-60 °C

Dokładność: $\pm 0,5^\circ$ C

Funkcja pomiaru strumienia przepływu, ilości powietrza.

Anemometr nie posiada wyjścia cyfrowego.

Anemometr przetestowano na obiekcie.

22.7 Czujniki do pomiaru dwutlenku węgla w pomieszczeniach

Do pomiaru zawartości CO₂ w pomieszczeniach wybrano czujniki firmy Figaro CDM7160.

Czujniki o zasadzie działania absorpcji w podczerwieni charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami (są idealne do pomiaru jakości wentylacji w pomieszczeniach zamkniętych):

Zakres pracy: 300 – 5000 ppm CO₂ (ok. 300 ppm to wartość tego gazu w atmosferze)

Dokładność : $\pm(50$ ppm +3 % wartości mierzonej).

Wraz z czujnikami zakupiono moduły testowe do nich o nazwie EM7160. Wykonano sprawdzenie działania platformy z czujnikiem po podłączeniu do PC. Komunikacja odbywa się po protokole I2C lub UART – zbadano że jest to Modbus za pośrednictwem portu szeregowego COM (producent nie podaje żadnych szczegółów odnośnie komunikacji modułu testowego z PC). W

dalszej części prac nastąpi dokładniejsze zbadanie modułu czujnika oraz jego implementacja do platformy pomiarowej w poszczególnych pomieszczeniach na obiekcie.

Rozdział 23

Podsumowanie

W ramach przeprowadzonych prac wykonano wszystkie założone cele. Wykonano obliczenia dla parametrów przegród budowanych budynków o różnej konstrukcji ze szczególną uwagą na obiekt badany StM. Wyznaczono stałe czasowe poszczególnych przegród budowlanych składających się na badane pomieszczenie metodą przybliżoną i symulacyjnie wykorzystując analogię elektryczną – modele RC. Przeprowadzono także symulację całego budynku. Symulacje oddają dość dobrze charakter zjawisk dynamicznych i są zgodne z wynikami eksperymentów wykonywanych na obiekcie StM. Porównano stałe czasowe dla wszystkich przegród w badanym pomieszczeniu oraz budynków o różnej konstrukcji budowlanej. Stałe czasowe posłużą do weryfikacji systemu sterowania w kolejnych etapach projektu. Przedstawiono także proste równania matematyczne jako model zmian temperatury w pomieszczeniu.

W ramach zadania została pokazana koncepcja systemu kontrolno-pomiarowego umożliwiającego opracowanie i weryfikację algorytmów regulacji, identyfikację parametrów modeli pomieszczeń. Zaprojektowany system został wykonany jako prototyp oraz opracowano oprogramowanie umożliwiające odczyt danych z czujników. Zbudowany prototyp posłużył jako wzór do wykonania modułów rozszerzeń umożliwiających łatwe podłączenie czujników pomiarowych do systemu i sterowanie urządzeniami wykonawczymi (zaworem c.o., włączaniem/wyłączaniem kotła gazowego). W ramach innych zadań zbudowane systemy pomiarowe umożliwiły wykonywanie różnorodnych badań na obiektach nie tylko identyfikację modeli pomieszczeń i testowanie algorytmu regulacji, ale m.in. badania wpływu umieszczenia czujników na rejestrowane temperatury powietrza, poszukiwania optymalnego miejsca umieszczenia czujników na grzejnikach itp.

Wykonano też szereg testów laboratoryjnych urządzeń i czujników wchodzących w skład budowanego systemu pomiarowego. Wykonano badania zaworów różnej konstrukcji i pochodzących od różnych producentów w celu oceny ich przydatności do zastosowań w budowanym systemie. Modyfikowano system kontrolno-pomiarowy i oprogramowania w ramach potrzeb wynikających z eksperymentów związanych z identyfikacją modeli i rozwijaniem algorytmu regulacji,

m.in. zaimplementowano pomiar czasu działania urządzenia zewnętrznego (podajnika ślimakowego lub włączenia kotła gazowego), zwiększono niezawodność odczytu pomiarów w przypadku współpracy z wielowątkowym oprogramowaniem nadrzędnym. Wykonano badania mające na celu zwiększenie dokładności identyfikacji modeli pomieszczeń poprzez zwiększenie dokładności pomiarów temperatury. Przebadano czujniki światła pod kątem ich przydatności do oceny energii światła słonecznego docierającego do wnętrza pomieszczenia. Eksperymenty wykazały, że zbudowany system umożliwia wykonywanie eksperymentów identyfikacji modeli i parametrów modeli pomieszczeń oraz umożliwia określenie wpływu zakłóceń, takich jak dodatkowe źródła ciepła i otwarcie okna w pomieszczeniu. Wyniki identyfikacji, modele pomieszczeń i opracowany algorytm identyfikacji zostały opracowane i opisane w ramach innych zadań projektu.

W ramach zadania opracowano założenia koncepcyjne proponowanego sposobu budowy modelu i identyfikacji jego parametrów. Przedstawiono opis matematyczny zaproponowanego modelu dynamicznego. Przygotowano przykładową implementację modelu i algorytmu identyfikacji w środowisku obliczeniowym oraz języku programowania GNU Octave. Szczegółowy opis zastosowanej metody i przygotowanej implementacji został umieszczony w niniejszym raporcie. Pokazane zostały wybrane eksperymenty identyfikacyjne wykonane w celu praktycznej weryfikacji opracowanej metody. Przetstawiono wybrane wyniki identyfikacji w postaci porównania danych symulacyjnych i pomiarów eksperymentalnych. Wyniki te zostały uzupełnione o odpowiednie komentarze ułatwiające ocenę działania algorytmu.

Analizując dopasowanie zidentyfikowanych modeli można ocenić, że proponowany model dynamiki bardzo dobrze oddaje zachowanie rzeczywistych obiektów – zarówno w przypadku torów sterowania jak i torów zakłóceń. Stosowanie parametrów modelu ciągłego takich jak stałe czasowe czy wzmocnienie, pozwala na łatwą fizyczną interpretację zidentyfikowanych wartości. Ponadto złożoność obliczeniowa modelu jest niewielka, co umożliwia jego łatwe wykorzystanie w praktycznej implementacji.

W ramach prac wykonano szereg czynności zmierzających do zbudowania mobilnego stanowiska badawczego wykorzystanego w przeprowadzonych badaniach polowych w różnych typach pomieszczeń na obiekcie StM i w budynkach o różnej konstrukcji (obiekt StM oraz P7) w celu weryfikacji opracowanych modeli dynamicznych oraz działania wybranych algorytmów identyfikacji.

Analizując otrzymane wyniki można stwierdzić, że zbudowane stanowisko pozwala na przeprowadzenie niezbędnych pomiarów polowych w sposób optymalny. Cechuje się łatwością rozbudowy umożliwiając przeprowadzenie wcześniej niezaplanowanych testów. Zdalne zarządzanie poprzez Internet pozwoliło na wykonywanie planowych eksperymentów, nie wymagających zmiany stanowiska, bez potrzeby delegowania na obiekt.

Przeprowadzono również oszacowanie niepewności parametrów modelu wraz z określeniem

kowariancji i korelacji pomiędzy parametrami. Opracowana metodologia pozwala na łatwą analizę innego zbioru danych lub innego algorytmu implementującego wybrany model.